

SRH Fernhochschule – The Mobile University
Staatlich anerkannte Hochschule
Kirchstraße 26
88499 Riedlingen

Studiengang:
Wirtschaftspsychologie und Leadership

Masterarbeit zum Thema:
**Gesunde Führung für autistische Mitarbeitende: Bedürfnisse,
Herausforderungen und Strategien zur Unterstützung**

Zur Erlangung des Grades:
Master of Science

Vorgelegt von:
Yvonne Kübeler

Prüferin:
Sophie-Charlott Panić

Abstract

In den letzten Jahren hat das Thema Neurodiversität zunehmend an Bedeutung in Wissenschaft, Forschung und Praxis gewonnen. Die vorliegende Masterarbeit behandelt das Thema „Gesunde Führung für autistische Mitarbeitende: Bedürfnisse, Herausforderungen und Strategien zur Unterstützung“. Ziel der Arbeit ist es, spezifische Anforderungen und Hindernisse autistischer Mitarbeitender im Arbeitsumfeld zu identifizieren und aufzuzeigen, wie Führungskräfte ihre Führungsstile anpassen können, um eine gesundheitsfördernde und unterstützende Arbeitsumgebung zu schaffen.

Die qualitative Forschung basiert auf problemzentrierten Interviews mit autistischen Mitarbeitenden. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Hauptbarrieren für autistische Mitarbeitende vor allem in den Bereichen soziale Interaktion, Kommunikation und sensorische Überlastung liegen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, profitieren autistische Mitarbeitende von klaren, strukturierten Arbeitsabläufen, transparenter Kommunikation und der Möglichkeit, sich flexibel an ihre sensorischen Bedürfnisse anzupassen. Die Studie verdeutlicht, dass eine inklusive Führungskultur, die auf Vertrauen, Wertschätzung und Selbstbestimmung aufbaut, das Wohlbefinden und die Motivation autistischer Mitarbeitender signifikant fördert. Autistische Mitarbeitende bevorzugen klare und präzise Anweisungen sowie transparente Rückmeldungen, um Unsicherheiten zu minimieren. Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören die Gestaltung sensorisch angepasster Arbeitsumgebungen, flexible Arbeitszeiten und Schulungen für Führungskräfte, um deren Verständnis für die Bedürfnisse neurodivergenter Mitarbeitender zu verbessern. Dabei ist es entscheidend, dass Führungskräfte weniger auf Kontrolle setzen und stattdessen Flexibilität ermöglichen, um die Eigenverantwortung und Motivation der Mitarbeitenden zu stärken. Eine respektvolle und unterstützende Arbeitsatmosphäre fördert positive soziale Interaktionen und erleichtert die Integration im Team. Um Vorurteile und Missverständnisse abzubauen, ist eine Kultur der Offenheit und des Respekts notwendig. Führungskräfte sind gefordert, eine inklusive Unternehmenskultur zu etablieren, die neurodiverse Merkmale aktiv wertschätzt und fördert.

Schlagworte:

Gesunde Führung, Autismus am Arbeitsplatz, Neurodiversität, Inklusive Führung, Gesundheitsförderung, Arbeitszufriedenheit, Akzeptanz

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	6
Abbildungsverzeichnis	7
Tabellenverzeichnis	8
Anlagenverzeichnis	9
1 Einleitung.....	10
1.1 Problemstellung	10
1.2 Zielsetzung der Arbeit	11
1.3 Forschungsfragen	11
1.4 Übersicht über den Aufbau der Arbeit	13
2 Theoretischer Hintergrund	14
2.1 Gesunde Führung	14
2.1.1 Definition	14
2.1.2 Entwicklung Gesunder Führung	15
2.1.3 Salutogenese	16
2.1.4 Führungskompetenzen	18
2.1.5 Theorien der Gesunden Führung	20
2.1.6 Vertrauen und Empowerment.....	25
2.2 Autismus im Arbeitskontext	26
2.2.1 Das Autismus Spektrum	26
2.2.2 Diagnose von Autismus	29
2.2.3 Merkmale von Autismus und ihre Auswirkungen am Arbeitsplatz	31
2.3 Neurodiversität und Inklusion am Arbeitsplatz	33
2.3.1 Bedeutung der Neurodiversität.....	33
2.3.2 Best Practices für Inklusion	35
3 Methodik.....	36
3.1 Forschungsdesign.....	36
3.2 Datenerhebungsmethode	38
3.2.1 Das problemzentrierte Interview	38
3.2.2 Der Interviewleitfaden	40
3.3 Stichprobe	42
3.4 Datenanalyse	43
3.4.1 Aufbereitung des Datenmaterials	44
3.4.2 Die qualitative Inhaltsanalyse	45
3.4.3 Das Kategoriensystem.....	47
4 Ergebnisse	51

4.1	Präsentation der Daten	51
4.1.1	Herausforderungen und Barrieren	51
4.1.2	Bedürfnisse und Erwartungen	55
4.1.3	Führungsgestaltung	60
4.2	Analyse der Ergebnisse	63
4.2.1	Analyse der Interviews	64
4.2.2	Beantwortung der Forschungsfragen	75
4.3	Vergleich mit bestehender Literatur	78
5	Diskussion	81
5.1	Interpretation der Ergebnisse	81
5.2	Implikationen für die Praxis	82
5.3	Kritische Betrachtung des eigenen Vorgehens und Grenzen der Studie ..	84
5.4	Vorschläge für zukünftige Forschung	86
6	Fazit	87
6.1	Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	87
6.2	Schlussfolgerungen	88
6.3	Ausblick	89
	Literaturverzeichnis	90
	Anhang	97

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
B	Befragte*r
etc.	et cetera
HOL	Health-Oriented Leadership
I	Interviewer
ICD	International Classification of Diseases
NT	Neurotypisch
PZI	Problemzentriertes Interview
S.	Seite
Vgl.	Vergleiche
z.B.	zum Beispiel

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Komponenten transformationaler Führung nach Bass	21
Abbildung 2: Das Autismus Spektrum	27

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Komponenten der Salutogenese	17
Tabelle 2: Komponenten Gesunder Führung	19
Tabelle 3: Übersicht über die Führungsmodelle	24
Tabelle 4: Autismus-Diagnosekriterien gemäß ICD-11.....	31
Tabelle 5: Beispiele für autistische Stärken	33
Tabelle 6: Leitfragen des Interviewleitfadens	42
Tabelle 7: Die Stichprobe.....	43
Tabelle 8: Ablauf des Analyseprozesses	46
Tabelle 9: Subkategorien Herausforderungen und Barrieren	48
Tabelle 10: Subkategorien Bedürfnisse und Erwartungen.....	49
Tabelle 11: Subkategorien Führungsgestaltung	50
Tabelle 12: Codierung und Kategorien.....	64
Tabelle 13: Praxistipps.....	84

Anlagenverzeichnis

Anlage A Interviewleitfaden	97
Anlage B Codebuch	99
Anlage C Interviewtranskripte	103
□ Interview B1	104
□ Interview B2	127
□ Interview B3	138
□ Interview B4	149
□ Interview B5	158
□ Interview B6	167
□ Interview B7	178
□ Interview B8	182
□ Interview B9	197
□ Interview B10	204
□ Interview B11	209
□ Interview B12	217

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

In einer zunehmend vielfältigen Arbeitswelt liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Fähigkeit, auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen. Besonders im beruflichen Umfeld, wo wir einen Großteil unserer Zeit mit Kolleg*innen, Kund*innen und Vorgesetzten verbringen, sind gute Beziehungen entscheidend für unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit. Doch zunehmend werden Stress und psychische Erkrankungen zu besorgniserregenden Themen, die nicht nur das individuelle Wohlbefinden, sondern auch die Produktivität eines Unternehmens erheblich beeinträchtigen können.¹

An dieser Stelle wird die Bedeutung einer positiven Führungskultur deutlich: Sie kann wesentlich dazu beitragen, dass Mitarbeitende gesünder, zufriedener und engagierter sind.² Ein besonders wichtiger Aspekt dieser positiven Führungskultur ist die gezielte Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Autistische Menschen bringen einzigartige Fähigkeiten mit, stehen jedoch im Berufsalltag oft vor besonderen Herausforderungen. Um ihr volles Potenzial entfalten zu können, ist eine gesunde Führung unerlässlich, die ihre spezifischen Bedürfnisse versteht und aktiv auf sie eingeht. Die Bedeutung dieser Inklusion wird zunehmend erkannt, da Unternehmen die besonderen Stärken autistischer Mitarbeitender, wie Detailgenauigkeit, analytisches Denken und Innovationskraft, immer mehr zu schätzen wissen.³

Dennoch sind autistische Mitarbeitende häufig mit einzigartigen Herausforderungen konfrontiert, die ihre berufliche Integration und Zufriedenheit beeinträchtigen können. Sensorische Überlastung, Missverständnisse in der Kommunikation und mangelnde Flexibilität im Arbeitsalltag sind nur einige der Barrieren, die Stress und Unzufriedenheit auslösen und letztlich die Leistungsfähigkeit mindern können.⁴ In vielen Unternehmen wird Individualität zudem nicht ausreichend gefördert, sodass Mitarbeitende gezwungen sind, sich anzupassen. Besonders neurodivergente Personen sehen sich oft dazu veranlasst, ihre wahre Persönlichkeit zu verbergen, um berufliche und private Nachteile zu vermeiden. Dies führt dazu, dass sie sich unsicher fühlen, offen über ihre Neurodiversität zu sprechen.⁵

¹ Vgl. Weibler, J. (2016), S. 504 und Schlangen, C. (2024), S. 1ff.

² Vgl. Michel, A., Hoppe, A. (Hrsg.) (2022), S. 214

³ Vgl. Dietsche, R., Jent, N. (2016), S. 449ff. und Preißmann, C. (Hrsg.) (2021), S. 130-131

⁴ Vgl. Frank, F. et al. (2018), S. 2

⁵ Vgl. Burel, S. (2024), S. 109

Hier kommen Führungskräfte ins Spiel: Ihre Fähigkeit, diese Herausforderungen zu erkennen und ihre Führungsstrategien entsprechend anzupassen, ist entscheidend für die Schaffung eines unterstützenden und gesunden Arbeitsumfelds. Trotz umfangreicher Forschung zur gesunden Führung und den allgemeinen Herausforderungen von autistischen Menschen fehlt es jedoch an Studien, die diese beiden Bereiche miteinander verbinden. Diese Forschungslücke verdeutlicht, wie wenig bisher über die spezifischen Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender in Bezug auf Führung bekannt ist und wie selten notwendige Anpassungen von Führungsstrategien erforscht werden. Ein tieferes Verständnis dieser Zusammenhänge könnte Führungskräften helfen, effektive Unterstützungsstrategien zu entwickeln und die Arbeitsumgebung für autistische Mitarbeitende nachhaltig zu verbessern.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Diese Masterarbeit zielt darauf ab, die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen autistischer Mitarbeitender zu untersuchen und Strategien für gesunde Führung zu entwickeln, die ihre Integration und ihr Wohlbefinden fördern. Die spezifischen Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender in Bezug auf Führung und die Anpassung von Führungsstrategien sind bisher wenig erforscht. Ziel dieser Arbeit ist es daher, eine Brücke zwischen diesen Forschungsbereichen zu schlagen. Durch qualitative Interviews mit autistischen Mitarbeitenden sowie durch eine umfassende Literaturrecherche sollen praxisnahe Handlungsempfehlungen entwickelt werden. Diese Empfehlungen sollen Führungskräfte dabei unterstützen, ihre Strategien und Methoden so anzupassen, dass sie die individuellen Stärken und Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender berücksichtigen und fördern. Ein weiteres Ziel dieser Masterarbeit ist es, das Bewusstsein für die Potenziale autistischer Mitarbeitender zu schärfen und die Vorteile einer inklusiven Unternehmenskultur hervorzuheben. Die Arbeit soll zeigen, dass eine bewusste und gezielte Anpassung der Führung nicht nur zur Integration und zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden beiträgt, sondern auch den Gesamterfolg und die Innovationskraft eines Unternehmens steigern kann. Insgesamt soll diese Masterarbeit dazu beitragen, die Lücke in der bisherigen Forschung zu schließen und praktische Ansätze für eine gesunde und inklusive Führung von autistischen Mitarbeitenden zu bieten.

1.3 Forschungsfragen

Diese Arbeit widmet sich einem wichtigen, aber bislang wenig erforschten Thema. Die zentralen Forschungsfragen wurden sorgfältig ausgewählt, um die komplexen Facetten

der Integration von autistischen Mitarbeitenden in den Arbeitsmarkt zu beleuchten und praxisnahe Lösungen zu entwickeln.

1. Welche speziellen Herausforderungen und Barrieren gibt es für autistische Mitarbeitende in der Arbeitswelt?

Autistische Mitarbeitende stehen oft vor einzigartigen Herausforderungen, die ihre Integration und Zufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigen können. Diese Barrieren können nicht nur die individuellen Mitarbeitenden, sondern auch die gesamte Arbeitsumgebung beeinflussen.⁶ Diese Forschungsfrage hat als Ziel, die spezifischen Herausforderungen und Barrieren zu identifizieren, mit denen autistische Mitarbeitende in der Arbeitswelt konfrontiert sind. Die Identifikation dieser Barrieren ermöglicht die Entwicklung gezielter Lösungsansätze, die Führungskräften dabei helfen, ein inklusiveres und unterstützenderes Arbeitsumfeld zu schaffen. Durch das Verständnis und die Beseitigung dieser Barrieren kann die Chancengleichheit am Arbeitsplatz gefördert werden, was zu einer besseren Integration und Zufriedenheit der Mitarbeitenden führt.

2. Welche spezifischen Bedürfnisse haben autistische Mitarbeitende in Bezug auf Führung am Arbeitsplatz?

Diese Frage zielt darauf ab, die individuellen und gemeinsamen Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender zu identifizieren, um maßgeschneiderte Führungsstrategien zu entwickeln. Autistische Mitarbeitende haben oft spezifische Bedürfnisse, die von der Art und Weise beeinflusst werden, wie Führungskräfte kommunizieren, Arbeitsabläufe gestalten und Feedback geben.⁷ Ein tiefes Verständnis dieser Bedürfnisse ist entscheidend, um eine unterstützende und effektive Führung zu gewährleisten. Durch die Untersuchung dieser Faktoren kann die erfolgreiche Integration und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz gefördert werden. Die Erkenntnisse aus dieser Frage sind direkt anwendbar und können Führungskräften helfen, ihre Methoden zu verbessern und so eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen.

3. Wie können Führungskräfte ihre Führungsstile anpassen, um die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender zu berücksichtigen?

Die Anpassung von Führungsstilen ist entscheidend, um den speziellen Anforderungen autistischer Mitarbeitender gerecht zu werden. Es gibt bereits einige

⁶ Vgl. Habermann, L, Kißler, C. (2022), S. 39ff.

⁷ Vgl. Frank, F. et al. (2018), S. 2

bewährte Führungsmethoden und Ansätze (siehe Kapitel 2.1), die jedoch nicht systematisch auf die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender abgestimmt sind. Diese Frage untersucht, welche Anpassungen und Strategien in der Führungspraxis notwendig sind, um die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender zu berücksichtigen. Durch die Identifizierung geeigneter Methoden und innovativer Ansätze können Führungskräfte lernen, eine inklusive und unterstützende Arbeitsumgebung zu schaffen. Die Ergebnisse dieser Frage tragen zur Entwicklung langfristiger Strategien bei, die nicht nur die Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit autistischer Mitarbeitender erhöhen, sondern auch das gesamte Arbeitsklima verbessern.

Die Auswahl dieser drei zentralen Forschungsfragen ermöglicht eine umfassende Untersuchung der Herausforderungen, Bedürfnisse und Strategien zur Unterstützung autistischer Mitarbeitender im Arbeitskontext. Sie bieten eine strukturierte Herangehensweise, um sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Anwendungen zu entwickeln, die Führungskräfte dabei unterstützen, eine gesunde und inklusive Arbeitsumgebung zu schaffen.

1.4 Übersicht über den Aufbau der Arbeit

In Kapitel 1 dieser Arbeit wird zunächst die Problemstellung dargelegt, die dieser Untersuchung zugrunde liegt. Darauf aufbauend werden die Zielsetzung und die Forschungsfragen formuliert, um einen klaren Rahmen für die nachfolgende Analyse zu setzen. Darüber hinaus wird der strukturelle Aufbau der Arbeit erläutert, um den Lesenden eine Orientierungshilfe für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel zu bieten.

Kapitel 2 widmet sich dem theoretischen Hintergrund. Es beginnt mit einer Definition und den Merkmalen gesunder Führung sowie den wichtigsten Theorien und Modellen in diesem Bereich. Anschließend wird Autismus im Arbeitskontext beleuchtet, wobei die Definition, die Diagnosekriterien sowie die spezifischen Herausforderungen und Stärken autistischer Mitarbeitender behandelt werden. Abschließend wird die Bedeutung der Neurodiversität und Best Practices für Inklusion am Arbeitsplatz erläutert.

In Kapitel 3 wird das Forschungsdesign beschrieben, um den gewählten Forschungsansatz zu begründen. Es folgt eine detaillierte Darstellung der Datenerhebungsmethoden, die in dieser Studie zur Anwendung kommen. Die Beschreibung der Stichprobe umfasst die Zielgruppe und die Stichprobengröße. Abschließend werden die Methoden zur Datenanalyse erläutert, um die Auswertung der erhobenen Daten transparent zu machen.

Kapitel 4 präsentiert die erhobenen Daten. Die Analyse der Ergebnisse erfolgt im Kontext der zuvor formulierten Forschungsfragen, gefolgt von einem Vergleich mit bestehender Literatur, um die neuen Erkenntnisse mit den im Theorieteil dargestellten Studien und Theorien abzugleichen.

Die Diskussion in Kapitel 5 interpretiert die Studie vertiefend und hebt die wichtigsten Erkenntnisse hervor. Daraus werden Implikationen für die Praxis abgeleitet, die Empfehlungen für Führungskräfte und Organisationen umfassen. Die Grenzen der Studie werden reflektiert, um die Einschränkungen der eigenen Forschung transparent zu machen. Abschließend werden Vorschläge für zukünftige Forschung gegeben, um auf weiterführende Untersuchungen hinzuweisen.

Im abschließenden Kapitel 6 werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und die Forschungsarbeit insgesamt bewertet. Eine Schlussfolgerung fasst die zentralen Ergebnisse kompakt zusammen, während der Ausblick die Bedeutung der Forschungsergebnisse für die zukünftige Praxis und Forschung betont.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Gesunde Führung

2.1.1 Definition

Führung ist ein vielschichtiges Konzept mit zahlreichen Definitionen, das dennoch schwer greifbar bleibt. Unterschiedliche Perspektiven und Interpretationen erschweren eine präzise Abgrenzung.⁸ Besonders im unternehmerischen Kontext zeigt sich, dass Führung weit über eine bloße Definition hinausgeht und eine Vielzahl von Interaktionen sowie dynamischen Prozessen umfasst.

Laut Weibler müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, um von Führung sprechen zu können:

- Das Verhalten einer anderen Person muss beeinflusst werden.
- Der Versuch der Verhaltensbeeinflussung muss vom anderen bewusst wahrgenommen und akzeptiert werden.
- Die Verhaltensbeeinflussung muss beabsichtigt sein.
- Die gewünschte Verhaltensänderung muss nicht sofort eintreten.⁹

⁸ Vgl. Weibler, J. (2016), S. 20ff.

⁹ Vgl. Weibler, J. (2016), S. 22ff.

Diese Kriterien verdeutlichen, dass Führung ein gezielter Prozess ist, der oft subtil und über längere Zeit wirkt.

Eine weitere wichtige Perspektive auf Führung zeigt sich im Konzept der ganzheitlichen Führung. Dabei geht es darum, Mitarbeitende in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen und durch Anpassung und Reflexion zu fördern. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und die Mitarbeitenden auf diesem Weg zu begleiten, sodass sie ihre Aufgaben mit Freude, Motivation und einem starken Verantwortungsbewusstsein bewältigen können. Unabhängig vom Führungsstil liegt es in der Verantwortung der Führungskraft, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen und zu bestärken. Letztendlich soll das Handeln der Mitarbeitenden so gelenkt werden, dass es zu integrativen Ergebnissen und einer optimierten Wertschöpfung führt.¹⁰

Im beruflichen Kontext nimmt Führung jedoch noch eine spezifischere Bedeutung an. Sie lässt sich als die berufliche Verantwortung definieren, die eine Person für eine Organisationseinheit übernimmt, indem sie die disziplinarische Leitung von Mitarbeitenden innehat. Diese Aufgabe unterscheidet sich stark von Fach- oder Projektaufgaben, da sie eine professionelle und ernsthafte Herangehensweise erfordert. Führungskräfte tragen nicht nur Verantwortung für die Leitung der Mitarbeitenden, sondern fungieren auch als übergeordnete Instanz, die unterstützt, organisiert und die kollektiven Interessen der Organisation wahrt.¹¹

Diese verschiedenen Aspekte zeigen auf, wie facettenreich Führung ist. Am Ende bleibt jedoch eines immer gleich: Führung ist in ihrem Kern der Versuch, Einfluss auf das Verhalten anderer Personen zu nehmen.¹²

2.1.2 Entwicklung Gesunder Führung

Das Verständnis von Führung hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Heutige Führungskräfte legen weniger Wert auf strikte Kontrolle und autoritäre Strukturen, sondern fördern vielmehr die Eigenverantwortung ihrer Mitarbeitenden. Respekt gegenüber Vorgesetzten entsteht nicht mehr nur durch ihre hierarchische Stellung, sondern muss durch fachliche Kompetenz und ethisches Verhalten erworben werden.¹³

Dabei ist die Erkenntnis, dass das Wohlbefinden der Mitarbeitenden nicht nur ein individueller, sondern auch ein unternehmerischer Erfolgsfaktor ist, von großer

¹⁰ Vgl. Berning, W. (2023), S. 262-263

¹¹ Vgl. Kaehler, B. (2023), S.2ff.

¹² Vgl. Becker, F.G. (2002), S.359-360

¹³ Vgl. Grote, S., Goyk, R. (Hrsg.) (2018), S. 49ff.

Bedeutung.¹⁴ In den letzten Jahrzehnten haben sich die Arbeitsbedingungen durch Globalisierung, Digitalisierung und den zunehmenden Wettbewerbsdruck stark verändert.¹⁵ Diese Veränderungen führten zu höheren Anforderungen an Führungskräfte und Mitarbeitende, was häufig mit Stress, Überlastung und einer Zunahme von Burnout-Fällen einherging.¹⁶ Angesichts dieser Herausforderungen entstand das Bedürfnis nach Führungskonzepten, die nicht nur auf Leistung und Effizienz ausgerichtet sind, sondern auch die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeitenden fördern. Gesunde Führung wurde als Antwort auf diese Anforderungen entwickelt, um eine Balance zwischen Leistungsorientierung und Gesundheitsförderung zu schaffen.¹⁷

Das Verhalten von Führungskräften spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit der Mitarbeitenden und ist zunehmend Gegenstand von Praxis und Forschung. Studien belegen, dass Führungsstile erheblich beeinflussen, wie sich Arbeitsbedingungen auf das psychische und physische Wohlbefinden der Beschäftigten auswirken. Positives Führungsverhalten, insbesondere transformationale Führung, wird mit geringeren Stresswerten, weniger Burnout und einer niedrigeren Anzahl von Krankheitstagen in Verbindung gebracht. Im Gegensatz dazu führt negatives Führungsverhalten zu höheren Stresslevels, Depressionssymptomen und psychosomatischen Beschwerden. Die genauen Mechanismen und konkrete Maßnahmen zur gesundheitsförderlichen Führung sind weiterhin Gegenstand der Untersuchung.¹⁸

2.1.3 Salutogenese

Das von Aaron Antonovsky entwickelte Konzept der *Salutogenese* beschreibt, wie Gesundheit entsteht und welche Faktoren dazu beitragen, dass Menschen gesund bleiben. Im Gegensatz zur *Pathogenese*, die sich auf die Ursachen von Krankheiten konzentriert, betrachtet die Salutogenese Gesundheit als einen dynamischen Prozess, in dem Menschen sich ständig zwischen den Polen "Gesundheit" und "Krankheit" bewegen.¹⁹ Dieses Modell beschreibt, dass Lebenserfahrungen das Kohärenzgefühl eines Individuums formen – ein tiefes Empfinden von Sinnhaftigkeit und Vertrauen in die Welt. Ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl unterstützt dabei, die nötigen Ressourcen zu aktivieren, um mit Stressfaktoren effektiv umzugehen und Spannungen erfolgreich zu meistern. Dadurch beeinflusst das Kohärenzgefühl, wo sich eine Person auf dem

¹⁴ Vgl. Michel, A., Hoppe, A. (Hrsg.) (2022), S. 213

¹⁵ Vgl. Mattes, R.M. (2022), S. 27

¹⁶ Vgl. Lohmann-Haislah, A. (2012), S. 9ff.

¹⁷ Vgl. Michel, A., Hoppe, A. (Hrsg.) (2022), S. 213-14

¹⁸ Vgl. Michel, A., Hoppe, A. (Hrsg.) (2022), S. 214ff.

¹⁹ Vgl. Mattes, R.M. (2022), S. 38-40

Spektrum zwischen Gesundheit und Krankheit einordnet.²⁰ Dabei sind verschiedene Komponenten und deren Zusammenspiel wichtig (siehe Tabelle 1).

Komponenten der Salutogenese	
Verstehbarkeit	Menschen müssen in der Lage sein, ihre Umwelt zu begreifen und äußere wie innere Reize sinnvoll einzuordnen. Dies schafft ein Gefühl der Vorhersehbarkeit und Sicherheit in unvorhersehbaren Situationen.
Handhabbarkeit	Es ist wichtig, dass Menschen das Vertrauen haben, ihre Lebensumstände bewältigen zu können, sei es durch persönliche Fähigkeiten oder durch Unterstützung von anderen, wie Freunden oder Kollegen.
Bedeutsamkeit	Der Sinn hinter dem, was Menschen tun, ist zentral für ihre Motivation und ihr Wohlbefinden. Antonovsky betont, dass diese Komponente die wichtigste ist, da ohne das Empfinden von Sinn die anderen beiden Faktoren an Wirkung verlieren.

Tabelle 1: Komponenten der Salutogenese

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mattes, R.M. (2022), S. 39-40

Die Salutogenese zielt darauf ab, die Bedingungen zu erkennen, die eine positive Entwicklung der Gesundheit ermöglichen, anstatt nur die Vermeidung von Krankheiten in den Mittelpunkt zu stellen. Es handelt sich um einen ganzheitlichen Ansatz, der die Stärkung von Ressourcen und die Förderung der individuellen Gesundheit in den Vordergrund stellt.²¹

Auf Grundlage des salutogenetischen Konzepts liegt die Hauptaufgabe einer Führungskraft darin, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden aktiv zu unterstützen. Dabei geht es nicht nur darum, krankheitsfördernde Faktoren zu vermeiden, sondern vielmehr darum, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie die Entwicklung in Richtung Gesundheit begünstigen. Eine salutogene Führung schafft gezielt Bedingungen, die das Kohärenzgefühl – also von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit der Arbeit – stärken. Auf diese Weise trägt sie wesentlich zur Gesundheitsentwicklung der Mitarbeitenden bei. Das Ziel salutogener Führung ist es daher, nicht nur Belastungen zu minimieren, sondern vor allem vorhandene gesundheitsförderliche Ressourcen zu stärken. So können Mitarbeitende ihr persönliches Potenzial entfalten und die Anforderungen im Arbeitsalltag als sinnvoll

²⁰ Vgl. Mittelmark, M.B. et al. (2017), S. 7

²¹ Vgl. Mattes, R.M. (2022), S. 38-40

und motivierend erleben. Dies wirkt sich positiv sowohl auf die individuelle Gesundheit als auch auf die gesamte organisationale Resilienz aus.²²

2.1.4 Führungskompetenzen

Führungskompetenzen sind keine angeborenen Fähigkeiten, sondern müssen aktiv erlernt und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Das bloße Innehaben einer Führungsposition garantiert nicht automatisch die notwendigen Fähigkeiten. Deshalb ist es entscheidend, dass Führungskräfte gezielt geschult werden. Eine klare und einheitliche Führung ist von zentraler Bedeutung, um Transparenz, Vertrauen und Orientierung im Team zu schaffen. Führungskräfte fungieren als Vorbilder, deren Verhalten und Kommunikationsstil von den Mitarbeitenden bewusst oder unbewusst übernommen werden. Einheitliche Kommunikation und klare Anweisungen verhindern Missverständnisse und sorgen für ein stabiles Arbeitsumfeld. Wenn Führungskräfte diese Vorbildfunktion bewusst wahrnehmen, stärken sie die Motivation und Zusammenarbeit im Team.²³

Diese Überlegungen verdeutlichen die zentrale Rolle, die Führung im Team und im Unternehmen spielt. Daher ist es umso wichtiger, dass Führung gesund und förderlich für alle gestaltet wird. Mehrere Komponenten sind dabei von zentraler Bedeutung (siehe Tabelle 2).

Komponenten Gesunder Führung	
Führungskompetenz	Beschreibung
Gesunde Selbstführung	Die Fähigkeit, sich selbst zu führen, Selbstwertschätzung zu zeigen und klare Werte zu leben. ²⁴
Authentizität	Führungskräfte sollen authentisch handeln und Diskrepanzen zwischen Worten und Taten vermeiden, um Vertrauen zu gewinnen. ²⁵
Vorbildfunktion	Führungskräfte müssen vorleben, was sie von anderen fordern. ²⁶
Empathie	Führungskräfte sollen eine echte Verbindung zu anderen herstellen und deren Emotionen wahrnehmen. ²⁷

²² Vgl. Weibler, J. (2016), S. 504ff.

²³ Vgl. Kastner, C. et al. (2023), S. 22ff.

²⁴ Vgl. Mattes, R.M. (2022) S. 91ff.

²⁵ Vgl. Kastner, C. et al. (2023), S. 22-23

²⁶ Vgl. Kastner, C. et al. (2023), S. 22

²⁷ Vgl. Kastner, C. et al. (2023), S. 367

Wertschätzung und Würdigung	Echte Wertschätzung und Würdigung für die Arbeit der Mitarbeitenden zeigen und mit einer positiven und unterstützenden Haltung agieren, um Gratifikationskrisen vorzubeugen ²⁸
Individuelle Förderung	Kennen und Förderung individueller Stärken und Einsatz dieser Stärken, damit Mitarbeitende Spaß an der Arbeit haben. ²⁹
Offene Kommunikation und Transparenz	Gute Erreichbarkeit, um Kommunikationsbarrieren abzubauen und Vertrauen aufzubauen. ³⁰
Offene Fehlerkultur	Förderung einer offenen, lösungsorientierten Fehlerkultur, um ein lernförderliches Umfeld zu schaffen. ³¹
Förderung von Vertrauen	Schaffung eines vertrauensvollen Umfelds, in dem die Mitarbeitenden nach Unterstützung fragen können. ³²

Tabelle 2: Komponenten Gesunder Führung

Gesunde Führung umfasst dabei sowohl die Selbstführung als auch die Führung von Mitarbeitenden und zielt darauf ab, das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit aller Beteiligten aktiv zu fördern. Im Vordergrund steht dabei die Schaffung eines Arbeitsumfelds, das physische und psychische Gesundheit unterstützt, stressbedingte Belastungen minimiert und positive Arbeitsbeziehungen fördert. Gesunde Führung basiert auf Selbstwertschätzung, klaren Werten und authentischem Handeln. Eine gesunde Führungskraft zeigt echtes Interesse an Menschen, agiert mit einer positiven und unterstützenden Haltung und fördert eine offene, lösungsorientierte Fehlerkultur. Darüber hinaus integriert gesunde Führung Aspekte des physischen und psychischen Wohlbefindens, wie beispielsweise Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit und Stressmanagement, um eine stressfreie und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen. Vertrauen, Wertschätzung und ein systemisches Denken sind weitere zentrale Bausteine dieses Führungsstils, der nicht nur die Resilienz und Gesundheit der Mitarbeitenden stärkt, sondern auch die Effektivität und Nachhaltigkeit der gesamten Organisation fördert.³³

²⁸ Vgl. Roth, W. (2021), S. 100

²⁹ Vgl. Kastner, C. et al. (2023), 24-25

³⁰ Vgl. Kastner, C. et al. (2023), S. 24ff.

³¹ Vgl. Roth, W. (2021), S. 109-110

³² Vgl. Roth, W. (2021), S. 111

³³ Vgl. Mattes, R.M. (2022) S. 91ff. und Roth, W. (2021), S. 108ff.

2.1.5 Theorien der Gesunden Führung

Gesunde Führung umfasst sämtliche Führungstechniken, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen. Dies bildet die Grundlage für leistungsfähige und engagierte Mitarbeitende.³⁴ Es existieren verschiedene Theorien und Modelle, die darauf abzielen, ein strukturelles Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Arbeitsprozessen, Strukturen und Mitarbeitendenführung zu schaffen und diese zu optimieren.³⁵

Da eine umfassende Darstellung aller Ansätze den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, sollen im Folgenden drei zentrale Modelle vorgestellt werden, die die wichtigsten Grundlagen gesunder Führung abdecken.

Transaktionale Führung

Bei der transaktionalen Führung steht der Austausch zwischen Führenden und Geführten im Vordergrund. Führungskräfte bieten Belohnungen im Austausch für bestimmte Leistungen und Erwartungen.³⁶

Transaktionale Führung zielt darauf ab, die unterschiedlichen Interessen von Führungskräften und Mitarbeitenden in Einklang zu bringen, um eine für beide Seiten vorteilhafte Situation zu schaffen. Während Führungskräfte bestimmte Unternehmensziele verfolgen, sind Mitarbeitende häufig extrinsisch motiviert und legen Wert auf eine gute Bezahlung oder Karriereöglichkeiten. Dieser Führungsstil setzt darauf, diese verschiedenen Bedürfnisse miteinander zu kombinieren, sodass beide Seiten profitieren. Dabei unterstützt die Führungskraft die Mitarbeitenden bei der Erfüllung ihrer persönlichen Ziele, während diese im Gegenzug zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen. Damit diese Zusammenarbeit erfolgreich ist, müssen die Erwartungen und Kriterien für die Zielerreichung klar und transparent definiert sein.³⁷

Transformationale Führung

Bei der Transformationalen Führung geht es um die Schaffung einer gemeinsamen Vision und um die Motivation der Mitarbeitenden, die über den Austausch materieller Anreize hinausgeht.³⁸ Der Fokus liegt weniger auf rationalen Ansätzen, sondern auf emotionaler Einflussnahme. Ziel ist es, dass Mitarbeitende eine starke Identifikation mit der Organisation und ihren Aufgaben entwickeln, sodass sie den Erfolg der Organisation als ihren eigenen betrachten. Dadurch wird ihre Motivation von externen Anreizen hin zu

³⁴ Vgl. Weber, A. (2007), S. 258

³⁵ Vgl. Becker, F.G. (2002), S. 215-216 und S. 225-226

³⁶ Vgl. Weibler, J. (2016), S. 339-340

³⁷ Vgl. Bak, P.M. (2024), S. 122-123 und Becker, F.G. (2002), S. 549-550

³⁸ Vgl. Weibler, J. (2016), S. 339-340

einer intrinsischen Motivation verschoben. Anstatt sich lediglich auf äußere Belohnungen zu konzentrieren, sollen die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeitenden auf eine tiefere, persönliche Ebene gehoben werden. Die Mitarbeitenden sollen ihre Arbeit als sinnstiftend und persönlich bedeutsam erleben, was die Grundlage für herausragende Leistungen bildet.³⁹ Dabei sind vier verschiedene Komponenten von Bedeutung:

Abbildung 1: Komponenten transformationaler Führung nach Bass

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Weibler, J. (2016), S. 339ff.

Den Modellen der transaktionalen und transformationalen Führung ist gemein, dass sie primär darauf abzielen, die Leistung und Effizienz der Mitarbeitenden zu steigern und zu optimieren. Sie wurden ursprünglich nicht speziell entwickelt, um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern. Dennoch können beide Führungsstile indirekt Einfluss auf das Wohlbefinden der Beschäftigten nehmen: Während die transaktionale Führung durch klare Zielvorgaben und Belohnungen Stabilität und Struktur bietet, kann die transformationale Führung durch Motivation, Inspiration und individuelle Unterstützung zur Schaffung eines positiven Arbeitsklimas beitragen. In ihrer ursprünglichen Form legen jedoch beide Ansätze den Fokus stärker auf die Erreichung von Unternehmenszielen als auf die gezielte Förderung von Mitarbeitendengesundheit. Dies unterstreicht die Notwendigkeit moderner Führungsmodelle wie dem Health-oriented

³⁹ Vgl. Bak, P.M. (2024), S. 123 und Becker, F.G. (2002), S. 551

Leadership (HoL), das gezielt auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeitenden ausgerichtet ist.⁴⁰

Health-Oriented Leadership

Das Konzept des Health-Oriented Leadership wurde entwickelt, um spezifische Führungsverhalten zu adressieren, die direkt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitenden abzielen.⁴¹ Dieses ganzheitliche Modell zielt darauf ab, sowohl die Gesundheitsförderung der Führungskräfte als auch der Mitarbeitenden zu stärken. Dabei werden sowohl die Selbstführung als auch die Mitarbeitendenführung systematisch gemessen und entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung abgeleitet. Führungskräfte sollen Vorbild sein, auf Risiken achten und aktiv gesundheitsförderliche Maßnahmen umsetzen. Das HoL-Konzept ergänzt bestehende Führungsansätze, indem es spezifische gesundheitsförderliche Führungspraktiken betont. Indem HoL die Gesundheitsaspekte der Führung in den Mittelpunkt stellt, unterstreicht es die zentrale Rolle, die Führung für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit in Organisationen spielt.⁴²

Das Konzept des Health-oriented Leadership umfasst vier zentrale Komponenten, die eine umfassende Analyse und Förderung gesundheitsorientierter Führungspraktiken ermöglichen:

1. Gesundheitsorientiertes Führungsverhalten:

Führungskräfte handeln aktiv, um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen und zu fördern. Dies umfasst sowohl direkte Kommunikation und Information zu gesundheitlichen Themen (z. B. Sicherheitsvorschriften, Gesundheitsprävention) als auch die Gestaltung der Arbeitsbedingungen zur Reduktion von Belastungen (z. B. Prioritäten setzen, ungestörtes Arbeiten ermöglichen).

2. Gesundheitsbezogene Achtsamkeit:

Führungskräfte sind bewusst aufmerksam gegenüber ihrer eigenen und der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und gesundheitlichen Risiken. Sie überwachen aktiv Veränderungen im Befinden und reagieren frühzeitig auf Warnsignale, um präventive Gesundheitsmaßnahmen zu ergreifen.

⁴⁰ Vgl. Efimov, I., Harth, V., Mache, S., (2020), S. 250

⁴¹ Vgl. Franke, F., Felfe, J., & Pundt, A. (2014), S. 140-141

⁴² Vgl. Michel, A., Hoppe, A. (Hrsg.) (2022), S. 215-216

3. **Gesundheitsbezogene Selbstwirksamkeit:**

Führungskräfte sind überzeugt, dass sie in der Lage sind, gesundheitsförderliche Maßnahmen erfolgreich umzusetzen. Dieses Vertrauen in die eigene Fähigkeit zur Umsetzung gesundheitlicher Strategien erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass präventives Gesundheitsverhalten gezeigt wird.

4. **Gesundheitsvalenz:**

Der Stellenwert der Gesundheit wird hoch eingeschätzt, sowohl im eigenen Leben als auch im Umgang mit den Mitarbeitenden. Führungskräfte sind motiviert, Gesundheit als Priorität zu behandeln, und sind nicht bereit, die Gesundheit der Mitarbeitenden zugunsten von Arbeitsergebnissen zu gefährden.⁴³

Diese vier Komponenten sind sowohl für die gesundheitsförderliche Mitarbeiterführung als auch für die Selbstführung der Führungskräfte relevant. Das Konzept betrachtet Selbstführung und Mitarbeiterführung im Kontext der Vorbildwirkung, da die Art und Weise, wie Führungskräfte mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen, erheblichen Einfluss auf die Gesundheitspraktiken und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden hat. Führungskräfte sind sowohl für ihre eigene Gesundheit als auch für die ihrer Mitarbeitenden verantwortlich. Ihre Vorbildfunktion ist entscheidend, da ihr eigenes Gesundheitshandeln das Verhalten der Mitarbeitenden beeinflusst. Wenn Führungskräfte nicht authentisch oder inkonsequent im Gesundheitsmanagement agieren, kann dies das Vertrauen und die Motivation der Mitarbeitenden beeinträchtigen. Durch die integrative Betrachtung dieser Aspekte bietet das HoL-Konzept einen umfassenden Ansatz zur Analyse und Förderung gesundheitsorientierter Führung, indem es die gesundheitliche Selbstfürsorge der Führungskräfte und ihre Verantwortung für die Mitarbeitenden integriert.⁴⁴

Tabelle 3 bietet eine zusammenfassende Übersicht über die drei vorgestellten Modelle.

⁴³ Vgl. Badura B., Ducki, A., Schröder, H., Klose, J., Macco, K. (Hrsg.) (2011), S. 5ff.

⁴⁴ Vgl. Badura B., Ducki, A., Schröder, H., Klose, J., Macco, K. (Hrsg.) (2011), S. 8ff.

Übersicht über die Modelle			
	Transaktionale Führung	Transformationale Führung	Health Oriented Leadership
Definition	Führung basiert auf klaren Vereinbarungen, Belohnungen und Sanktionen zur Steuerung von Mitarbeitenden.	Führung zielt darauf ab, Mitarbeitende zu inspirieren, zu motivieren und ihre Entwicklung zu fördern.	Führung fokussiert auf die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeitenden durch unterstützendes Verhalten.
Führungsverhalten	Klare Zielvorgaben, Kontrolle, Belohnung von Leistung, Bestrafung bei Nichterfüllung von Vorgaben.	Inspirierende Vision, individuelle Unterstützung, Förderung von Kreativität und Innovation.	Unterstützung der Mitarbeitenden im Umgang mit Stress, Förderung von Arbeitszufriedenheit, Vorbild für gesundes Verhalten.
Motivation der Mitarbeitenden	Mitarbeitende werden durch externe Anreize wie Belohnung und Anerkennung motiviert.	Motivation erfolgt durch intrinsische Anreize, wie Sinnhaftigkeit der Arbeit und persönliche Identifikation mit Zielen.	Motivation durch Schaffung eines gesundheitsförderlichen Umfelds und direkte Unterstützung des Wohlbefindens.
Zielsetzung	Erreichen von festgelegten Zielen und Vorgaben.	Veränderung und Entwicklung, Schaffung einer gemeinsamen Vision.	Verbesserung der Gesundheit, Reduktion von Stress und Förderung des Wohlbefindens.
Kommunikation	Direkt, oft autoritär, mit klarem Fokus auf Anweisungen und Erwartungen.	Offen, transparent und fördert einen Dialog, der auf Vertrauen und Respekt basiert.	Empathisch, unterstützend, offen für Gespräche über gesundheitliche Belange und persönliche Herausforderungen.
Mitarbeitendenentwicklung	Fokus auf Erfüllung der Aufgaben; wenig Förderung individueller Entwicklung.	Starke Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung der Mitarbeitenden.	Fokus auf die Entwicklung von Gesundheitskompetenzen und Stressbewältigungsstrategien.
Vor- und Nachteile	Vorteile: Klare Strukturen und Vorgaben; hohe Effizienz bei routinierten Aufgaben. Nachteile: Kann zu geringer Eigenverantwortung und fehlender Kreativität führen.	Vorteile: Hohe Motivation und Engagement; fördert Innovation und Kreativität. Nachteile: Kann für Führungskräfte anspruchsvoll sein; erfordert hohe emotionale Intelligenz.	Vorteile: Bessere Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden; reduzierte Fehlzeiten. Nachteile: Erfordert hohe Sensibilität und aktive Unterstützung durch die Führungskraft.

Tabelle 3: Übersicht über die Führungsmodelle

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bak, P.M. (2024), S. 122-123, Badura, B. et al. (2011), S. 5ff. und Michel, A., Hoppe, A. (Hrsg.) (2022), S. 215-216

2.1.6 Vertrauen und Empowerment

Vertrauen ist ein zentraler Bestandteil gesunder Führung, besonders in der digitalisierten und zunehmend komplexen Arbeitswelt. In einem Umfeld, das durch ständigen Wandel, Unsicherheit und reduzierte persönliche Nähe geprägt ist, bildet Vertrauen die Grundlage für eine effektive Zusammenarbeit.⁴⁵ Gesunde Führung bedeutet, dieses Vertrauen aktiv zu fördern, indem Führungskräfte Transparenz schaffen, offen kommunizieren und verlässlich sind. Dadurch entsteht ein Arbeitsklima, in dem sich die Mitarbeitenden sicher und wertgeschätzt fühlen und motiviert sind, ihre gesamte Expertise und Kreativität einzubringen.⁴⁶

Ein solches vertrauensvolles Führungsverhalten stärkt das Engagement und die Resilienz der Mitarbeitenden, reduziert Ängste und erleichtert die Anpassung an neue Herausforderungen. Wenn Führungskräfte auf Kontrolle verzichten und stattdessen auf Vertrauen setzen, entstehen Freiräume für Innovation und eine agile sowie partizipative Arbeitsweise. Vertrauen in die Kompetenzen der Mitarbeitenden ist nicht nur Ausdruck von Respekt und Wertschätzung, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung, um den Anforderungen der digital geprägten Arbeitswelt erfolgreich zu begegnen. So schafft gesunde Führung nicht nur ein produktives, sondern auch ein gesundes und zufriedenstellendes Arbeitsumfeld.⁴⁷

Eng verbunden mit Vertrauen ist das Konzept des Empowerments. Indem Führungskräfte ihren Mitarbeitenden Vertrauen entgegenbringen, befähigen sie diese, Verantwortung zu übernehmen und eigenständig Entscheidungen zu treffen – die Basis für Empowerment. Dieser Ansatz fördert die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden und steigert ihre Motivation, ihr Engagement und ihre Zufriedenheit. Empowerment bindet die Mitarbeitenden aktiv in den Erfolg des Unternehmens ein und stärkt ihre Eigeninitiative sowie Problemlösungsfähigkeiten, was maßgeblich zur Erreichung der Unternehmensziele beiträgt.⁴⁸

In der Organisationspsychologie wird zwischen strukturellem und psychologischem Empowerment unterschieden. Während sich strukturelles Empowerment auf die Organisationsstruktur und die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens konzentriert, rückt das psychologische Empowerment die individuellen Erfahrungen der Mitarbeitenden in den Fokus. Es basiert auf vier arbeitsbezogenen Kognitionen: dem Erleben von Bedeutsamkeit, Kompetenz, Selbstbestimmung und Einfluss. Diese Elemente beeinflussen das individuelle Empfinden und spielen eine wichtige Rolle für

⁴⁵ Vgl. Rump, J., Eilers, S. (Hrsg.) (2019), S. 66-68

⁴⁶ Vgl. Dahm, M.H., Thode, S. (Hrsg.) (2020), S. 111ff.

⁴⁷ Vgl. Creusen, U., Gall, B., Hackl, O., (2017), S. 168-169 und Dahm, M.H., Thode, S. (Hrsg.) (2020), S. 111ff.

⁴⁸ Vgl. Kastner, C., Jacob, C., Hesmer, D., Plugmann, P. (Hrsg.) (2023), S. 74

die Arbeitszufriedenheit, das emotionale Engagement, die Leistung und das psychische Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Führungskräfte haben die Möglichkeit, das psychologische Empowerment ihrer Mitarbeitenden aktiv zu fördern. Dazu können sie gezielte Maßnahmen in der Personalauswahl, der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und der Verbesserung des Team- und Organisationsklimas ergreifen. Solche Maßnahmen tragen nicht nur dazu bei, die Leistung der Einzelnen zu steigern, sondern fördern auch das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Auf lange Sicht führt dies zu einer gesünderen und produktiveren Arbeitsumgebung.⁴⁹

Damit wird deutlich: Vertrauen und Empowerment sind Schlüsselfaktoren einer gesunden Führung, die sowohl die persönliche Entwicklung als auch den Erfolg des Unternehmens nachhaltig fördern.

2.2 Autismus im Arbeitskontext

2.2.1 Das Autismus Spektrum

Autismus, oder Autismus-Spektrum-Störung (ASS), ist eine neuronale Entwicklungsstörung, die durch Unterschiede in der sozialen Interaktion, Kommunikation und durch eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster und Interessen gekennzeichnet ist.⁵⁰ Autismus tritt häufig gehäuft in Familien auf, was auf eine starke genetische Veranlagung hinweist.⁵¹ Dabei lässt sich jedoch keine einzelne Ursache identifizieren, da zahlreiche unterschiedliche Gene eine Rolle spielen.⁵² Der Begriff „Spektrum“ im Zusammenhang mit Autismus hebt die Vielfalt der Ausprägungen und Schweregrade der Symptome hervor. Dadurch wird deutlich, dass die Auswirkungen von Autismus bei jeder Person unterschiedlich sind, da jedes autistische Gehirn einzigartige Verbindungsmuster aufweist.⁵³ Es ist dabei wichtig zu betonen, dass das Autismus-Spektrum keinesfalls als ein lineares Kontinuum verstanden werden sollte, das von "leicht" bis "schwer" reicht. Vielmehr gleicht das Spektrum eher einem mehrdimensionalen Kreis oder Netz, in dem verschiedene Merkmale und Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt sind (siehe Abbildung 2).⁵⁴

⁴⁹ Vgl. Felfe, J., van Dick, R. (Hrsg.) (2023), S. 17ff.

⁵⁰ Vgl. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics

⁵¹ Vgl. Price, D. (2022), S. 20-21 und Thapar, A., Rutter, M. (2020), S. 4321

⁵² Vgl. Price, D. (2022), S. 20-21 und Rylaarsdam, L., Guemez-Gamboa, A. (2019), S. 1ff.

⁵³ Vgl. Hahamy, A., Behrmann, M., Malach, R. (2015) und Price, D. (2022), S. 20-21

⁵⁴ Vgl. Middleton, E. (2023), S. 39ff.

Abbildung 2: Das Autismus Spektrum

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Middleton, E. (2023), S. 39-40

Autistische Menschen können in einigen Bereichen stark beeinträchtigt sein, während sie in anderen Bereichen keine oder nur geringe Einschränkungen zeigen. So kann eine Person beispielsweise stark von sensorischen Überempfindlichkeiten betroffen sein, während ihre sozialen Interaktionsfähigkeiten nur geringfügig eingeschränkt sind. Eine andere Person kann hingegen in der sozialen Kommunikation erhebliche Schwierigkeiten haben, aber keine nennenswerten sensorischen Besonderheiten aufweisen.⁵⁵

Autistische Menschen erleben oft Verzögerungen oder **Unterschiede in der Entwicklung** sozialer Fähigkeiten im Vergleich zu neurotypischen Personen. Diese Unterschiede können auf die Notwendigkeit zurückzuführen sein, soziale und

⁵⁵ Vgl. Habermann, L, Kißler, C. (2022), S. 27

emotionale Bewältigungsstrategien selbst zu entwickeln, da die autistische Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen nicht immer mit den Erwartungen der neurotypischen Welt übereinstimmen.⁵⁶ Dadurch kann es ihnen schwerfallen, nonverbale Kommunikationssignale wie Mimik oder Gestik zu interpretieren und die ungeschriebenen sozialen Regeln intuitiv zu erfassen, was es schwierig macht, in sozialen Situationen angemessen zu reagieren.⁵⁷ Zusätzlich bevorzugen viele autistische Menschen strukturierte und vorhersehbare Umgebungen, da diese Sicherheit und Orientierung bieten.⁵⁸ Soziale Interaktionen zwischen autistischen und nicht-autistischen Personen werden dabei oft durch unterschiedliche soziale Normen und Erwartungen erschwert, ein Phänomen, das als „Double Empathy Problem“ bezeichnet wird.⁵⁹

Bestimmte Gehirnstrukturen wie der **anteriore cinguläre Cortex**, der eine Rolle bei Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung, Impulskontrolle und emotionaler Verarbeitung spielt, sind bei autistischen Menschen anders entwickelt. Darüber hinaus zeigen autistische Personen eine verzögerte und reduzierte Entwicklung von Von-Economo-Neuronen (VENs), die für die schnelle und intuitive Verarbeitung komplexer Situationen wichtig sind. Diese neuronalen Unterschiede können zu einer erhöhten Erregbarkeit führen, bei der das Gehirn auf Reize weniger selektiv reagiert. Das bedeutet, dass autistische Gehirne möglicherweise Schwierigkeiten haben, unwichtige Informationen zu filtern und sich auf relevante Details zu konzentrieren, was sowohl zu Überempfindlichkeit gegenüber kleinen Reizen als auch zu einem Übersehen wesentlicher Informationen führen kann.⁶⁰

Die neuronalen Verbindungsmuster autistischer Gehirne unterscheiden sich deutlich von denen neurotypischer Gehirne. Während sich bei neurotypischen Gehirnen die anfänglich dichte Vernetzung mit der Zeit spezialisiert, bleiben bei autistischen Gehirnen manche Bereiche übermäßig vernetzt und andere unterentwickelt. Dies führt zu einer großen Variabilität innerhalb des autistischen Spektrums. Studien zeigen, dass autistische Gehirne Umgebungsreize anders verarbeiten, wobei sensorische und soziale Reize individueller und weniger standardisiert integriert werden.⁶¹

⁵⁶ Vgl. Jurgens, A. (2020), S. 73ff.

⁵⁷ Vgl. Brouzou, K.O., Chaliani, I., Schilbach, L. (2024), S.35-36

⁵⁸ Vgl. Price, D. (2022), S. 55

⁵⁹ Vgl. Gillespie, A., Heasman, B. (2019)

⁶⁰ Vgl. Price, D. (2022), S. 20-21

⁶¹ Vgl. Price, D. (2022), S. 21

Viele autistische Menschen erleben zusätzlich zu den neurologischen Unterschieden **sensorische Über- oder Unterempfindlichkeiten**, die ihren Alltag erheblich beeinflussen können. Eine Überempfindlichkeit kann sich gegenüber Geräuschen, Licht oder Berührungen zeigen und führt oft zu einer Reizüberflutung. Auf der anderen Seite weisen manche autistische Menschen eine verminderte Sensibilität gegenüber bestimmten Reizen auf, was ihr Verhalten und ihre sozialen Interaktionen beeinflussen kann.⁶² Diese sensorischen Besonderheiten sind zentrale Merkmale von Autismus-Spektrum-Störungen und wirken sich nicht nur auf die Alltagserfahrungen von Menschen mit ASS aus, sondern beeinflussen auch ihr soziales Wohlbefinden und ihre Interaktionen mit anderen.⁶³

Diese Vielfalt der autistischen Merkmale macht eine individuelle Unterstützung und Förderung autistischer Menschen notwendig, um ihre einzigartigen Stärken zu nutzen und Herausforderungen zu bewältigen. Ein besseres Verständnis der neuronalen und sensorischen Besonderheiten kann dazu beitragen, geeignete Strategien und Interventionen zu entwickeln, die autistische Menschen in ihrer Entwicklung und ihrem Alltag unterstützen. Im Arbeitskontext von autistischen Menschen ist es deshalb wichtig, die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse dieser Gruppe zu verstehen. Denn nur wenn diese Besonderheiten Verständnis finden, können auch die besonderen Stärken von autistischen Menschen optimal gefördert werden.

2.2.2 Diagnose von Autismus

Autismus-Spektrum-Störungen betreffen über 1 % der Allgemeinbevölkerung. In der Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie wird ihre Bedeutung jedoch erst seit wenigen Jahren verstärkt wahrgenommen. Viele Betroffene erhalten weiterhin fehlerhafte Diagnosen, was oft zu ungeeigneten Therapien führt. Eine präzise Diagnose fördert hingegen ein besseres Verständnis der autistischen Merkmale und der damit verbundenen psychischen Symptome, wodurch eine respektvollere und effektivere Behandlung möglich wird.⁶⁴

Der neue Diagnosestandard für Autismus ist das ICD-11 (International Classification of Diseases, 11. Revision), welcher eine aktualisierte und umfassendere Klassifizierung bietet. Dennoch diagnostizieren manche Diagnosestellen weiterhin nach dem älteren ICD-10-Standard, da bis zum Jahr 2027 eine Übergangsphase gilt. Diese Übergangszeit

⁶² Vgl. Wilczek, B. (2023), S. 61ff.

⁶³ Vgl. Robertson, C.E., Baron-Cohen, S. (2017), S.1ff.

⁶⁴ Vgl. Riedel, A., Biscaldi, M., Tebartz van Elst, L. (2016), S. 233

ermöglicht es Gesundheitseinrichtungen, sich an die neuen Kriterien anzupassen und entsprechende Schulungen und Umstellungen vorzunehmen.⁶⁵

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Klassifikationssystemen besteht darin, dass das ICD-10 zwischen drei Formen von Autismus unterscheidet: dem frühkindlichen Autismus, dem atypischen Autismus und dem Asperger-Syndrom.⁶⁶

Im Gegensatz dazu verzichtet das ICD-11 auf diese Unterteilung und verwendet stattdessen den umfassenden Begriff der Autismus-Spektrum-Störung. Diese Veränderung spiegelt das aktuelle Verständnis wider, dass Autismus eine Vielzahl von Ausprägungen und Schweregraden umfasst, die nicht immer klar voneinander abgrenzbar sind. Zudem klassifiziert das ICD-11 Autismus nun eindeutig als neuroentwicklungsbedingte Störung, was die neurologischen Grundlagen und die Entwicklungsaspekte der Erkrankung betont.⁶⁷

In Deutschland gestaltet sich die Durchführung einer offiziellen Autismus-Diagnostik jedoch als äußerst schwierig. Viele Diagnosestellen sind überlaufen, was zu extrem langen Wartezeiten von oft mehreren Jahren führt.⁶⁸ Diese Verzögerungen können für Betroffene und ihre Familien belastend sein und den Zugang zu notwendigen Unterstützungsmaßnahmen erheblich verzögern.⁶⁹ Zusätzlich besteht das Problem, dass sich viele Fachkräfte und Einrichtungen noch nicht ausreichend mit den nicht-stereotypischen Merkmalen von Autismus auskennen. Dieses mangelnde Bewusstsein kann dazu führen, dass insbesondere Personen, deren Symptome nicht den klassischen oder offensichtlichen Präsentationen entsprechen, fehldiagnostiziert oder gar nicht diagnostiziert werden.⁷⁰

Die aktuellen Herausforderungen im Diagnoseprozess zeigen, dass trotz fortschreitender wissenschaftlicher Erkenntnisse weiterhin erheblicher Handlungsbedarf besteht, um eine zeitnahe und genaue Diagnosestellung für alle Betroffenen zu gewährleisten. Die vollständige Implementierung des ICD-11 bietet hierbei eine Chance, die Diagnosekriterien zu modernisieren und an das aktuelle Verständnis von Autismus anzupassen.

Laut ICD-11 setzt die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung das Vorhandensein anhaltender sozialer und kommunikativer Defizite, repetitiver und unflexibler Verhaltensmuster, einen frühkindlichen Beginn der Symptome sowie deren erhebliche Auswirkungen auf das Leben der betroffenen Person voraus (siehe Tabelle 4).

⁶⁵ Vgl. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

⁶⁶ Vgl. ICD-10 Version:2019

⁶⁷ Vgl. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics

⁶⁸ Vgl. Autismus Deutschland, e.V., Diagnostik

⁶⁹ Vgl. Wüthrich, C. (2017)

⁷⁰ Vgl. Hull, L., Petrides, K.V., Mandy, W. (2020), S. 306

Diagnosekriterien Autismus-Spektrum Störung laut ICD-11	
Kriterium	Beschreibung
A. Soziale Interaktion und Kommunikation	Anhaltende Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion in verschiedenen Kontexten, die nicht durch das Entwicklungsniveau des Individuums erklärbar sind. Beispiele: Schwierigkeiten, soziale und emotionale Signale zu verstehen und zu nutzen, sowie Probleme beim Aufbau und Aufrechterhalten von Beziehungen.
B. Repetitives und restriktives Verhalten, Interessen oder Aktivitäten	Wiederkehrende und stereotype Verhaltensmuster oder Interessen, die ungewöhnlich in ihrer Intensität oder ihrem Fokus sind. Dazu gehören: motorische Stereotypien, festgefahrene Routinen, übermäßiges Festhalten an bestimmten Regeln oder Mustern, sowie stark fokussierte und spezialisierte Interessen.
C. Beginn der Symptome	Die Symptome müssen in der frühen Entwicklungsphase auftreten, können jedoch möglicherweise erst vollständig sichtbar werden, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten übersteigen.
D. Beeinträchtigung	Die Symptome führen zu einer klinisch bedeutsamen Beeinträchtigung in sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.

Tabelle 4: Autismus-Diagnosekriterien gemäß ICD-11

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics, 6A02 Autism spectrum disorder

2.2.3 Merkmale von Autismus und ihre Auswirkungen am Arbeitsplatz

Die Arbeitswelt stellt für viele Menschen eine Herausforderung dar, doch für autistische Personen ist sie oft besonders belastend. Traditionelle Arbeitsmodelle, wie starre Arbeitszeiten und Großraumbüros, sind häufig nicht auf die Bedürfnisse neurodivergenter Menschen ausgerichtet.⁷¹ Hohe sensorische Reize, wie ständiger Lärm oder die Hektik im Büro, sowie schwer verständliche soziale Regeln können zusätzlichen Stress verursachen.⁷² In vielen Unternehmen fehlt es nach wie vor an Sensibilität und Verständnis für die speziellen Bedürfnisse autistischer – und anderer neurodivergenter – Mitarbeitender. Dies zwingt Betroffene oft, sich an neurotypische

⁷¹ Vgl. Middleton, E. (2023), S. 235

⁷² Vgl. Frank, F. et al. (2018), S. 2

Arbeitsweisen anzupassen, was nicht nur zu einer unbefriedigenden Arbeitserfahrung, sondern auch zu einem Verlust an Produktivität und Potenzial führt – sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Unternehmen.⁷³ Viele autistische Menschen benötigen nach besonders anstrengenden Arbeitssituationen oftmals Stunden oder sogar Tage, um sich von der Reizüberflutung zu erholen – welche nicht selten zu einem Shutdown, mit anschließender Arbeitsunfähigkeit führt.⁷⁴

Trotz häufig hoher Bildungsabschlüsse sind die Arbeitslosenquoten unter autistischen Personen sehr hoch, teilweise bis zu 60 %. Auch wenn sie oft motiviert sind, zu arbeiten, sind viele entweder unterbeschäftigt oder überqualifiziert, was bedeutet, dass ihre Qualifikationen das geforderte Fähigkeitsniveau ihrer aktuellen Tätigkeit übersteigen.⁷⁵ Die geringe Erwerbsbeteiligung autistischer Menschen wird wahrscheinlich stark von äußeren Faktoren beeinflusst, wie den Vorbehalten von Arbeitgebern hinsichtlich Kosten für Anpassungen, Betreuungsbedarf, Krankheitsausfällen und Zweifel an der Produktivität.⁷⁶

Die Tatsache, dass viele Arbeitsplätze nicht auf unterschiedliche Arbeitsstile eingehen, schadet nicht nur neurodivergenten, sondern auch diversen Belegschaften insgesamt. Menschen mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) etwa sind häufig kreative Denker, die innovative Lösungen finden. Doch wenn Mitarbeitende ihre Energie darauf verwenden müssen, sich an eine Arbeitskultur anzupassen, die nicht zu ihnen passt, bleibt weniger Raum für ihre eigentlichen Aufgaben. Inklusiv Teams führen zu besseren Ergebnissen, weil sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Ein System, das Profit über Menschen stellt, behindert die Anerkennung einzigartiger Talente und blockiert das volle Potenzial der Mitarbeitenden.⁷⁷

Menschen mit ausgeprägteren autistischen Merkmalen zeigen oft bemerkenswerte Fähigkeiten im Bereich des logischen und analytischen Denkens. Diese Eigenschaften deuten darauf hin, dass Autismus weit mehr ist als eine Beeinträchtigung im sozialen Bereich; vielmehr kann er als wertvolle Ressource betrachtet werden. Während autistische Menschen häufig mit Herausforderungen in der sozialen Interaktion und Kommunikation konfrontiert sind, liegen ihre Stärken oft in Bereichen, die in der modernen Arbeitswelt besonders gefragt sind, wie etwa in der Problemlösung, der Mustererkennung und der Fähigkeit, komplexe Aufgaben strukturiert und präzise zu bewältigen.⁷⁸ Diese Perspektive ermöglicht es, Autismus nicht nur als Herausforderung,

⁷³ Vgl. Middleton, E. (2023), S. 241ff.

⁷⁴ Vgl. Habermann, L., Kißler, C. (2022), S. 67

⁷⁵ Vgl. Frank, F. et al. (2018), S. 2

⁷⁶ Vgl. Scott, M. et al. (2018), S.2

⁷⁷ Vgl. Middleton, E. (2023), S. 243 ff.

⁷⁸ Vgl. Baron-Cohen, S., Weelwright, S., Skinner, R., Martin, J., Clubley, E. (2001), S. 14

sondern auch als Quelle besonderer Talente zu begreifen, die Unternehmen und Teams bereichern können (siehe Tabelle 5). Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass jeder autistische Mensch unterschiedliche, individuelle Stärken und Fähigkeiten besitzt.

Stärke	Beschreibung
Detailgenauigkeit	Sie nehmen Details sehr präzise wahr, was zu hoher Präzision in der Wahrnehmung führt.
Starke visuelle Verarbeitung	Sie neigen dazu, visuelle Informationen (z. B. geometrische Muster) besonders effektiv zu verarbeiten.
Starke Mustererkennung	Sie können Muster in komplexen Daten erkennen und systematisch analysieren.
Strukturiertes Denken	Autistische Menschen bevorzugen oft logische und strukturierte Ansätze, was ihnen erlaubt, komplexe Probleme methodisch und in Teilschritten anzugehen.
Kreativität durch assoziatives Denken	Ihr Gehirn verbindet scheinbar unzusammenhängende Ideen und ermöglicht so kreative Lösungsansätze.
Bottom-up-Denken	Sie arbeiten vom Detail zum Gesamtkonzept. Dies führt zu einem präzisen, faktenbasierten Vorgehen und minimiert das Risiko, voreilige oder pauschale Schlussfolgerungen zu ziehen.

Tabelle 5: Beispiele für autistische Stärken

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Grandin, T., Panek, R. (2014), Kapitel 6

2.3 Neurodiversität und Inklusion am Arbeitsplatz

2.3.1 Bedeutung der Neurodiversität

Neurodiversität ist ein Begriff, der die natürliche Vielfalt neurologischer Entwicklungen und Funktionsweisen innerhalb der menschlichen Bevölkerung beschreibt. Er geht davon aus, dass neurologische Unterschiede, wie zum Beispiel Autismus, ADHS, Dyslexie, Dyspraxie und andere kognitive Variationen, normale und wertvolle Variationen des menschlichen Gehirns darstellen. Diese Unterschiede sollten nicht als Krankheiten oder Störungen betrachtet werden, die behandelt oder geheilt werden

müssen, sondern als Teil des natürlichen Spektrums menschlicher Erfahrungen und Fähigkeiten.⁷⁹

Das Konzept der Neurodiversität betont, dass neurologische Diversität eine Quelle von Stärken und einzigartigen Perspektiven sein kann. Es zielt darauf ab, Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit neurologischen Unterschieden zu bekämpfen und stattdessen eine inklusive Gesellschaft zu fördern, in der diese Unterschiede anerkannt und wertgeschätzt werden.⁸⁰

In den letzten Jahren ist das traditionelle Defizitmodell, das Autismus als neurologische Störung betrachtet und autistische Menschen als "defizitär" und "reparaturbedürftig" darstellt, immer mehr in den Fokus der Kritik gerückt. Dieses Modell betont vor allem die kognitiven Einschränkungen und sozialen Schwierigkeiten, während die Stärken, Talente und Vielfalt autistischer Menschen weitgehend ignoriert werden. In vielen wissenschaftlichen Studien werden diese positiven Aspekte entweder kaum berücksichtigt oder sogar als Schwächen umgedeutet. Im Gegensatz dazu betont das neue Neurodiversitätsmodell, dass Autismus eine Form menschlicher Vielfalt ist, ähnlich wie ethnische, geschlechtliche oder religiöse Unterschiede. Dieses Modell sieht autistische Menschen als Personen mit einer individuellen Mischung aus Stärken und Schwächen in Bereichen wie Sprache, soziale Interaktion, sensorische Verarbeitung und Planung. Während autistische Menschen beispielsweise oft Schwierigkeiten im Multitasking und in der sozialen Kommunikation haben, zeigen sie häufig Stärken in Bereichen wie detailorientiertem Denken und dem Erkennen komplexer Muster.⁸¹

Befürworter*innen der Neurodiversität vertreten die Ansicht, dass Behinderungen nicht ausschließlich als individuelles Defizit verstanden werden sollten. Vielmehr entstehen sie aus dem komplexen Zusammenspiel zwischen den physischen, kognitiven und emotionalen Merkmalen einer Person sowie den Bedingungen ihrer physischen und sozialen Umwelt. In diesem Kontext wird der Begriff „Behinderung“ als dynamisches Konstrukt betrachtet, das stark von gesellschaftlichen und umweltbezogenen Faktoren beeinflusst wird. Diese Perspektive betont, dass Einschränkungen nicht primär durch die individuellen Eigenschaften, sondern durch das Fehlen von unterstützenden Strukturen und einem inklusiven Umfeld entstehen.⁸²

Die Neurodiversitätsbewegung betont das Wohlbefinden und lehnt Ansätze ab, die auf eine Anpassung an vermeintliche gesellschaftliche Normen abzielen, da diese oft unerreichbar und für die Betroffenen nicht wünschenswert sind. Wenn Interventionen bei autistischen Jugendlichen primär darauf abzielen, sie „normaler“ erscheinen zu lassen,

⁷⁹ Vgl. Fung, L.K., Ulrich, T.L., Fujimoto, K.T., Taheri, M. (2022), S. 3201

⁸⁰ Vgl. Cherewick, M., Matergia, M. (2023), S. 1ff.

⁸¹ Vgl. Robertson, S.M. (2010)

⁸² Vgl. Brown, H.M., Stahmer, A.C., Dwyer, P., Rivera, S. (2021), S. 1171

kann dies schwerwiegende negative Konsequenzen nach sich ziehen. Viele autistische Menschen greifen auf sogenannte Maskierungsstrategien zurück, um sich in ihrem sozialen Umfeld unauffällig zu verhalten. Sie imitieren dabei das Verhalten ihrer Mitmenschen und unterdrücken ihre eigenen autistischen Eigenschaften. Zwar kann diese Anpassung kurzfristig zu mehr sozialer Akzeptanz und schulischen oder beruflichen Erfolgen führen, doch langfristig hat das Verbergen der eigenen Identität oft erhebliche psychische Folgen. Betroffene leiden häufiger unter starkem Stress und Ängsten, erleben ein vermindertes Wohlbefinden und haben ein erhöhtes Risiko für suizidale Gedanken. Diese Aspekte verdeutlichen, dass der Versuch, Autist*innen an gesellschaftliche Erwartungen anzupassen, mehr schaden als nützen kann und deshalb der Fokus auf das individuelle Wohlbefinden gerichtet werden sollte.⁸³

Neurodiversität stellt in einer immer komplexeren und dynamischeren Arbeitswelt einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar. Menschen mit neurodivergenten Eigenschaften bereichern Unternehmen durch ihre einzigartigen Perspektiven, Denkansätze und Fähigkeiten, die häufig zu innovativen Lösungsansätzen und neuen Ideen führen. Dies kann nicht nur die Innovationskraft fördern, sondern auch die Problemlösungskompetenz und Kreativität im Team nachhaltig stärken.⁸⁴

2.3.2 Best Practices für Inklusion

Die Bedeutung von Neurodiversität und Inklusion am Arbeitsplatz wird zunehmend anerkannt, da Unternehmen die Vorteile einer vielfältigen Belegschaft immer mehr schätzen. Neurodiversität, ein Konzept, das die natürliche Vielfalt menschlicher Gehirne und Denkstile wertschätzt, unterstreicht die Einzigartigkeit und individuellen Stärken jedes Einzelnen, unabhängig von neurologischen Unterschieden. Best Practices für die Inklusion neurodivergenter Mitarbeitender umfassen flexible Arbeitsbedingungen, angepasste Kommunikationsstrategien und gezielte Unterstützungssysteme, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Mitarbeitenden eingehen. Die Gestaltung eines inklusiven Arbeitsumfelds, das die spezifischen Anforderungen neurodivergenter Mitarbeitender berücksichtigt, wirkt sich nicht nur positiv auf deren Wohlbefinden und Arbeitszufriedenheit aus, sondern steigert auch die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Ein solches Umfeld schafft die Rahmenbedingungen, um die einzigartigen Perspektiven und Fähigkeiten neurodivergenter Mitarbeitender optimal einzusetzen, was wiederum zu kreativen Problemlösungen und neuen Ansätzen führen kann. Um ein derart inklusives

⁸³ Vgl. Brown, H.M., Stahmer, A.C., Dwyer, P., Rivera, S. (2021), S. 1172

⁸⁴ Vgl. Fung, L.K., Ulrich, T.L., Fujimoto, K.T., Taheri, M. (2022), S. 3201-3202

Arbeitsumfeld zu fördern, ist es essenziell, eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur zu etablieren, in der Vielfalt als wesentliche Stärke betrachtet und aktiv gelebt wird.⁸⁵

Dazu gehört, dass Unternehmen gezielte Sensibilisierungs- und Schulungsprogramme für Mitarbeitende und Führungskräfte implementieren, um ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse und Potenziale neurodivergenter Kolleg*innen zu entwickeln. Ein zentrales Element ist die direkte Einbindung neurodivergenter Personen in Entscheidungsprozesse. Nur so können deren Perspektiven und Erfahrungen authentisch berücksichtigt werden.⁸⁶ Gleichzeitig ist es wichtig, individuelle Unterstützungssysteme anzubieten, die auf die spezifischen Anforderungen der Betroffenen zugeschnitten sind. Hierzu gehören praxisorientierte Schulungsprogramme und maßgeschneiderte Arbeitsbedingungen, die sowohl die praktischen als auch sozialen Herausforderungen am Arbeitsplatz adressieren. Solche Maßnahmen tragen nicht nur dazu bei, Barrieren abzubauen, sondern ermöglichen es neurodivergenten Mitarbeitenden, ihre Fähigkeiten vollständig einzubringen.⁸⁷

Letztlich profitieren sowohl die betroffenen Mitarbeitenden als auch das gesamte Unternehmen von einem inklusiven und unterstützenden Arbeitsumfeld, in dem alle ihr Potenzial entfalten können. Eine gezielte Förderung neurodivergenter Talente ist daher nicht nur ein Akt der sozialen Verantwortung, sondern auch ein strategischer Vorteil für Unternehmen, die in einem wettbewerbsintensiven Markt bestehen möchten.

3 Methodik

3.1 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign dieser Masterarbeit folgt einem qualitativen Ansatz, bei dem problemzentrierte Interviews als zentrale Methode zur Datenerhebung eingesetzt werden. Ziel der Studie ist es, persönliche Einblicke in die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen autistischer Personen im Arbeitskontext zu erhalten und zu verstehen, wobei sowohl aktuell Berufstätige als auch ehemals Berufstätige einbezogen werden. Um die besonderen Bedürfnisse der autistischen Teilnehmenden bestmöglich zu berücksichtigen, wurden im Vorfeld mehrere Gespräche mit Betroffenen geführt, um deren Bereitschaft zur Teilnahme an den Interviews zu ermitteln und die Bedingungen festzulegen, die für eine erfolgreiche Mitwirkung notwendig sind. Zusätzlich wurde ein

⁸⁵ Vgl. Fung, L.K., Ulrich, T.L., Fujimoto, K.T., Taheri, M. (2022), S. 3201-3202

⁸⁶ Vgl. Schuck, R.K. et al. (2021), S.4634-4635

⁸⁷ Vgl. Frank, F. et al. (2018), S. 8

Pretest mit einer autistischen Person durchgeführt, um den Interviewprozess weiter zu optimieren und auf eventuelle Herausforderungen vorbereitet zu sein. Viele der Teilnehmenden äußerten den Wunsch, vorab den Ablaufplan und die Interviewfragen einsehen zu können, um sich besser auf die Gespräche vorbereiten zu können. Zudem gaben einige an, dass sie sich bei persönlichen, telefonischen oder Video-Interviews unwohl fühlten oder aufgrund ihrer Autismus-bedingten Herausforderungen nicht in der Lage waren, an solchen Formaten teilzunehmen. Basierend auf dem erhaltenen Feedback wurde der Interviewleitfaden auf Wunsch vorab zur Verfügung gestellt, und den Teilnehmenden wurde die Wahl gegeben, das Interview persönlich, per Telefon oder online (Videocall oder Chat) durchzuführen. Diese flexible Gestaltung der Datenerhebung war entscheidend, um eine barrierefreie und inklusive Teilnahme zu ermöglichen und nachvollziehbare Ergebnisse zu erzielen.

Der synchrone online-Chat als Interviewform ermöglicht es Teilnehmenden, sich schriftlich und in ihrem eigenen Tempo auszudrücken, was oft zu klareren und präziseren Antworten führt. Aus sozialtheoretischer Sicht hat der dialogische Austausch in Gesprächen oft eine größere Bedeutung als die bloße Anwesenheit der Gesprächspartner. Die Interaktion und der wechselseitige Dialog gelten daher als zentrale Merkmale, die möglicherweise wichtiger sind als die face-to-face-Situation.⁸⁸ Studien zeigen zudem, dass Chatinterviews für Menschen mit Kommunikationsbesonderheiten eine niedrigere Hemmschwelle darstellen, da sie eine weniger direkte und stressfreiere Kommunikation ermöglichen. Diese entspanntere Gesprächsumgebung kann zu authentischeren und reflektierteren Aussagen führen, da der Druck der unmittelbaren Reaktion entfällt.⁸⁹ Insbesondere für autistische Menschen, die Schwierigkeiten mit telefonischer oder face-to-face-Kommunikation haben, bietet der Chat eine angemessene und zugängliche Alternative. So konnten auch Perspektiven von Teilnehmenden erfasst werden, die nicht an Telefon- oder Video-Interviews teilnehmen konnten, wodurch die Vielfalt der Erfahrungen vollständig repräsentiert wurde.

Darüber hinaus wurde darauf geachtet, die Interviews in einer klar strukturierten und vorhersehbaren Weise zu gestalten, um ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Alle Teilnehmenden, die sich für ein telefonisches Interview oder ein Videocall-Interview entschieden, haben vorab ihr Einverständnis zur Aufzeichnung des Gesprächs gegeben. Zudem haben alle Teilnehmenden, unabhängig von der Form des Interviews zugestimmt, dass die Transkripte für diese Forschungsarbeit verwendet werden dürfen.

⁸⁸ Vgl. Schiek, D. (2022), S. 7

⁸⁹ Vgl. Gunawan, J., Marzilli, C., Aunguroch, Y. (2022), S. 278

Nach der Datenerhebung wurden die Interviews sorgfältig transkribiert, um eine detailgetreue Basis für die anschließende Analyse zu schaffen. Die Auswertung erfolgte mittels einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, die darauf abzielt, zentrale Themen und Muster in den Aussagen der Teilnehmenden systematisch zu identifizieren und zu interpretieren.⁹⁰ Diese Vorgehensweise ermöglichte es, die Erfahrungen der Teilnehmenden tiefgehend zu beleuchten und praxisrelevante Erkenntnisse für die Gestaltung inklusiver Arbeitsumgebungen zu gewinnen.

Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Qualität der Studie wurden darüber hinaus Reflexivität, die Berücksichtigung ethischer Aspekte und die Gewährleistung von Datenschutz und Anonymität der Teilnehmenden konsequent berücksichtigt. So sollen valide und verlässliche Ergebnisse erzielt werden, die einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der Arbeitswelt aus der Perspektive autistischer Personen leisten.

3.2 Datenerhebungsmethode

3.2.1 Das problemzentrierte Interview

Qualitative Interviews sind eine zentrale Forschungsmethode in der qualitativen Sozialforschung, um tiefgehende Einblicke in die subjektiven Perspektiven der Befragten zu erhalten. Diese Methode ermöglicht es, komplexe und nuancierte Daten zu generieren, da die subjektiven Ansichten und Erfahrungen der Beteiligten im Zentrum der Analyse stehen. Das qualitative Interview ist besonders beliebt, weil es Forschenden ermöglicht, auf unverzerrte und authentische Weise Informationen direkt aus den Aussagen der Befragten zu sammeln.⁹¹

Qualitative Interviews zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit offenen, flexibel gestalteten Fragen arbeiten, die den Befragten Raum geben, ihre Erfahrungen und Ansichten in ihren eigenen Worten darzustellen. Dabei orientiert sich der Verlauf des Gesprächs nicht streng an einem starren Fragekatalog, sondern wird durch die Erzählungen und Themen der Befragten aktiv mitgestaltet. Dadurch entsteht ein dialogischer Prozess, in dem sich die Perspektiven und Deutungen der Teilnehmenden entfalten können. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis für die subjektiven Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungszuschreibungen der Befragten zu gewinnen, statt nur oberflächliche oder standardisierte Antworten zu erhalten.⁹²

⁹⁰ Vgl. Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022), S. 129ff.

⁹¹ Vgl. Lamnek, S., Krell, C. (2016), S. 313-314

⁹² Vgl. Döring, N. (2023), S. 360-361

Diese Methode eignet sich besonders für die Forschung im Rahmen der vorliegenden Arbeit, da autistische Personen oft über sehr individuelle und spezifische Wahrnehmungen ihrer Arbeitsumgebung und Führungsstrukturen verfügen. Qualitative Interviews ermöglichen es, diese einzigartigen Perspektiven auf authentische Weise zu erfassen, ohne durch vorgegebene Antwortkategorien eingeschränkt zu sein. Ein flexibler Interviewansatz stellt sicher, dass die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen der Befragten nicht durch vorgefertigte Annahmen übersehen werden. Damit wird gewährleistet, dass die im Rahmen dieser Arbeit geführten Interviews authentische Einblicke in die Erfahrungen der Teilnehmenden liefern.

Für die vorliegende Arbeit wurde das **problemzentrierte Interview** (PZI) als Datenerhebungsmethode ausgewählt. Diese Interviewform wurde von Andreas Witzel in den 1980er Jahren entwickelt, um eine Balance zwischen strukturierter und offener Gesprächsführung zu schaffen. Das PZI verfolgt das Ziel, zentrale Themen systematisch zu erfassen, während gleichzeitig ausreichend Raum bleibt, um individuelle Erzählungen der Befragten zu integrieren. Es kombiniert dabei Strukturierung und Offenheit, indem es sich an einem flexiblen Leitfaden orientiert, ohne die Eigenheiten und Perspektiven der Interviewten einzuschränken.⁹³

Im Gegensatz zum narrativen Interview, bei dem der Forschende ohne festes theoretisches Konzept in die Erhebung geht, kombiniert das problemzentrierte Interview induktive und deduktive Elemente. Das bedeutet, dass der Forschende mit einem fundierten Verständnis des Untersuchungsfeldes und einem theoretischen Rahmen in das Interview startet, der jedoch durch die Aussagen der Befragten angepasst werden kann. Diese flexible Vorgehensweise erlaubt es, das bestehende theoretische Konzept durch die gewonnenen Daten zu erweitern und gegebenenfalls zu modifizieren. Die offene Fragenstruktur gewährleistet, dass die Deutung der sozialen Wirklichkeit in erster Linie den Befragten überlassen bleibt, während der Leitfaden den Forschenden unterstützt, den Fokus auf relevante Themen zu lenken. Zusammengefasst ermöglicht das problemzentrierte Interview eine tiefgehende und flexible Untersuchung eines Problems, indem es eine Kombination aus theoretischer Vorbereitung und empirischer Offenheit praktiziert.⁹⁴

Dies ist besonders relevant bei der Forschung mit autistischen Mitarbeitenden, da herkömmliche theoretische Modelle oft nicht ausreichend differenziert sind, um die Vielfalt autistischer Erfahrungen zu erklären. Die Anpassungsfähigkeit des PZI stellt sicher, dass keine wichtigen Aspekte unberücksichtigt bleiben und dass die

⁹³ Vgl. Döring, N. (2023), S. 372

⁹⁴ Vgl. Lamnek, S., Krell, C. (2016), S. 344ff. und Witzel, A., (2000), S. 2ff.

Erhebungsergebnisse tatsächlich die soziale Wirklichkeit der Teilnehmenden widerspiegeln.

3.2.2 Der Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden (siehe Anlage A) dient als Gedächtnisstütze und Orientierungshilfe, um die Vergleichbarkeit der Interviews zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle wichtigen Themen angesprochen wurden. Er enthält Frageideen zur Einleitung der Themenbereiche und eine Startfrage für den Gesprächsbeginn.⁹⁵ Bei der Erstellung des Interviewleitfadens für diese Arbeit wurden Erkenntnisse aus aktueller Literatur mit den persönlichen Berichten autistischer Menschen kombiniert. Dadurch konnte ein praxisnaher und einfühlsamer Ansatz gewählt werden, um die spezifischen Bedürfnisse und Perspektiven der Zielgruppe besser zu berücksichtigen. Der Leitfaden ist in sechs Teile gegliedert, die einen strukturierten und fließenden Ablauf des Interviews gewährleisten und eine angenehme und respektvolle Erfahrung für die Teilnehmenden bieten.⁹⁶

1. Einleitung

In der Einleitung stellt sich die Interviewerin vor und erklärt kurz das Ziel des Interviews, um das Vertrauen der befragten Person zu gewinnen und den Rahmen des Gesprächs abzustecken. Dabei wird auch auf die Vertraulichkeit und Anonymität der Antworten hingewiesen, um eine offene und ehrliche Kommunikation zu fördern.

2. Demografische Daten

Dieser Abschnitt umfasst grundlegende demografische Fragen, um die Ausgangslage der befragten Person zu verstehen. Abgefragt wird, ob die Person autistisch ist, das Alter und das Geschlecht. Diese Informationen helfen, die Antworten in den richtigen Kontext zu setzen und die Zielgruppe der Forschung genau zu definieren.

3. Einführende Fragen

Die einführenden Fragen dienen als sanfter Einstieg in das Gespräch. Ziel ist es, die befragte Person an den Interviewstil heranzuführen und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Hier wird nach dem aktuellen beruflichen Status, der letzten

⁹⁵ Vgl. Witzel, A., (2000), S. 5ff.

⁹⁶ Vgl. Döring, N. (2023), S. 372-373

oder aktuellen Position und der Dauer der Beschäftigung gefragt. Dies hilft, das Gespräch in Gang zu bringen und erste relevante Informationen zu sammeln.

4. Leitfragen/Erzählimpulse

In diesem zentralen Teil des Interviews werden die Hauptthemen behandelt, die zur Beantwortung der Forschungsfragen beitragen. Die Fragen sind darauf ausgerichtet, detaillierte Informationen über die Rolle der befragten Person im Unternehmen, die positiven und negativen Aspekte ihrer Tätigkeit sowie die Herausforderungen und Erfolge zu sammeln. Auch die Interaktionen mit Führungskräften und deren Reaktionen auf spezifische Situationen werden thematisiert. Diese Erzählimpulse (siehe Tabelle 7) sollen tiefere Einblicke in die persönlichen Erfahrungen der Befragten ermöglichen.

Leitfrage/Erzählimpuls	Nachfragen/Fragen zur Aufrechterhaltung des Gesprächsflusses	Memospalte
<ul style="list-style-type: none"> Können Sie mir ein wenig über Ihre aktuelle (letzte/ wichtigste/ längste) Arbeit und Ihre Rolle im Unternehmen erzählen? 	<ul style="list-style-type: none"> Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? Was gefällt Ihnen nicht? 	<ul style="list-style-type: none"> Freies Erzählen, um Überblick über Erfahrungen zu erhalten Nachfragen zielen auf Herausforderungen, Bedürfnisse und Wünsche ab
<ul style="list-style-type: none"> Gab es Situationen, in denen Sie Schwierigkeiten hatten, Ihre Aufgaben zu erfüllen und woran lag das? 	<ul style="list-style-type: none"> Was hätten Sie sich in dieser Situation gewünscht? Welche Änderungen am Arbeitsplatz oder in den Arbeitsprozessen wären hilfreich, um diese Herausforderungen zu bewältigen? Was hätten Sie sich in dieser Situation von Ihren Vorgesetzten gewünscht? Gab es Situationen, in denen Sie sich von Ihren Vorgesetzten missverstanden oder nicht ausreichend unterstützt gefühlt haben? 	<ul style="list-style-type: none"> Zielt auf Herausforderungen am Arbeitsplatz ab Nachfragen zielen auf Bedürfnisse und Verbesserungen ab

<ul style="list-style-type: none"> • Können Sie ein Beispiel nennen, das Ihre positiven Erfahrungen im Beruf verdeutlicht? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was hat Ihre Führungskraft in dieser Situation getan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Zielt ab auf Bedürfnisse und Anforderungen an Führung
---	---	---

Tabelle 6: Leitfragen des Interviewleitfadens

5. Abschließende Fragen

Dieser Abschnitt bietet der befragten Person die Möglichkeit, eigene Gedanken, die bisher nicht angesprochen wurden, einzubringen. Hier kann die Person zusätzliche Informationen teilen, die sie für relevant hält, oder auf bisherige Antworten weiter eingehen. Es dient dazu, die Perspektive der Befragten vollständig zu erfassen und eventuelle Lücken im Gespräch zu schließen.

6. Abschluss

Im abschließenden Teil des Interviews werden die wichtigsten besprochenen Punkte zusammengefasst und die befragte Person erhält die Gelegenheit, letzte Kommentare oder weitere Gedanken zu äußern. Abschließend wird ihr für die Teilnahme gedankt, und es wird ein Ausblick auf die nächsten Schritte im Forschungsprozess gegeben. Dies dient dazu, Transparenz über den weiteren Verlauf der Forschung zu schaffen und die Befragten über den Verbleib ihrer Beiträge zu informieren.

3.3 Stichprobe

Die Stichprobe umfasste 12 autistische Personen, die wertvolle Einblicke in ihre beruflichen Erfahrungen und Perspektiven lieferten. Diese vielfältigen Perspektiven halfen, ein breites Spektrum an beruflichen Herausforderungen und Bedürfnissen besser zu verstehen. Alle Teilnehmenden verfügten über aktuelle oder frühere Erfahrungen im Umgang mit Vorgesetzten am Arbeitsplatz, was die Relevanz ihrer Aussagen unterstrich. Die Rekrutierung erfolgte über Selbsthilfegruppen, in denen die Autorin aktiv ist, sowohl in Präsenzgruppen als auch in Online-Foren, um eine möglichst breite Teilnehmendengruppe zu erreichen. Die 12 Befragten waren zwischen 26 und 68 Jahre alt, mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren und einem Median von 43 Jahren. Diese Altersverteilung ermöglichte Einblicke in verschiedene Lebens- und Berufsstadien. Von den Teilnehmenden waren 7 weiblich, 4 männlich und eine Person genderfluid. Acht der Befragten waren berufstätig, entweder in einem Angestelltenverhältnis oder

selbstständig, wobei eine angestellte Person sich seit mehreren Monaten im Krankenstand befand. Vier der Teilnehmenden waren im Ruhestand oder verrentet; eine dieser Personen übte zusätzlich einen Minijob aus (siehe Tabelle 7). Die Interviews wurden im September 2024 innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen durchgeführt.

Befragte Personen				
Bezeichnung	Alter	Geschlecht	Berufliche Position	Durchführung
B1	60	weiblich	Nicht berufstätig, verrentet	Telefon
B2	53	männlich	Selbstständig	Videocall
B3	68	weiblich	Nicht berufstätig, Ruhestand	Telefon
B4	43	weiblich	Verrentet und Minijob	Videocall
B5	36	weiblich	Angestellt (zurzeit Arbeitsunfähig)	Videocall
B6	40	weiblich	Nicht berufstätig, Erwerbsminderungsrente	Videocall
B7	26	weiblich	Angestellt	Chat
B8	41	weiblich	Angestellt und freiberufliche Tätigkeit	Videocall
B9	46	genderfluid	Angestellt	Chat
B10	43	männlich	Angestellt	Chat
B11	47	männlich	Angestellt mit Führungsverantwortung	Videocall
B12	37	männlich	Angestellt	Videocall

Tabelle 7: Die Stichprobe

3.4 Datenanalyse

Für diese Arbeit wurde eine qualitative Methode gewählt, welche sich besonders eignet, um die gestellten Forschungsfragen durch die detaillierte Analyse ausgewählter Fälle umfassend zu bearbeiten.⁹⁷ Zur Analyse der erhobenen Daten wird eine qualitative Inhaltsanalyse in mehreren Schritten durchgeführt. Zunächst erfolgt eine Transkription der Interviews, gefolgt von einer Codierung der Daten, bei der relevante Textstellen markiert und in Kategorien eingeordnet werden. Anschließend werden diese Kategorien analysiert und interpretiert, um tiefere Einsichten in die Erfahrungen und Bedürfnisse der autistischen Mitarbeitenden zu gewinnen. Diese Methode ermöglicht es, zentrale Themen und Muster in den Antworten der Teilnehmenden zu identifizieren und

⁹⁷ Vgl. Döring N. (2023), S. 187

systematisch auszuwerten und im Anschluss fundierte Aussagen über die Arbeitsbedingungen und spezifischen Unterstützungserfordernisse autistischer Personen zu treffen. Die Ergebnisse der Studie sollen nicht nur zur wissenschaftlichen Diskussion beitragen, sondern auch praktische Implikationen für Unternehmen und Führungskräfte liefern, die ein inklusives Arbeitsumfeld fördern möchten.

3.4.1 Aufbereitung des Datenmaterials

Nach der Durchführung der Interviews wurden diese zunächst transkribiert. Hierfür kam die Software MAXQDA zum Einsatz, die es ermöglicht, die Wiedergabe flexibel zu steuern, indem man sie anhalten, pausieren, erneut starten und innerhalb eines vordefinierten Zeitintervalls vor- oder zurückspulen kann. Bei der Transkription der Audiodateien wurden folgende, von Kuckartz empfohlene, Transkriptionsregeln angewendet:

- Jeder Sprechbeitrag wird in einem eigenen Absatz dargestellt, einschließlich kurzer Einwüfe. Die Absätze werden laufend nummeriert.
- Die Absätze der interviewenden oder moderierenden Person(en) werden mit „I:“ und die Beiträge der befragten Person(en) durch das Kürzel „B1, B2, B3, etc.“ markiert.
- Es wird wörtlich transkribiert, das heißt, es wird nicht lautsprachlich oder zusammenfassend gearbeitet. Dialekte werden möglichst genau ins Hochdeutsche übersetzt, um die Texte durchsuchbar zu machen.
- Die Sprache wird leicht geglättet und an Schriftdeutsch angepasst.
- Längere Pausen werden mit in Klammern gesetzten Auslassungspunkten markiert, wobei die Anzahl der Punkte entsprechend der Länge der Pause gewählt wird.
- Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen hervorgehoben.
- Sehr lautes Sprechen wird durch Großbuchstaben kenntlich gemacht.
- Zustimmung oder bestätigende Lautäußerungen werden nur transkribiert, wenn sie den Redefluss unterbrechen oder als direkte Antwort auf eine Frage dienen.
- Fülllaute wie „ähm“ werden nur transkribiert, wenn sie inhaltlich relevant sind.
- Störungen von außen werden mit Angabe der Ursache in Doppelklammern notiert, zum Beispiel „((Handy klingelt))“.
- Lautäußerungen werden in einfachen Klammern notiert, z.B. „(lacht)“.

- Unverständliche Wörter und Passagen werden mit „(unv.)“ markiert. Bei Passagen, deren Wortlaut nur vermutet wird, werden die Wörter eingeklammert und mit einem Fragezeichen versehen.⁹⁸

3.4.2 Die qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode der qualitativen Forschung, die darauf abzielt, qualitative Daten systematisch zu erfassen und zu interpretieren. Durch die Strukturierung des Materials in Kategorien wird eine geordnete und nachvollziehbare Auswertung ermöglicht, die tiefere Einblicke in komplexe Phänomene liefert. Diese Methode basiert auf klar definierten Regeln und theoretischen Grundlagen, um unterschiedliche Aspekte der Kommunikation gezielt zu analysieren.⁹⁹ Ein präzises Verständnis für qualitative Daten ist dabei unerlässlich, da diese oft mehrere Bedeutungsebenen besitzen.¹⁰⁰ Die qualitative Inhaltsanalyse geht somit über die oberflächliche Betrachtung hinaus und berücksichtigt auch latente Bedeutungen und tiefere Sinngehalte, wodurch ein umfassenderes Verständnis der analysierten Inhalte ermöglicht wird.¹⁰¹ In dieser Arbeit wird eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt – eine Kernmethode der qualitativen Inhaltsanalyse. Das Material wird dabei in mehreren Codierdurchläufen mithilfe von Kategorien analysiert.¹⁰²

Der Prozess dieser Inhaltsanalyse lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen (siehe Tabelle 8).

Der Analyseprozess		
Phase		Beschreibung
1	Initiierende Textarbeit, Memos und Fallzusammenfassungen	Erste Auseinandersetzung mit dem Material, Erstellung von Memos und prägnanten Zusammenfassungen der Fälle zur Orientierung.
2	Entwicklung der Hauptkategorien	Festlegung der zentralen Kategorien auf Basis der Forschungsfragen und theoretischen Grundlagen.
3	Codierung der Daten entlang der Hauptkategorien (1. Codierprozess)	Systematisches Codieren der Daten anhand der Hauptkategorien.

⁹⁸ Vgl. Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022), S.200-201

⁹⁹ Vgl. Mayring, P. (2022), S. 11ff.

¹⁰⁰ Vgl. Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022), S. 15-16

¹⁰¹ Vgl. Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022), S. 38 und Mayring, P. (2022), S. 30ff.

¹⁰² Vgl. Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022), S. 104

4	Induktive Bildung von Subkategorien	Weiterentwicklung der Hauptkategorien durch induktive Bildung von Subkategorien, die detailliertere Aspekte abdecken.
5	Codierung der Daten mit Subkategorien (2. Codierprozess)	Feinere Codierung der Daten unter Berücksichtigung der Subkategorien.
6	Analyse der codierten Daten	Detaillierte Auswertung der codierten Daten, um zentrale Muster, Themen und Zusammenhänge zu identifizieren.
7	Darstellung des Vorgehens und der Ergebnisse	Systematische Präsentation des methodischen Vorgehens und der gewonnenen Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage.

Tabelle 8: Ablauf des Analyseprozesses

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022), S. 132 ff.

Durch diese strukturierte Vorgehensweise wird sichergestellt, dass die Analyse sowohl theoriegeleitet als auch datenorientiert erfolgt, um eine umfassende und tiefgehende Untersuchung der Forschungsfrage zu ermöglichen.

Für die Kategorienbildung wird ein kombinierter Ansatz verwendet, bei dem ein grundlegendes deduktives Kategoriensystem durch induktive Kategorien ergänzt wird. Die initialen Kategorien werden deduktiv auf Basis der Forschungsfragen entwickelt, während im Verlauf der Analyse induktiv weitere Kategorien aus dem Material abgeleitet werden. Dieser kombinierte Ansatz ermöglicht eine umfassende und flexible Analyse, die sowohl auf bestehende Theorien als auch auf neue, datenbasierte Erkenntnisse reagiert.¹⁰³ Ein reflektierter Umgang mit den Kategorien ist bei der Arbeit am Kategoriensystem entscheidend, da die Qualität der Analyse maßgeblich davon beeinflusst wird.¹⁰⁴ Daher wurden bei der induktiven Kategorienbildung die von Kuckartz empfohlenen Schritte berücksichtigt:

1. **Festlegung des Ziels der Kategorienbildung:** Klärung, welche Aspekte der Forschungsfrage durch die Kategorien erfasst werden sollen.
2. **Bestimmung der Art der Kategorien und des Abstraktionsniveaus:** Festlegung, ob die Kategorien eher spezifisch oder auf einem höheren Abstraktionsniveau angesiedelt sein sollen.

¹⁰³ Vgl. Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022), S. 102-103

¹⁰⁴ Vgl. Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022), S. 90

3. **Vertraut machen mit den Daten und Definition des Umfangs der zu codierenden Segmente:** Erste Auseinandersetzung mit dem Material, um den Umfang und die Relevanz der zu codierenden Segmente zu bestimmen.
4. **Sequentielle Bearbeitung der Texte und Bildung der Kategorien direkt am Text:** Analyse der Texte in der vorgegebenen Reihenfolge und unmittelbare Entwicklung und Zuordnung von Kategorien direkt im Analyseprozess.
5. **Systematisierung und Organisation des Kategoriensystems:** Strukturierung und Organisation der Kategorien zu einem konsistenten System.
6. **Definition des Kategoriensystems und Erstellung von Kategoriedefinitionen:** Präzisierung und Dokumentation der Kategorien durch klare Definitionen.¹⁰⁵

Diese Kombination aus deduktiver und induktiver Methodik ermöglicht eine umfassende Betrachtung sämtlicher relevanter Aspekte zur Beantwortung der Forschungsfrage.

3.4.3 Das Kategoriensystem

Basierend auf den Forschungsfragen wurden zunächst wie beschrieben, deduktiv Hauptkategorien entwickelt. Anschließend wurden aus dem Material heraus induktiv Subkategorien gebildet. Diese Subkategorien entstanden durch eine detaillierte Analyse des Datenmaterials und beziehen sich auf die Aussagen der Befragten zu den spezifischen Aspekten der Hauptkategorien. Ziel dieses zweistufigen Vorgehens war es, einerseits theoretisch fundierte Kategorien zu nutzen und gleichzeitig Raum für die Einbindung neuer, aus den Daten hervorgehender Themen zu lassen, um eine umfassende und kontextspezifische Struktur der Analyse zu gewährleisten. Eine vollständige Übersicht über das Kategoriensystem sowie deren Beschreibungen ist in Anlage B zu finden.

Anhand der ersten Forschungsfrage „**Welche speziellen Herausforderungen und Barrieren gibt es für autistische Mitarbeitende in der Arbeitswelt?**“ wurde deduktiv die Kategorie **Herausforderungen und Barrieren** gebildet. Diese Kategorie umfasst alle Aspekte, die sich auf die spezifischen Schwierigkeiten und Hindernisse beziehen, denen autistische Mitarbeitende im Arbeitsumfeld begegnen. Nach der deduktiven Herangehensweise wurden induktiv die in Tabelle 9 dargestellten Subkategorien am Material gebildet.

¹⁰⁵ Vgl. Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022), S. 90 ff.

Herausforderungen und Barrieren	
Subkategorie	Anwendungsbeispiel
Soziale Interaktion	„Ich gehe auf Leute zu, ich bin offen, ich bin herzlich, aber die merken sehr schnell, dass mit mir in Führungszeichen was nicht stimmt.“ ¹⁰⁶
Kommunikations-schwierigkeiten	„Kann ich mich jetzt drauf verlassen beim Gegenüber, dass er wirklich das meint, was er sagt, oder sollte ich lieber nach dem Körper gehen? Weil da meint er nämlich genau das Gegenteil. Das kostet Kraft.“ ¹⁰⁷
Reizverarbeitung und Überreizung	„Ja, es sind einfach zu viele Details. Ich kann das nicht verarbeiten in meinem Kopf.“ ¹⁰⁸
Veränderungen und Unvorhergesehenes	„Und alles auf einmal war viel zu viel Veränderung, viel zu viel Störung in den Abläufen.“ ¹⁰⁹
Vorurteile und Stigmatisierung	„Ich kam mir vor wie so ein Außerirdischer. Jeder hat mir gesagt, dass ich komisch bin, aber keiner konnte mir sagen, warum.“ ¹¹⁰
Unterbrechungen	„Mein Gedankenlauf wird unterbrochen und die Konzentration schwindet. Das laugt sehr aus. Wenn die Störung vorbei ist, dauert es proportional zur Tageszeit länger, um wieder zurückzufinden.“ ¹¹¹
Hierarchien	„Diesen Dünkel oder diese Hierarchie oder was, das habe ich nie verstanden. Das kann ich nicht.“ ¹¹²
Körperwahrnehmung	„Das heißt, ich esse dann auch nicht mehr, weil die Pause nicht stattfindet, ich vergesse zu trinken und so weiter.“ ¹¹³

Tabelle 9: Subkategorien Herausforderungen und Barrieren

Anhand der zweiten Forschungsfrage „**Welche spezifischen Bedürfnisse haben autistische Mitarbeitende in Bezug auf Führung am Arbeitsplatz?**“ wurde deduktiv die Kategorie **Bedürfnisse und Erwartungen** gebildet. Diese Hauptkategorie dient als übergeordneter Rahmen, um besondere Bedürfnisse und Erwartungen autistischer Menschen an Führungskräfte und das Führungsverhalten zu erfassen. Nach der deduktiven Herangehensweise wurden induktiv die in Tabelle 10 gelisteten Subkategorien gebildet.

¹⁰⁶ Interview B1, Abs. 64

¹⁰⁷ Interview B2, Abs. 60

¹⁰⁸ Interview B5, Abs. 56

¹⁰⁹ Interview B4, Abs. 30

¹¹⁰ Interview B12, Abs. 2

¹¹¹ Interview B10, Abs. 20

¹¹² Interview B1, Abs. 82

¹¹³ Interview B5, Abs. 26

Bedürfnisse und Erwartungen	
Subkategorie	Anwendungsbeispiel
Akzeptanz und Wertschätzung	„Mein Vorgesetzter hat mich auch so genommen, wie ich bin. [...] Der hatte da Verständnis für und hat alles so akzeptiert wie es war.“ ¹¹⁴
Anpassung der Arbeitsumgebung und -bedingungen	„Und was ich auch gut finde, ist, dass ich die Bürotätigkeit hier zu Hause machen kann, also im Homeoffice. Das ist dann auch ganz gut, dass ich da nicht ins Büro muss zu den ganzen Menschen.“ ¹¹⁵
Selbstbestimmtheit	„Ich habe schon immer so ein ganz ganz großes Freiheits-Selbstbestimmungsbedürfnis.“ ¹¹⁶
Vorhersehbarkeit und Planungssicherheit	„Der Vorteil der Position ist, dass ich mich immer auf alles vorbereiten kann. Es passiert wenig Ungeplantes.“ ¹¹⁷
Sinnhaftigkeit und Logik	„Wenn es rational nicht mehr erklärbar ist, dann stoße ich an meine Grenzen. Also ich kann alles umsetzen, aber wenn ich einen Arbeitgeber habe, der sagt, mach das, ja warum, ja weil ich das sage, dann kann ich das nicht.“ ¹¹⁸
Klare und sachliche Kommunikation und Anweisungen	„Wenn jemand etwas will, soll er es sagen. Dann soll er es aber auch genau sagen und sich daran halten und nicht noch irgendwas Neues dazu erfinden.“ ¹¹⁹
Flexibilisierung der Arbeitszeiten	„Ja, also was mir gefällt ist tatsächlich die freie Zeiteinteilung. [...] Zwischen 8 und 20 Uhr können wir uns die Termine legen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn es mir dann zum Beispiel nicht so gut geht, kann ich Termine einfach absagen oder auf den Nachmittag verlegen und so weiter.“ ¹²⁰
Atmosphäre	„Das ist halt eine ganz ungezwungene Atmosphäre. Das mag ich eigentlich sehr an meinem Job.“ ¹²¹

Tabelle 10: Subkategorien Bedürfnisse und Erwartungen

Anhand der dritten Forschungsfrage **„Wie können Führungskräfte ihre Führungsstile anpassen, um die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender zu berücksichtigen?“** wurde deduktiv die Kategorie **Führungsgestaltung** gebildet. Diese Hauptkategorie

¹¹⁴ Interview B3, Abs. 22

¹¹⁵ Interview B5, Abs. 20

¹¹⁶ Interview B6, Abs. 20

¹¹⁷ Interview B11, Abs. 26

¹¹⁸ Interview B12, Abs. 22

¹¹⁹ Interview B2, Abs. 52

¹²⁰ Interview B5, Abs. 20

¹²¹ Interview B8, Abs. 20

dient als übergeordneter Rahmen, um mögliche oder notwendige Veränderungen im Führungsstil aufzuzeigen, welche die Anforderungen autistischer Menschen erfüllen. Dies dient dazu, herauszufinden, welche Art der Führung für autistische Menschen besonders förderlich ist. Im Anschluss an die deduktive Herangehensweise wurden induktiv die in Tabelle 11 dargestellten Subkategorien gebildet.

Führungsgestaltung	
Subkategorie	Anwendungsbeispiel
Individuelle Stärken nutzen/Individuelle Förderung	„Also ganz häufig, wenn Sachen nicht funktionieren, sind die Autisten gut, um sie wieder zum Funktionieren zu bringen.“ ¹²²
Schaffung eines sicheren Raums	„Und man hat ein Klima geschaffen, dass der Mitarbeiter zu einem kommt und sagt, ich habe da ein Problem. Das ist das Erste, was ich für sehr wichtig erachte.“ ¹²³
Rückhalt	„Aber ich habe ja eigentlich keinen Fehler gemacht. Aber anschließend war es so, dass ich mir eine Abmahnung beim Chef abholen musste [...] Und da fühlte ich mich sehr im Stich gelassen.“ ¹²⁴
Inklusive Führung	„Solange man alle Menschen wie neurodivergente Menschen behandelt, wird keiner benachteiligt. Denn für neurotypische Menschen ist es überhaupt kein Problem, wie ein neurodiverser Mensch behandelt zu werden, Vorteile zu haben von Einzelbüros, von Kopfhörern, die einfach frei zur Wahl stehen, von freien Arbeitstagen, die man im Homeoffice machen kann.“ ¹²⁵
Verlässlichkeit	„Also, wichtig ist für mich eine klare Verlässlichkeit für beide Seiten.“ ¹²⁶

Tabelle 11: Subkategorien Führungsgestaltung

Diese Kategorien bieten eine strukturierte Grundlage, um die qualitativen Daten systematisch zu analysieren und relevante Muster und Themen zu identifizieren, die zur Beantwortung der Forschungsfragen beitragen können.

¹²² Interview B2, Abs. 96

¹²³ Interview B11, Abs. 54

¹²⁴ Interview B12, Abs. 30

¹²⁵ Interview B4, Abs. 46

¹²⁶ Interview B11, Abs. 66

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Interviews detailliert dargestellt und analysiert. Im ersten Teil erfolgt die Präsentation der erhobenen Daten, wobei zentrale Kategorien und Themen herausgearbeitet und aufgezeigt werden. In der anschließenden Analyse werden die Ergebnisse in einen inhaltlichen Zusammenhang gesetzt, indem die identifizierten Muster und Zusammenhänge vertieft betrachtet und interpretiert werden. Ziel ist es, aus den erhobenen Daten weiterführende Einsichten zu generieren, die im Hinblick auf die Forschungsfragen der Arbeit eine differenzierte Auseinandersetzung ermöglichen.

4.1 Präsentation der Daten

Im Folgenden werden die Ergebnisse der zusammenfassenden Inhaltsanalyse vorgestellt. Dabei stehen sowohl die Herausforderungen und Barrieren als auch die Bedürfnisse und Erwartungen an die Führung sowie die möglichen Anpassungen des Führungsstils im Fokus.

4.1.1 Herausforderungen und Barrieren

Eine der größten Herausforderungen für autistische Menschen in der Arbeitswelt ist die **soziale Interaktion** mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit Vorgesetzten und möglicher Kundschaft. Schwierigkeiten ergeben sich im Verständnis unausgesprochener sozialer Regeln und in der Teilnahme an informellen Gesprächen. Eine befragte Person beschreibt ihre Erfahrungen folgendermaßen:

„Ich kenne das nicht anders. Die denken erst, irgendwie ist die komisch. Dann versuchen sie zu eruieren, was da komisch ist.“¹²⁷

Zudem fällt es manchen schwer, einzuschätzen, welches Verhalten angemessen ist im Umgang mit Kund*innen, wie das folgende Zitat zeigt:

"Ich konnte ja schwer differenzieren. Also ich kann ja Menschen auch überhaupt nicht einschätzen. Also es waren auch Menschen dabei, die sehr nett waren. Aber ich konnte auch zum Beispiel nie unterscheiden zwischen beruflich und privat. Also da gab es auch mal welche, die gesagt haben, willst du mit mir ins Kino gehen."

¹²⁷ Interview B1, Abs. 40

*Das habe ich dann gemacht. Wusste ich nicht, dass man das nicht machen darf.*¹²⁸

Solche Unsicherheiten im Umgang mit sozialen Codes führen zu Missverständnissen und erzeugen das Gefühl, sich an neurotypische Erwartungen anpassen zu müssen, was zu erheblichem Stress führt. Dies wird besonders in folgendem Zitat deutlich:

*„Sei es Weihnachtsfeiern oder diese teambildenden Maßnahmen, die allen Spaß machen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich ist das nichts, ich kann es nicht. Vor allem, wenn ich mitmache, geht es mir dann über eine Woche schlecht.“*¹²⁹

Neben den sozialen Interaktionen stellt auch die **Kommunikation** eine erhebliche Herausforderung dar. Unklare oder vage Anweisungen sowie implizite Erwartungen können Verwirrung und Frustration auslösen. Autistische Menschen bevorzugen klare und präzise Anweisungen, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine Interviewteilnehmerin schildert dies wie folgt:

*"Manchmal sagen sie nicht einfach geradeheraus, was sie wollen. Manche Erwartungen werden in komische Fragen verpackt oder mit spaßigen Kommentaren versehen. Ich kann dann manchmal nicht so richtig einschätzen, wie es gemeint ist. Oder sie sind gestresst und somit leicht unfreundlich und ich denke, ich habe etwas falsch gemacht."*¹³⁰

Eine klare und direkte Kommunikation wird von vielen Teilnehmenden als besonders wichtig erachtet, um Unsicherheiten zu vermeiden, da unausgesprochene Erwartungen oft nicht erkannt werden. Ein Interviewteilnehmer formuliert es folgendermaßen:

*„Ich glaube tatsächlich, dass eine klare Kommunikation in 99,9% der Fälle hilft. Wenn ich etwas sage, muss ich das so sagen, wie ich es meine. [...] Es gibt so Menschen, die erwarten irgendwelche Dinge, die sie nicht kommunizieren. Wenn ich meine Wünsche nicht klar äußere, muss ich mich nicht wundern, wenn sie nicht erfüllt werden. Ich kann ja nicht Gedanken lesen.“*¹³¹

Ein weiteres Problem stellt die Interpretation nonverbaler Kommunikation dar. Während neurotypische Menschen häufig Mimik, Gestik und Tonfall zur Verstärkung oder Ergänzung ihrer Aussagen nutzen, berichten autistische Menschen von Herausforderungen bei der Verarbeitung dieser Signale. Ein Interviewteilnehmer äußerte dazu:

¹²⁸ Interview B1, Abs. 26

¹²⁹ Interview B5, Abs. 62

¹³⁰ Interview B7, Abs. 34

¹³¹ Interview B11, Abs. 42

„Mit Mimik, Gestik und so kann ich mich auch unterhalten, aber dann darf keine Sprache dazu kommen.“¹³²

Zusätzlich beschrieben die Teilnehmenden **sensorische Überlastungen** als Herausforderung im Arbeitsalltag. Es wurde berichtet, dass verschiedene Sinneseindrücke wie Gerüche, Geräusche oder visuelle Reize als belastend empfunden werden. Ein Teilnehmer schilderte:

„Als Autist [...] haben Sie ganz viele Einflüsse. Also Sie kriegen ganz viel mit. Nicht nur das Thema, Sie kriegen Gerüche, fremde Mimiken, Gestiken, Mini-Mimiken, kriegen Sie mit. Und dann zu entscheiden, was ist jetzt wichtig und was muss ich wegdrücken, das kostet Kraft.“¹³³

Mehrere Teilnehmende gaben an, dass diese sensorische Überlastung bereits auf dem Weg zur Arbeit beginnt. Besonders öffentliche Verkehrsmittel wurden als herausfordernd beschrieben:

"Für mich war schon allein der Fahrtweg schlimm. In öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie gesagt, ich wusste damals halt überhaupt nicht, was das Problem ist, das wusste ich nicht. Aber ich brauchte schon über eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und dann mit den ganzen Leuten über den Hauptbahnhof.“¹³⁴

Im Büro setzen sich diese sensorischen Belastungen häufig fort. Eine Interviewteilnehmerin beschrieb dies folgendermaßen:

"Auch wenn ich die Menschen alle sehr, sehr mag, also ich mag mein Team und die mögen mich, also wir kommen ganz gut klar, aber das überreizt mich komplett. Nicht nur diese ganzen Sozialkontakte, es sind dann schon die ganzen Gerüche, die Lautstärke, diese ganzen Farben von den Klamotten und alles. Das ist einfach alles dann zu viel. Und da musste ich währenddessen natürlich noch arbeiten und das dann hinbekommen im Büro. Das habe ich dann tatsächlich irgendwann nicht mehr geschafft.“¹³⁵

Besonders in Großraumbüros verschärfen sich diese Herausforderungen. Viele Teilnehmende beschrieben, dass der ständige Lärm und die visuellen Ablenkungen ihre Konzentration stark beeinträchtigen. Ein weiterer Interviewteilnehmer äußerte sich konkret zum Arbeiten im Großraumbüro:

¹³² Interview B2, Abs. 64

¹³³ Interview B2, Abs. 60

¹³⁴ Interview B1, Abs. 30

¹³⁵ Interview B5, Abs. 24

"Gerüche sind so ein Thema. Also Gerüche, Lautstärkepegel. Also Großraumbüro geht gar nicht. (...) Ich kommuniziere gerne mit Leuten, hab auch gerne welche um mich rum, aber nicht im Großraumbüro."¹³⁶

Auch die Temperatur wird oft als Überbelastung wahrgenommen:

"Es gibt einen Unterschied, ob ich bei 10 oder 20 Grad arbeite oder ob ich, wie jetzt, bei 30 oder 35 Grad arbeite. Da geht die Leistung massiv drunter, da geht gar nichts mehr ab 30 Grad."¹³⁷

Ein weiteres zentrales Thema ist die Vorhersehbarkeit im Arbeitsalltag. **Unerwartete Änderungen oder spontane Aufgabenänderungen** werden als stressauslösend beschrieben. Ein Interviewteilnehmer sagte dazu:

"Stressig ist auch, wenn Dinge anders sind, als abgesprochen/ich sie erwarte."¹³⁸

Die Notwendigkeit eines festen Zeitplans und klar strukturierter Abläufe wurde mehrfach betont. Ein Teilnehmer formulierte dies folgendermaßen:

"Außerdem habe ich einen Zeitplan. Es stört mich sehr, wenn ich den Zeitplan nicht einhalte."¹³⁹

Unterbrechungen im Arbeitsfluss wurden ebenfalls als belastend empfunden. Spontane Anfragen oder plötzliche Unterbrechungen beeinträchtigen die Konzentrationsfähigkeit:

"Mein Gedankenlauf wird unterbrochen und die Konzentration schwindet. Das laugt sehr aus. Wenn die Störung vorbei ist, dauert es proportional zur Tageszeit länger, um wieder zurückzufinden."¹⁴⁰

Mehrere Teilnehmende berichteten zudem von **Vorurteilen und Missverständnissen**, denen sie in der Arbeitswelt begegnen. Sie fühlen sich häufig als „anders“ wahrgenommen und sozial isoliert. Eine Person formulierte dieses Gefühl so:

"Ich kam mir vor wie so ein Außerirdischer. Jeder hat mir gesagt, dass ich komisch bin, aber keiner konnte mir sagen, warum."¹⁴¹

Eine Interviewteilnehmerin berichtete von beruflicher Benachteiligung aufgrund der Offenlegung ihrer Diagnose:

¹³⁶ Interview B2, Abs. 68

¹³⁷ Interview B2, Abs. 66

¹³⁸ Interview B7, Abs. 18

¹³⁹ Interview B10, Abs. 20

¹⁴⁰ Interview B10, Abs. 20

¹⁴¹ Interview B12, Abs. 2

*"Er hat gesagt, es wird nur als Schwäche interpretiert, es werden die Kompetenzen entzogen, es wird mies gemacht, dass man dies und das nicht kann und man wird in verschiedene Dienststellen versetzt, bis sie einen dann loswerden."*¹⁴²

Die mangelnde intuitive Orientierung in sozialen **Hierarchien** stellte für einige Teilnehmende eine weitere Herausforderung dar:

*„Diesen Dünkel oder diese Hierarchie oder was, das habe ich nie verstanden. Das kann ich nicht.“*¹⁴³

Zwei Teilnehmende berichteten zudem von Schwierigkeiten mit ihrer **Körperwahrnehmung**:

*„Und dann hab ich noch Mahlzeiten einhalten. Damit hab ich sowieso ein Problem. Also auch wenn ich frei habe. Aber da bin ich eben strukturiert, dann ist ganz klar, um die Uhrzeit esse ich und dann trinke ich und das klappt in der Arbeit gar nicht. Und während der Arbeit, also als ich die ganzen Jahre gearbeitet habe, war ich auch stark im Untergewicht deswegen. Oder habe auch nicht gemerkt, wann ich auf Toilette muss und so.“*¹⁴⁴

Die Berichte der Teilnehmenden zeigen Herausforderungen in verschiedenen Bereichen, die sich sowohl auf ihre Arbeitsleistung als auch ihr Wohlbefinden auswirken.

4.1.2 Bedürfnisse und Erwartungen

Ein zentrales Thema, das in den Interviews häufig betont wurde, ist die Bedeutung von **Akzeptanz und Wertschätzung** seitens der Führungskräfte. Viele Teilnehmende äußerten das Gefühl, oft missverstanden zu werden oder nicht die notwendige Unterstützung zu erhalten. Ein Beispiel dafür:

*"Ich würde mir wünschen, dass sie mich einfach so sein lassen, wie ich bin. [...] Ich bin ein sehr ruhiger Mensch, was sie manchmal nicht akzeptieren. Sie versuchen dann mich lockerer zu kriegen. Manchmal wird mir auch gesagt, dass ich strenger mit den Kindern sein soll, aber so bin ich als Person halt nicht. Und ich wünschte, sie würden das einfach hinnehmen."*¹⁴⁵

Ein anderer Interviewteilnehmer schildert den Wunsch, nicht immer auffallen zu wollen:

¹⁴² Interview B1, Abs. 70

¹⁴³ Interview B1, Abs. 82

¹⁴⁴ Interview B5, Abs. 36

¹⁴⁵ Interview B7, Abs. 26-28

*"Denn man will ja auch nicht immer auffallen im Leben und derjenige sein, der nun völlig anders ist."*¹⁴⁶

Eine Teilnehmerin, die aufgrund fehlender Wertschätzung ihren Arbeitsplatz bereits gekündigt hat, erläuterte auf die Frage, wie dies hätte vermieden werden können:

*"Ja, wenn die meine Meinung mehr wertgeschätzt hätten."*¹⁴⁷

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der von den Teilnehmenden hervorgehoben wurde, ist die **Anpassung der Arbeitsumgebung**. Besonders positiv wurde das Homeoffice von mehreren Teilnehmenden bewertet. Eine Person sagte dazu:

*"Und was ich auch gut finde, ist, dass ich die Bürotätigkeit hier zu Hause machen kann, also im Homeoffice. Das ist dann auch ganz gut, dass ich da nicht ins Büro muss zu den ganzen Menschen."*¹⁴⁸

Die Teilnehmenden betonten, dass sie im Homeoffice mehr Ruhe haben und sensorische Überreizung vermeiden können. Ergänzend dazu wurde jedoch die Notwendigkeit einer Mischung aus Homeoffice und Präsenzarbeit betont:

*„Kommunikation findet in der Raucherecke statt oder am Kaffeetresen. Das ist wichtig. [...] Die Mischung macht es. Ab und zu muss man auch in der Firma sein, um einfach präsent zu sein, damit der Vorgesetzte sieht, dass man arbeitet."*¹⁴⁹

Die Einrichtung von Rückzugsorten oder Ruheräumen wurde ebenfalls als hilfreich beschrieben:

*"Und ein Ruheraum oder Rückzugsort. Das ist, glaube ich, schon fast zu viel verlangt, aber das wäre natürlich auch super."*¹⁵⁰

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass die Materialien, die bei der Einrichtung der Arbeitsumgebung verwendet werden, auf ihre sensorischen Auswirkungen, wie zum Beispiel Gerüche, überprüft werden sollten.¹⁵¹ Viele Teilnehmende äußerten auch den Wunsch, dass auf ihre speziellen Bedürfnisse geachtet wird. Beispielsweise möchten sie in Besprechungen am Rand sitzen, um Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen einzudämmen.¹⁵² Noise-Cancelling-Kopfhörer wurden ebenfalls als hilfreiche

¹⁴⁶ Interview B11, Abs. 90

¹⁴⁷ Interview B3, Abs. 100

¹⁴⁸ Interview B5, Abs. 20

¹⁴⁹ Interview B2, Abs. 70

¹⁵⁰ Interview B5, Abs. 36

¹⁵¹ Vgl. Interview B4, Abs. 50

¹⁵² Vgl. Interview B8, Abs. 70

Maßnahme genannt.¹⁵³ Auch der Wunsch nach einem festen Sitzplatz im Büro wurde geäußert:

"Wir haben auch keinen festen Sitzplatz, das stört mich auch. Wir haben zwar viele Laptops, Computer und so weiter und Schreibtische, aber jedem gehört alles. (lacht) Also jeder kann hin, wo er möchte, in welchen Raum. Das war für mich sehr schwer."¹⁵⁴

Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung wurde ebenfalls von vielen Teilnehmenden als positiver Aspekt genannt. Eine befragte Person erklärte:

"Ja, also was mir gefällt ist tatsächlich die freie Zeiteinteilung. [...] Zwischen 8 und 20 Uhr können wir uns die Termine legen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn es mir dann zum Beispiel nicht so gut geht, kann ich Termine einfach absagen oder auf den Nachmittag verlegen und so weiter. Genauso auch, was für eine Art von Terminen ich wann mache. Also ich muss jetzt zum Beispiel nicht morgen dies und das machen, ich kann das auch dann auf den Freitag legen oder so."¹⁵⁵

Einige Teilnehmende berichteten, dass sie sehr früh zur Arbeit kommen, um die ruhigere Atmosphäre im Büro nutzen zu können:

"Ich bin dann manchmal schon so früh, morgens fast schon in der Nacht losgefahren. Ich hab verschiedene Möglichkeiten versucht, um dem zu entkommen. Und bin dann ganz früh losgefahren, wenn es noch ruhig war."¹⁵⁶

Ein Teilnehmer beantwortete die Frage, was ihm an seiner Arbeit gefällt, folgendermaßen:

"Dass ich sehr selbstbestimmt arbeiten kann."¹⁵⁷

Dieser Wunsch nach **Selbstbestimmung** wurde auch von anderen mehrfach geäußert. Eine Befragte erwähnte, dass sie sich gerne ihre eigenen Strukturen schafft und es nicht mag, wenn Vorgesetzte ihren Mitarbeitenden nicht zutrauen, selbst zu entscheiden, wie sie am besten arbeiten.

„Und das Schöne daran war [...] dass ich mich komplett alleine organisieren konnte, gefühlt am Anfang zumindest, und das ist eigentlich auch so mein Erleben generell auf der Arbeit. Eigentlich hatte ich schon immer dadurch, dass ich immer

¹⁵³ Vgl. Interview B4, Abs. 32 und Interview B8, Abs. 94

¹⁵⁴ Interview B5, Abs. 24

¹⁵⁵ Interview B5, Abs. 20

¹⁵⁶ Interview B1, Abs. 30

¹⁵⁷ Interview B11, Abs. 24

*sehr, sehr selbstständig war [...] habe ich schon immer meine Strukturen selbst erschaffen. Und das fand ich immer gut.*¹⁵⁸

Ein anderer Teilnehmender formulierte es folgendermaßen:

*"Wenn jemand irgendwo sich betätigt, dann hat er eine Grundmotivation, ansonsten würde er ja nicht kommen. Und die stelle ich nie infrage. Was leider vom neurotypischen Führungsaspekt immer wieder infrage gestellt wird. Da kommen immer die Fragen und die Vermutungen, warum nicht und warum hat das nicht geklappt und bist du nicht motiviert und warum hast du keine Zeit und so weiter. Habe ich nie infrage gestellt. Weniger Regeln, weniger Vorgaben, dafür durften sich immer alle frei entfalten. [...] Aber die meisten arbeiten gerne, wenn sie arbeiten dürfen, wie sie es wollen und brauchen."*¹⁵⁹

Vorhersehbarkeit und Planungssicherheit im Arbeitsalltag sind weitere zentrale Themen. Ein strukturierter Tagesablauf und eine klare Aufgabenverteilung wurden von vielen als hilfreich beschrieben.¹⁶⁰ Eine Person erklärte, dass bei einem Overload – einer Überforderung durch Reizüberflutung, welche das Denken, die Kommunikation und die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt¹⁶¹ – die Bearbeitung routinemäßiger Aufgaben hilfreich sein kann:

*„Overload fängt gerne frühs an, wenn die Morgenrituale nicht klappen. Dann ist der Tag im Eimer. Aber im Büro kann ich dann einfachere, routinemäßige Dinge tun.“*¹⁶²

Die Wichtigkeit eines strukturierten Tagesablaufs wurde auch in folgendem Zitat betont:

*"Wenn man in der Schule arbeitet, hat man diesen Riesenvorteil eines Stundengongs. Komplett feste Zeiten, komplett feste Abläufe. Du hast feste Klozeiten, du hast feste Essenszeiten. Du weißt ganz genau, um 10 nach 1 gehe ich mit meiner 4. Klasse zur Hausaufgabe, um 2 gehe ich mit meiner AG dahin. Du musst eigentlich nicht nachdenken, wann du was machst, sondern es ist alles schön ritualisiert, routiniert und du läufst mit dem Flow."*¹⁶³

Klare und sachliche Kommunikation wurde ebenfalls als essenziell beschrieben. In vielen Aussagen wird zudem deutlich, dass sich die autistischen Mitarbeitenden klare Anweisungen und Erklärungen von ihren Vorgesetzten wünschen und Schwierigkeiten

¹⁵⁸ Vgl. Interview B6, Abs. 18 und 34

¹⁵⁹ Interview B2, Abs. 26 - 28

¹⁶⁰ Interview B5, Abs. 36

¹⁶¹ Vgl. Simone, R. (2010), S. 35ff.

¹⁶² Interview B9, Abs. 30

¹⁶³ Interview B4, Abs. 30

haben, wenn diese fehlen.¹⁶⁴ Zudem besteht der Wunsch, dass Vorgesetzte Dinge klar und konkret ansprechen und eindeutige Aussagen getroffen werden. Ein Interviewteilnehmer sagte dazu:

*"Wenn jemand etwas will, soll er es sagen. Dann soll er es aber auch genau sagen und sich daran halten und nicht noch irgendwas Neues dazu erfinden. Das ist meine Meinung. [...] Und klare Kommunikation. Wenn jemand was von mir will, dann soll er es auch sagen. Genauso wie ich es ja auch mache. Nur ich sage halt weniger dann. [...] Kommunikation ist ein ganz großes Thema. Klare und weniger Kommunikation."*¹⁶⁵

Ein weiteres Beispiel betont die Bedeutung klarer Kommunikation, wenn Fehler gemacht werden:

*"Und meine jetzige Chefin ist so, wenn ich einen Fehler mache, dann ruft die mich an. [...] Und dann kann ich damit umgehen, weil die mir ganz klar erklärt hat, welche Folgen mein Handeln hat. Und dadurch kann ich beim nächsten Mal reflektieren."*¹⁶⁶

Zudem stellen die Arten der Kommunikation einige vor Probleme. So fühlen sich mehrere Teilnehmende bei telefonischen Konversationen unsicher und würden sie lieber vermeiden, wie das folgende Zitat verdeutlicht:

*„Und da wusste ich, denen kann ich auch E-Mails schreiben, die sind mehr auf so ein bisschen modernere Kommunikationsmethoden. Die antworten auch. Da wusste ich, dass ich darauf schnell eine Antwort kriege und so. [...] das ist natürlich schon was, wo man sicherlich Sachen für Autisten besser machen kann, denke ich mal. [...] dass man die Wahl hat, dass man halt einfach viel zur Verfügung hat. Mein Einsatz davor bei X, den fand ich lange Zeit eigentlich ziemlich angenehm. Das lag sicher auch daran, dass es eben viel Kommunikation per Chat gab“*¹⁶⁷

Die **Sinnhaftigkeit und Logik** von Regeln am Arbeitsplatz wurde ebenfalls häufig thematisiert. Mehrere Teilnehmende äußerten Schwierigkeiten mit Regeln, die für sie keinen erkennbaren Sinn ergeben:

"Letztendlich wo Menschen Regeln vorschreiben, die sie nicht begründen können. Hinter denen sie nicht stehen, die sie nur einhalten, obwohl sie, wenn man ehrlich

¹⁶⁴ Vgl. Interview B3, Abs. 128 und 130

¹⁶⁵ Interview B2, Abs. 52, 92 und 94

¹⁶⁶ Interview B12, Abs. 22

¹⁶⁷ Interview B6, Abs. 22

ist, gefühlt keinen Bezug zu diesen Regeln haben. Es muss einfach gemacht werden, weil es von oben vorgegeben wird, und da wird es bei mir schwierig."¹⁶⁸

Ein anderer Teilnehmer äußerte sich ähnlich:

*„Wenn es rational nicht mehr erklärbar ist, dann stoße ich an meine Grenzen. Also ich kann alles umsetzen, aber wenn ich einen Arbeitgeber habe, der sagt, mach das, ja warum, ja weil ich das sage, dann kann ich das nicht.“*¹⁶⁹

In diesem Zusammenhang wurde auch auf Bürokratie hingewiesen, wie für einige Teilnehmende keinen Sinn ergibt, wie das folgende Zitat verdeutlicht:

*„Also Bürokratie ist auch was, wo ich immer wieder struggle damit, weil das oft so Sachen sind, die eigentlich sinnlos sind, die man machen muss, weil die bürokratisch irgendwie vorgegeben sind, aber eigentlich effizient sind sie nicht. Und oftmals ist es nur so zusätzliche Arbeit, die man eigentlich schlauer irgendwie umgehen könnte oder die halt irgendwie immer so ein bisschen sinnlos ist.“*¹⁷⁰

Schließlich wurde die Bedeutung einer freundschaftlichen und ungezwungenen **Arbeitsatmosphäre** betont:

*"Also zum Beispiel hatte ich immer ganz gern auch mit Kollegen zu tun. Ein, zwei Kollegen waren ja immer dabei, mit denen ich mich auch verstanden habe, das fand ich immer gut beim Arbeiten."*¹⁷¹

*"Das ist halt eine ganz ungezwungene Atmosphäre. Das mag ich eigentlich sehr an meinem Job."*¹⁷²

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse, dass Themen wie Akzeptanz, Anpassung der Arbeitsumgebung, flexible Arbeitsgestaltung, Vorhersehbarkeit, klare Kommunikation und eine unterstützende Atmosphäre im Arbeitsumfeld für autistische Mitarbeitende von großer Bedeutung sind.

4.1.3 Führungsgestaltung

Die Interviews heben die zentrale Rolle von **Rückhalt und Verlässlichkeit** im Führungsstil hervor. Mehrere Teilnehmende wünschen sich Führungskräfte, die hinter ihnen stehen und als verlässliche Unterstützung agieren. Eine Teilnehmerin brachte

¹⁶⁸ Interview B2, Abs. 34

¹⁶⁹ Interview B12, Abs. 22

¹⁷⁰ Interview B6, Abs. 22

¹⁷¹ Interview B3, Abs. 106

¹⁷² Interview B8, Abs. 20

ihren Wunsch nach Unterstützung und Rückhalt durch die Führungskraft bei Anpassungen am Arbeitsplatz zum Ausdruck:

*"Dass die Leitung das einem vielleicht abnimmt und dem Team erklärt. Oder einfach sagt, da gibt es nichts zu diskutieren, das ist einfach so und gut ist. Dass man das nicht selbst immer wieder und wieder durchkauen muss."*¹⁷³

Dieser Wunsch nach Anerkennung und Unterstützung seitens der Führungskräfte zieht sich durch viele der Interviews. Einige äußerten Enttäuschung über mangelnde Wertschätzung ihrer Leistung. Ein Zitat veranschaulicht dies:

*"Und anstatt, dass sie dann sagt, ja gut, das ist leider eines seiner Probleme, das ist uns bewusst, aber dafür sind wir froh, ihn zu haben, weil er in anderen Bereichen oft schon die Kuh vom Eis geholt hat und uns einige Kunden gerettet hat oder viel Geld gespart hat. Nein, das zählt in dem Moment nicht."*¹⁷⁴

Einige Teilnehmende hoben jedoch auch die positiven Auswirkungen einer unterstützenden Führung hervor. Eine Teilnehmerin beschrieb die motivierenden Effekte dieser Führung:

*"Und dass sie eben versuchen, zumindest Verbesserungen zu erwirken. [...] Das lässt einen so ein bisschen motivierter sein oder mehr Hoffnung haben. Dadurch arbeitet man dann auch wieder ein bisschen motivierter."*¹⁷⁵

Die Schaffung eines **sicheren Raums**, um Probleme offen ansprechen zu können, wurde von mehreren Teilnehmenden als wichtig hervorgehoben:

*"Wenn du ein Klima geschaffen hast, dass der Mitarbeiter bereit ist, mit einem Problem zu dir zu kommen und du gemeinsam eine Lösung findest und dann eine Verbesserung feststellst. Das ist das, was so am meisten Spaß macht."*¹⁷⁶

Einige Interviewteilnehmende gaben an, dass dieser sichere Raum oft fehle:

*"Dieses Zeitnehmen zum Zuhören und das offen sein, dass ein anderer Weg vielleicht auch mal funktioniert. Daran (..) kämpfe ich am meisten und bin auch schon gescheitert."*¹⁷⁷

Ein sicherer Raum, in dem offen über die Diagnose gesprochen werden kann, wurde als förderlich für das Selbstvertrauen und den Respekt am Arbeitsplatz beschrieben:

¹⁷³ Interview B5, Abs. 50

¹⁷⁴ Interview B12, Abs. 32

¹⁷⁵ Interview B5, Abs. 42

¹⁷⁶ Interview B11, Abs. 54

¹⁷⁷ Interview B2, Abs. 54

*"Also wichtig zu erwähnen ist mir, dass es eigentlich erst bergauf gegangen ist, nachdem ich meine Diagnose hatte und nachdem ich auch wirklich offen damit umgegangen bin und auch selbstbewusst gesagt habe, ich kann etwas und ihr kriegt mich nur, wenn ihr mich gut behandelt."*¹⁷⁸

Inklusive Führung wurde ebenfalls als ein zentraler Aspekt benannt. Eine Teilnehmerin äußerte dazu:

*"Solange man alle Menschen wie neurodivergente Menschen behandelt, wird keiner benachteiligt. [...] Es schadet aber immens, wenn wir neurodivergente Menschen wie neurotypische Menschen behandelt werden. Und deswegen wäre es der einfachste Weg für alle, einfach jede Firma, jede Einrichtung für neurodivergente Menschen auszulegen, weil die Neurotypischen haben nur Vorteile davon."*¹⁷⁹

Eine weitere Person beschrieb, wie inklusive Führung auf individuelle Bedingungen eingehen kann:

*"Sie kontrolliert mich nicht. Sie sieht meine Leistung. Sie erkennt an, dass meine 100% heute anders aussehen als meine 100% morgen. [...] Chefs müssten mehr über Autismus und ADHS lernen. Aus uns kann man so viel rausholen. Wir können Dinge, die von uns verlangt werden, weil kein NT sie für menschenmöglich hält."*¹⁸⁰

Mehrere Teilnehmende hoben ihre **individuellen Stärken** hervor und betonten die Bedeutung einer gezielten Förderung:

*"Also ganz häufig, wenn Sachen nicht funktionieren, sind die Autisten gut, um sie wieder zum Funktionieren zu bringen."*¹⁸¹

Ein weiteres Beispiel zeigt die organisatorischen Fähigkeiten einer Teilnehmerin:

*"Ja das kann ich sehr gut. Von hier zu Hause könnte ich alles organisieren, was ich auch oft mache, auch für Freunde und so. Hauptsache ich muss nicht raus, oder zumindest nicht unter die Menschen."*¹⁸²

Eine andere Person geht auf ihre besondere Stärken als autistischer Mensch ein:

„Meine Empathie funktioniert anders als bei NTs. Ich fühle bei Dingen, die ich kenne, viel stärker selbst mit. Ich analysiere Körperhaltung und Details der Mimik, um zu sehen wie mein Gegenüber sich fühlt, aber wenn jemand versucht was zu

¹⁷⁸ Interview B8, Abs. 114

¹⁷⁹ Interview B4, Abs. 46

¹⁸⁰ Interview B9, Abs. 34 und Abs. 40

¹⁸¹ Interview B2, Abs. 96

¹⁸² Interview B5, Abs. 58

*verstecken, weiß ich das sofort. [...] Mein Special Interest Psychologie lässt mich Leute verstehen wie selten jemand.*¹⁸³

Die Interviews verdeutlichen die Bedeutung einer unterstützenden und inklusiven Führung für neurodivergente Mitarbeitende, um ihr Potenzial im Arbeitsumfeld vollständig entfalten zu können.

4.2 Analyse der Ergebnisse

Die Auswertung der 12 Interviews zeigt, dass viele Teilnehmende in ähnlichen Bereichen auf zentrale Herausforderungen stoßen (siehe auch Tabelle 12).

Besonders häufig werden Schwierigkeiten in den Bereichen soziale Interaktion (10 Personen), Kommunikationsschwierigkeiten (8 Personen) sowie Reizverarbeitung und Überreizung (8 Personen) genannt. Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie stark die Art der Kommunikation und Zusammenarbeit das Wohlbefinden dieser Mitarbeitenden beeinflusst und dass diese Aspekte besondere Berücksichtigung im Arbeitsalltag finden sollten.

Kategorie	Anzahl codierter Segmente	Anzahl der Interviews mit Erwähnung
Herausforderungen und Barrieren		
Soziale Interaktion	34	10
Kommunikationsschwierigkeiten	28	8
Reizverarbeitung und Überreizung	23	8
Veränderungen und Unvorhergesehenes	19	8
Vorurteile und Stigmatisierung	6	4
Unterbrechungen	6	2
Hierarchien	6	3
Körperwahrnehmung	3	2
Bedürfnisse und Erwartungen		
Akzeptanz und Wertschätzung	31	9
Anpassung der Arbeitsumgebung	24	7
Klare und sachliche Kommunikation und Anweisungen	18	7
Vorhersehbarkeit und Planungssicherheit	16	9

¹⁸³ Interview B9, Abs. 43

Sinnhaftigkeit und Logik	14	6
Selbstbestimmtheit	13	5
Flexibilisierung der Arbeitszeiten	8	5
Atmosphäre	5	5
Anpassung des Führungsstils		
Individuelle Stärken nutzen/Individuelle Förderung	27	9
Schaffung eines sicheren Raums	18	8
Rückhalt	13	5
Inklusive Führung	7	5
Verlässlichkeit	5	3

Tabelle 12: Codierung und Kategorien

Auch die Bedürfnisse und Erwartungen an Führungskräfte weisen klare Gemeinsamkeiten auf. Neun der zwölf Befragten betonen die Bedeutung von Akzeptanz und Wertschätzung. Dies zeigt, dass eine respektvolle und wertschätzende Haltung der Führungskraft entscheidend für das Vertrauen und die Motivation der Mitarbeitenden ist. Ebenso wünschen sich sieben Teilnehmende eine Anpassung der Arbeitsumgebung sowie klare und sachliche Kommunikation, um Unsicherheiten zu vermeiden und eine bessere Struktur im Arbeitsalltag zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde in neun Interviews hervorgehoben, dass individuelle Stärken von Führungskräften erkannt, genutzt und gezielt gefördert werden sollten. Acht Personen wünschen sich die Schaffung eines sicheren Raums, um offen sprechen zu können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass sowohl zwischenmenschliche Interaktionen als auch die individuelle Förderung optimal auf die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender abgestimmt sind. Eine verlässliche und unterstützende Führung sowie ein Umfeld, das Rückhalt bietet, tragen wesentlich dazu bei, das Potenzial der Mitarbeitenden auszuschöpfen und ihre langfristige Zufriedenheit zu sichern.

4.2.1 Analyse der Interviews

4.2.1.1 Herausforderungen und Barrieren

Die in den Interviews identifizierten Herausforderungen und Barrieren autistischer Mitarbeitender verdeutlichen strukturelle Defizite in den Arbeitsbedingungen, die die berufliche Teilhabe von autistischen Menschen erheblich beeinträchtigen können.

Interaktion und Kommunikation

Eine der größten Hürden für autistische Mitarbeitende besteht in der sozialen Interaktion und Kommunikation. In vielen Zitaten schildern die Interviewten, wie stark soziale Interaktionen ihre beruflichen Erfahrungen beeinflussen. Dabei bestehen sowohl Schwierigkeiten, unausgesprochene soziale Regeln zu verstehen, was oft dazu führt, dass autistische Menschen als „anders“ oder „komisch“ wahrgenommen werden. Zudem haben viele autistische Mitarbeitende Schwierigkeiten, subtile Kommunikationssignale, wie zum Beispiel Ironie oder nonverbale Zwischentöne, zu erkennen. Diese Herausforderungen führen häufig zu Missverständnissen und Konflikten im Arbeitsalltag, da Erwartungen nicht klar kommuniziert oder verstanden werden.

Ein wiederkehrendes Thema ist außerdem die Überforderung durch den Kontakt mit Kund*innen und Kolleg*innen, insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten und unvorhersehbaren Reaktionen anderer. Dieses Gefühl der Überforderung basiert unter anderem auf Schwierigkeiten, nonverbale und subtile soziale Signale richtig zu deuten, was häufig zu Missverständnissen und Stress führt. Die Interviews zeigen auch, dass die Art und Weise, wie autistische Menschen ihre Emotionen ausdrücken oder nicht ausdrücken, von ihrem Umfeld häufig als negativ oder distanziert wahrgenommen wird. Ihre direkten, rationalen und ehrlichen Aussagen, im Gegenzug zu den emotionalen Reaktionen, die von neurotypischen Führungskräften, Kolleg*innen und Kund*innen erwartet werden, entsprechen oft nicht den sozialen Normen und führen zu weiteren Missverständnissen. Dies zeigt, dass neurotypische soziale Normen im beruflichen Umfeld häufig für Missverständnisse sorgen, besonders wenn emotionale Reaktionen erwartet werden, die bei autistischen Mitarbeitenden möglicherweise nicht präsent sind oder anders ausgedrückt werden.

Eine weitere Herausforderung ist die Abgrenzung zwischen beruflicher und privater Interaktion. Da viele autistische Personen die Signale ihres Gegenübers nicht deuten können, entstehen so oft Situationen, welche für neurotypische oder allistische Menschen als unangemessen angesehen werden. Dies wird von Autist*innen wahrgenommen und sie fühlen sich häufig gezwungen, sich an neurotypische Erwartungen anzupassen, was als besonders belastend empfunden wird. Diese Anpassung wird als notwendige, aber stressige Anforderung beschrieben, die das Wohlbefinden beeinträchtigt. Besonders in informellen sozialen Kontexten wie Teambuilding-Maßnahmen oder Firmenfeiern tritt diese Herausforderung verstärkt auf, da solche Aktivitäten oft als unangenehm oder belastend empfunden werden. Das Bedürfnis, an solchen Aktivitäten teilzunehmen, um nicht als „anders“ wahrgenommen zu werden, verursacht zusätzlichen Stress.

Ein wiederkehrendes Thema in den Interviews ist zudem die Schwierigkeit autistischer Mitarbeitender im Umgang mit nonverbaler Kommunikation. Viele neurotypische Menschen nutzen Mimik, Gestik und Tonfall, um ihre Aussagen zu betonen oder emotional zu unterstreichen. Diese zusätzlichen Informationsquellen können jedoch für autistische Menschen verwirrend und schwer verständlich sein, wenn sie parallel zur verbalen Kommunikation verarbeitet werden müssen. Der Hinweis eines Interviewteilnehmers, dass er entweder nonverbal oder verbal kommunizieren kann, jedoch nicht beides gleichzeitig, unterstreicht das Problem der Überlastung durch multiple Sinneskanäle. Das Erkennen und Deuten dieser Signale erfordert bei vielen autistischen Personen eine erhöhte kognitive Anstrengung, was die soziale Interaktion im Arbeitsumfeld erheblich erschwert und zudem sehr anstrengend macht.

Da soziale Signale und unausgesprochene Erwartungen oft nicht oder nur schwer erfasst werden können, bleiben autistische Mitarbeitende in sozialen Interaktionen häufig zurückhaltend oder fühlen sich missverstanden. Diese Diskrepanz in der sozialen Interaktion erschwert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern kann auch zu sozialer Isolation führen, wie die Aussagen der Teilnehmenden verdeutlichen.

Reizverarbeitung

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die sensorische Überlastung am Arbeitsplatz. Viele autistische Menschen sind aufgrund einer erhöhten sensorischen Sensibilität besonders anfällig für Reizüberflutungen. In den Interviews wurde häufig beschrieben, dass alltägliche Geräusche, Gerüche oder visuelle Reize schnell zu einer Überreizung führen können. Büros, insbesondere Großraumbüros, stellen aufgrund der Vielzahl an unkontrollierten Sinneseindrücken eine große Herausforderung dar. Die Kombination aus Lärm, visueller Unruhe und sozialen Interaktionen führt bei vielen Betroffenen zu einer dauerhaften Belastung, die sich negativ auf ihre Arbeitsfähigkeit auswirkt.

Diese sensorische Überlastung kann bereits auf dem Weg zur Arbeit beginnen, insbesondere bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Mehrere Teilnehmende berichten, dass sie bereits gestresst am Arbeitsplatz ankommen und dadurch weniger belastbar sind. Diese frühzeitige Reizüberflutung setzt sich im Arbeitsumfeld fort und führt nicht selten dazu, dass Betroffene erschöpft sind, bevor sie mit ihren eigentlichen Arbeitsaufgaben beginnen. Dies kann sich langfristig auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken, wie mehrere Teilnehmende schildern.

Ein weiterer Aspekt, der in den Interviews zur Sprache kam, ist die Wahrnehmung innerer Reize, also der eigenen Körperwahrnehmung und deren Einfluss auf das Wohlbefinden. Einige Teilnehmende berichten von ungesunden Arbeitsbedingungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die auf die ständige Anpassung und den

daraus resultierenden Stress zurückzuführen sind. Schwierigkeiten in der Körperwahrnehmung und eine veränderte Stressverarbeitung können dazu führen, dass gesundheitliche Warnsignale übersehen werden. Eine Teilnehmerin beschrieb in diesem Zusammenhang, dass sie stark untergewichtig war, weil sie während der Arbeit ihre körperlichen Bedürfnisse oft nicht wahrnahm.

Unvorhergesehenes

Vorhersehbarkeit und Struktur sind entscheidende Faktoren für viele autistische Menschen, um im Arbeitsalltag gut funktionieren zu können. Spontane Änderungen, unerwartete Aufgaben und unstrukturierte Abläufe führen häufig zu erheblichem Stress und Überforderung. Mehrere Teilnehmende betonten die Bedeutung eines festen Zeitplans und klarer, strukturierter Abläufe, um Unsicherheiten zu minimieren. Vor allem spontane Anliegen der Führungskraft oder Änderungen der geplanten Tagesstruktur werden mehrfach als belastend beschrieben.

Die Notwendigkeit eines geregelten Arbeitsablaufs zeigt sich auch in den Aussagen zu spontanen Unterbrechungen: Diese stören nicht nur den Arbeitsfluss, sondern beeinträchtigen auch die Konzentrationsfähigkeit, was wiederum die Produktivität und Effizienz der Mitarbeitenden einschränkt. Die Auswirkungen solcher Unterbrechungen sind für autistische Menschen oft gravierender als für neurotypische Kolleginnen und Kollegen. Die Rückkehr zur vorherigen Konzentration und Aufgabenfokussierung dauert bei ihnen oft deutlich länger. Dies führt zu einem Teufelskreis von Unterbrechungen und erneutem Einfinden in die Arbeit, was als besonders erschöpfend beschrieben wird.

Stigmatisierung

Ein weiterer Bereich, der in den Interviews oft thematisiert wurde, sind die Vorurteile und Missverständnisse, mit denen autistische Mitarbeitende am Arbeitsplatz konfrontiert sind. Viele der befragten Personen schilderten, dass sie als „anders“ wahrgenommen werden und sich sozial isoliert fühlen. Dies kann zu negativen Zuschreibungen und falschen Annahmen über ihre Arbeitsweise oder Leistung führen. Ein Interviewteilnehmer berichtete von Situationen, in denen seine kontinuierliche Leistung nicht anerkannt wurde und stattdessen einmalige Fehler im Vordergrund standen. Solche Erfahrungen verdeutlichen, wie leicht autistische Mitarbeitende beruflich benachteiligt werden können, wenn ihre Stärken und Kompetenzen übersehen werden. Die fehlende Akzeptanz und die mangelnde Berücksichtigung individueller Arbeitsweisen können sich auch in der Arbeitsplatzgestaltung zeigen. In den Interviews wurde mehrfach beschrieben, dass die traditionellen Erwartungen an soziale Interaktion und Hierarchieverständnis oft nicht mit den individuellen Bedürfnissen autistischer

Mitarbeitender übereinstimmen. Diese Diskrepanz führt dazu, dass sie sich in organisatorischen Strukturen oft unwohl fühlen und zusätzliche Anstrengungen unternehmen müssen, um sich anzupassen. Zudem wurde betont, dass die Offenlegung der Diagnose oft zu beruflichen Nachteilen führt, was ihre beruflichen Chancen weiter einschränkt.

4.2.1.2 Bedürfnisse und Erwartungen

Die Analyse der Interviews zeigt deutlich, dass die Bedürfnisse und Erwartungen autistischer Mitarbeitender am Arbeitsplatz in hohem Maße durch den Wunsch nach Akzeptanz, eine angepasste Arbeitsumgebung und -struktur sowie klare Kommunikation geprägt sind. Diese Erwartungen sind nicht nur Ausdruck individueller Präferenzen, sondern bilden die Grundlage dafür, dass autistische Mitarbeitende ihre Potenziale am Arbeitsplatz voll entfalten können. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Arbeitsumgebungen und Führungsstile, die diese Aspekte berücksichtigen, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von autistischen Mitarbeitenden erheblich verbessern können.

Akzeptanz

Ein zentrales Bedürfnis, das in den Interviews zum Ausdruck kommt, ist der Wunsch nach Akzeptanz und Wertschätzung durch Führungskräfte und Kolleg*innen.

Viele Teilnehmende äußerten, dass sie sich häufig missverstanden oder nicht in ihrer Arbeitsweise und Persönlichkeit akzeptiert fühlen. Der Wunsch einer Teilnehmerin, einfach so sein zu dürfen, wie man ist¹⁸⁴, verdeutlicht das tiefe Bedürfnis nach Authentizität und der Möglichkeit, sich im Arbeitsumfeld nicht ständig anpassen zu müssen. Dies spiegelt ein grundlegendes Bedürfnis nach psychologischer Sicherheit wider, das im direkten Zusammenhang mit der persönlichen Arbeitszufriedenheit steht. Das Gefühl, sich ständig verstellen oder maskieren zu müssen, um sozialen und arbeitsbezogenen Erwartungen gerecht zu werden, führt häufig zu Stress und Erschöpfung. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, dass Führungskräfte eine wertschätzende Haltung einnehmen und die Vielfalt in Arbeitsstilen und Kommunikation nicht nur akzeptieren, sondern aktiv fördern. Eine Kultur der Akzeptanz, in der unterschiedliche Arbeitsweisen und Persönlichkeiten gleichwertig betrachtet werden, trägt maßgeblich dazu bei, dass autistische Mitarbeitende sich einbringen und ihre

¹⁸⁴ Vgl. Interview B7, Abs. 26

individuellen Stärken entfalten können – ein Aspekt, der in vielen Aussagen der Interviewten hervorgehoben wurde.

Mehrere Teilnehmende betonten außerdem, wie wichtig eine freundschaftliche und ungezwungene Arbeitsatmosphäre für sie ist. Eine Umgebung, die Offenheit, Respekt und gegenseitige Unterstützung fördert, trägt wesentlich dazu bei, dass autistische Mitarbeitende sich wohlfühlen und ihr Potenzial entfalten können. Der Wunsch, einerseits als Teil des Teams akzeptiert zu werden und gleichzeitig in ihrer Individualität anerkannt zu bleiben, verdeutlicht, wie entscheidend soziale Interaktionen für ihr subjektives Wohlbefinden sind. Dabei wird deutlich, dass die beschriebenen Herausforderungen in der sozialen Interaktion nicht bedeuten, dass autistische Menschen keinen Kontakt wünschen. Im Gegenteil: Sie streben eine freundschaftliche und wertschätzende Atmosphäre an, in der sie authentisch bleiben können und dennoch positive Beziehungen am Arbeitsplatz aufbauen.

Arbeitsumgebung und Arbeitsalltag

Die Interviews zeigen deutlich, dass eine an die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender angepasste Arbeitsumgebung ein wesentlicher Faktor für ihre Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit ist. Dies schließt sowohl Anpassungen der physischen Umgebung als auch strukturelle Veränderungen ein.

Die häufig als positiv wahrgenommene Möglichkeit des Homeoffice zeigt, dass die Reduzierung sensorischer Reize (auf dem Arbeitsweg und ebenfalls im Kontakt mit anderen) sowie die Kontrolle über die eigene Arbeitsumgebung zur Stressreduktion beitragen können. Gleichzeitig wurde betont, dass die vollständige Isolation im Homeoffice auch Nachteile birgt, insbesondere wenn es darum geht, Teil des Teams zu bleiben und informelle Kommunikation aufrechtzuerhalten. Die Interviews zeigen deutlich den Wunsch der Mitarbeitenden, selbst entscheiden zu können, ob sie im Homeoffice oder vor Ort im Unternehmen arbeiten möchten. Diese Wahlmöglichkeit ermöglicht es ihnen, sowohl die Vorteile eines reizarmen Umfelds als auch die Vorteile der Sichtbarkeit und sozialen Integration im Unternehmen flexibel zu nutzen. Diese Flexibilität ist entscheidend, um eine Balance zwischen Rückzugsmöglichkeiten und sozialer Teilhabe zu schaffen und den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Der Wunsch nach Rückzugs- oder Ruheräumen im Büro ergibt sich daraus, dass autistische Mitarbeitende in herkömmlichen Büroumgebungen, insbesondere in Großraumbüros, aufgrund ihrer besonderen Wahrnehmung von Reizen schnell an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Maßnahmen wie die Nutzung von Noise-Cancelling-Kopfhörern, die Berücksichtigung sensorischer Aspekte bei der Raumgestaltung und die Bereitstellung eines festen, persönlichen Arbeitsplatzes werden von den Befragten als

essenziell angesehen, um sensorische Überreizung zu minimieren. Diese Anforderungen verdeutlichen, dass Standardbüros häufig nicht auf die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender ausgerichtet sind. Eine Anpassung der Bürogestaltung, die gezielt auf sensorische Anforderungen eingeht, kann nicht nur Stress reduzieren, sondern auch langfristig die Arbeitsleistung und das Wohlbefinden verbessern.

Struktur, Vorhersehbarkeit und ein geregelter Tagesablauf sind für viele autistische Mitarbeitende essenziell, um Stress zu vermeiden und ihre Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Unvorhersehbare Änderungen und spontane Aufgabenverteilungen führen häufig zu erheblichen Belastungen und beeinträchtigen die Konzentrationsfähigkeit. Ein klarer, strukturierter Arbeitsalltag und ein fester Zeitplan werden von vielen Teilnehmenden als wichtige Faktoren beschrieben, um Unsicherheiten zu reduzieren und eine kontinuierliche Leistung zu ermöglichen.

Zusätzlich zu Struktur und Routine wünschen sich jedoch die meisten Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung, da dies den Mitarbeitenden ermöglicht, ihre Arbeit an ihre tagesaktuellen Bedürfnisse anzupassen. Die Möglichkeit, zu Zeiten zu arbeiten, in denen die Umgebung ruhiger ist (z. B. früh morgens), wird als hilfreich beschrieben, um Überreizung zu vermeiden und die Produktivität zu steigern. Hier ist also die richtige Balance zwischen Struktur und Flexibilität wichtig, weshalb den Mitarbeitenden ebenfalls Selbstbestimmung wichtig ist. So können sie selbst entscheiden, welche Aufgaben sie wann erledigen und sich dennoch an eine vorgegebene Struktur halten. Autonomie und das Vertrauen der Führungskräfte in die Fähigkeit der Mitarbeitenden hat somit einen hohen Stellenwert. Viele autistische Mitarbeitende möchten selbst entscheiden, wie und wann sie ihre Aufgaben erledigen, ohne übermäßige Kontrolle oder Druck von Seiten der Führungskräfte. Der Wunsch nach weniger bürokratischen Regeln und Vorgaben wird häufig geäußert, um den Mitarbeitenden die Freiheit zu geben, ihre Arbeit auf ihre Weise zu organisieren. Vertrauen und das Zurückstellen von unnötigen Kontrollen stärken die Eigenmotivation der Mitarbeitenden.

Kommunikation

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die klare und sachliche Kommunikation. Die Interviews zeigen, dass autistische Mitarbeitende besonders von direkten, präzisen Anweisungen profitieren, während vage Formulierungen oder implizite Erwartungen zu Missverständnissen und Frustration führen. Mehrere Teilnehmende betonten, dass sie es bevorzugen, wenn Vorgesetzte eine klare Sprache verwenden und keine zusätzlichen Interpretationsspielräume lassen. Dies gilt insbesondere in Situationen, in denen Feedback gegeben oder Fehler angesprochen werden. Besonders herausfordernd ist die Verwendung indirekter und impliziter Kommunikationsformen, die im beruflichen

Alltag weit verbreitet sind und oft sogar empfohlen werden¹⁸⁵. Führungskräfte tendieren oft dazu, Aufgaben und Erwartungen unklar oder zwischen den Zeilen zu formulieren, was für neurotypische Mitarbeitende leicht verständlich sein mag, für autistische Mitarbeitende jedoch zu Verwirrung und Missverständnissen führen kann.

Diese Präferenz verdeutlicht, dass präzise Kommunikation nicht nur ein praktisches Bedürfnis ist, sondern auch hilft, Unsicherheiten zu reduzieren. Eine klare und verständliche Kommunikation erleichtert es autistischen Mitarbeitenden, Anforderungen zu erfassen, Aufgaben erfolgreich umzusetzen und ihr eigenes Handeln gezielt zu reflektieren. Führungskräfte sollten daher besonders darauf achten, Anweisungen klar, strukturiert und nachvollziehbar zu formulieren.

Ebenso wichtig ist es, die Hintergründe und Zwecke von Regeln zu erklären, da viele Teilnehmende angaben, Schwierigkeiten mit der Einhaltung von Vorgaben zu haben, wenn diese für sie keinen erkennbaren Sinn ergeben oder widersprüchlich wirken. Regeln, die als unlogisch empfunden werden, erschweren es autistischen Mitarbeitenden, sich damit zu identifizieren und sie konsequent umzusetzen. Dies unterstreicht das Bedürfnis nach einer transparenten und gut begründeten Kommunikation, um Arbeitsanweisungen als sinnvoll und konsistent zu erleben. Eine solche Herangehensweise trägt nicht nur zur Akzeptanz von Vorgaben bei, sondern fördert auch das Gefühl, in einem strukturierten und respektvollen Arbeitsumfeld tätig zu sein.

Die Analyse zeigt, dass die Bedürfnisse und Erwartungen autistischer Mitarbeitender stark durch das Bedürfnis nach Akzeptanz, einer angepassten Arbeitsumgebung, Flexibilität, Vorhersehbarkeit und klarer Kommunikation geprägt sind. Diese Erwartungen müssen gezielt in die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Führungsstrategien einfließen, um ein integratives und unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Führungskräfte, die diese Bedürfnisse erkennen und berücksichtigen, leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, dass autistische Mitarbeitende ihr Potenzial vollständig entfalten und langfristig zufrieden und erfolgreich im Arbeitsumfeld agieren können.

4.2.1.3 Führungsgestaltung

Die Analyse der Interviews zeigt, dass **ein unterstützender und verlässlicher Führungsstil** essenziell ist, um die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender am

¹⁸⁵ Vgl. Kaehler, B. (2023), S. 62ff.

Arbeitsplatz zu berücksichtigen und deren Potenzial zu fördern. In der Führung autistischer Mitarbeitender spielen insbesondere Aspekte wie Rückhalt, Verlässlichkeit, Anerkennung individueller Stärken und die Schaffung eines sicheren Raums eine zentrale Rolle.

Rückhalt und Unterstützung

Rückhalt und Verlässlichkeit seitens der Führungskräfte wurden in den Interviews immer wieder betont. Autistische Mitarbeitende äußerten das Bedürfnis nach klaren, eindeutigen Anweisungen und wünschen sich Führungskräfte, die als verlässliche Partner*innen agieren. Der Wunsch, dass die Vorgesetzten klare Vorgaben machen und Dinge im Team erklären¹⁸⁶, verdeutlicht, dass autistische Mitarbeitende Führungskräfte brauchen, die Verantwortung übernehmen und für Stabilität sorgen. Dies zeigt sich besonders in Situationen, in denen es darum geht, schwierige Themen anzusprechen oder Konflikte zu lösen. Autistische Mitarbeitende fühlen sich oft überfordert, wenn sie selbst für Klarheit sorgen müssen oder wenn unklare Erwartungen im Team bestehen. Eine klare Kommunikation von Entscheidungen, ohne diese ständig neu hinterfragen zu müssen, wird als besonders entlastend empfunden. Dies zeigt sich beispielsweise in dem Wunsch, dass die Führungskraft ein Problem klar benennt und gegenüber dem Team verdeutlicht, dass es nichts zu diskutieren gibt, was das Vertrauen und die Rückendeckung stärkt.

Dieser Aspekt spiegelt das Bedürfnis wider, sich auf die Führungskraft verlassen zu können und nicht ständig um Verständnis kämpfen zu müssen. Eine verlässliche und unterstützende Führungskraft trägt maßgeblich dazu bei, Unsicherheiten zu reduzieren und ein Gefühl der Sicherheit am Arbeitsplatz zu schaffen. Wenn diese Sicherheit fehlt, fühlen sich autistische Mitarbeitende häufig isoliert und im Stich gelassen, was wiederum ihre Arbeitszufriedenheit und Motivation beeinträchtigt.

Inklusive Führung

Eine Führung, die auf die Bedürfnisse neurodivergenter Mitarbeitender eingeht, wurde ebenfalls als zentraler Aspekt genannt. Es reicht nicht aus, neurodivergente Menschen wie neurotypische zu behandeln. Vielmehr sollten die Arbeitsbedingungen auf die Bedürfnisse neurodivergenter Mitarbeitender angepasst werden. Mehrere Teilnehmende betonten, dass neurodivergente Menschen oft von denselben Strukturen und Regeln wie neurotypische Menschen überfordert sind, da diese häufig nicht auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Eine Interviewteilnehmerin schlug vor, jede Firma für neurodivergente Menschen auszulegen, da dies allen Mitarbeitenden zugutekommen

¹⁸⁶ Vgl. Interview B5, Abs. 60

würde.¹⁸⁷ Diese Aussage verdeutlicht, dass eine inklusive Führung nicht nur eine Anpassung bestehender Strukturen erfordert, sondern eine grundlegende Veränderung der Organisationskultur, um die Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden zu verbessern. Inklusive Führung bedeutet für die Befragten, individuelle Unterschiede nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv zu nutzen. Führungskräfte sollten die Stärken und Herausforderungen jeder Person erkennen und entsprechende Anpassungen vornehmen. Ein positives Beispiel zeigt, dass eine Führungskraft anerkennt, dass die 100% einer Person heute anders aussehen als die 100% morgen.¹⁸⁸ Diese Art von Führung spiegelt eine hohe Flexibilität und ein tiefes Verständnis für individuelle Leistungsvariabilität wider, was zu einer besseren Unterstützung und Förderung führt. Ein sicherer Raum, in dem Mitarbeitende offen über ihre Herausforderungen und Bedürfnisse sprechen können, ist ein weiterer zentraler Aspekt, der in den Interviews hervorgehoben wurde und der Teil einer inklusiven Führungskultur ist. Mehrere Teilnehmende betonten, dass sie sich einen solchen Raum wünschen, in dem sie ohne Angst vor negativen Konsequenzen über ihre Diagnose und deren Auswirkungen sprechen können. Dieser sichere Raum ist nicht nur wichtig, um persönliche Belange zu thematisieren, sondern auch, um Missverständnisse zu vermeiden und die Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft zu verbessern. Das Fehlen eines solchen Raums führt häufig dazu, dass autistische Mitarbeitende ihre Herausforderungen nicht ansprechen und Probleme sich weiter verschärfen. In einem positiven Beispiel wurde beschrieben, dass es erst nach Offenlegung der Diagnose „bergauf ging“, da die Mitarbeitende endlich authentisch und selbstbewusst auftreten konnte.¹⁸⁹ Dies verdeutlicht, dass die Möglichkeit, offen über die eigene Situation zu sprechen, ein entscheidender Faktor für das Wohlbefinden und die Arbeitszufriedenheit ist. Führungskräfte sollten daher gezielt daran arbeiten, eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit zu schaffen. Ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitarbeitenden ist ein zentraler Bestandteil für die Schaffung eines sicheren Raumes, der Vertrauen und Engagement fördert.

Individuelle Stärken fördern und nutzen

Ein wiederkehrendes Thema in den Interviews ist der Wunsch nach Anerkennung der individuellen Leistung. Mehrere Teilnehmende äußerten Enttäuschung darüber, dass ihre kontinuierlichen Anstrengungen nicht wahrgenommen oder gewürdigt werden. In einem Beispiel wird beschrieben, dass positive Beiträge und besondere Leistungen

¹⁸⁷ Vgl. Interview B4, Abs. 46

¹⁸⁸ Vgl. Interview B9, Abs. 34

¹⁸⁹ Vgl. Interview B8, Abs. 114

ignoriert wurden, während in Krisensituationen ausschließlich auf Fehler fokussiert wurde. Diese Form der negativen Verstärkung kann das Selbstvertrauen autistischer Mitarbeitender nachhaltig untergraben und führt dazu, dass sie sich trotz ihrer Kompetenzen nicht wertgeschätzt fühlen. Für autistische Mitarbeitende ist es besonders wichtig, dass ihre Leistungen transparent und aufrichtig anerkannt werden. Eine auf Defizite fokussierte Bewertung wird als besonders belastend erlebt, da viele autistische Mitarbeitende sich ohnehin häufig selbst infrage stellen. Führungskräfte sollten daher gezielt darauf achten, positive Rückmeldungen zu geben und individuelle Stärken in den Vordergrund zu stellen, um das Vertrauen und die Motivation zu stärken.

Autistische Mitarbeitende bringen oft besondere Fähigkeiten und Talente mit, die in traditionellen Führungsstrukturen jedoch leicht übersehen werden können. Eine gezielte Förderung dieser individuellen Stärken würde nicht nur den Mitarbeitenden selbst zugutekommen, sondern auch dem Unternehmen erheblichen Mehrwert bieten. Dafür ist es jedoch notwendig, dass Führungskräfte jeden Mitarbeitenden in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen, wertschätzen und gezielt unterstützen.

Eine interviewte Person beschreibt, dass Autisten gut sind, um Dinge wieder zum Funktionieren zu bringen, wenn Prozesse ins Stocken geraten.¹⁹⁰ Diese Problemlösungskompetenz und das analytische Denken sind wertvolle Ressourcen, die gezielt genutzt werden können, um Effizienz und Qualität in der Arbeit zu steigern. Ein weiteres Beispiel für individuelle Förderung ist die Situation, wo eine Chefin gezielt Aufgaben gibt, die auf die Stärken der Mitarbeitenden abgestimmt sind¹⁹¹. Hier zeigt sich, dass ein individualisierter Führungsstil, der auf die Fähigkeiten autistischer Mitarbeitender eingeht, nicht nur zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden führt, sondern auch den betrieblichen Nutzen maximiert.

Die Herausforderung für Führungskräfte besteht darin, diese besonderen Fähigkeiten zu erkennen und gezielt einzusetzen. Traditionelle Bewertungskriterien und Standardverfahren berücksichtigen oft nicht die individuellen Stärken neurodivergenter Mitarbeitender. Besonders wichtig ist die Bereitschaft, alternative Arbeitsmethoden zuzulassen. Autistische Mitarbeitende haben oft kreative Ansätze, um Probleme zu lösen, die von den üblichen Vorgehensweisen abweichen können. Führungskräfte sollten offen dafür sein, dass ein anderer Weg ebenso effektiv sein kann und bereit sein, diese Ansätze zu unterstützen. Die Offenheit gegenüber neuen Wegen kann dazu beitragen, dass autistische Mitarbeitende sich ernst genommen und respektiert fühlen. Eine Führung, die es versteht, diese Stärken in den Arbeitsprozess zu integrieren, kann die Gesamtleistung des Teams erheblich verbessern.

¹⁹⁰ Vgl. Interview B2, Abs. 96

¹⁹¹ Vgl. Interview B9, Abs. 18

Die Analyse zeigt, dass eine auf Rückhalt, Verlässlichkeit und Wertschätzung basierende Führung für autistische Mitarbeitende von zentraler Bedeutung ist. Autistische Mitarbeitende benötigen Führungskräfte, die klare Strukturen schaffen, Leistung anerkennen und ein sicheres Umfeld bieten, in dem sie offen über ihre Herausforderungen sprechen können. Eine inklusive Führung, die individuelle Stärken fördert und neurodivergente Arbeitsweisen akzeptiert, trägt wesentlich dazu bei, dass autistische Mitarbeitende ihr Potenzial vollständig entfalten können. Führungskräfte müssen daher nicht nur in der Lage sein, klare Anweisungen zu geben und Verantwortung zu übernehmen, sondern auch die Fähigkeit entwickeln, eine offene und respektvolle Kommunikationskultur zu etablieren. Nur so kann ein Umfeld geschaffen werden, in dem sich autistische Mitarbeitende wertgeschätzt und unterstützt fühlen.

4.2.2 Beantwortung der Forschungsfragen

4.2.2.1 Welche speziellen Herausforderungen und Barrieren gibt es für autistische Mitarbeitende in der Arbeitswelt?

Autistische Mitarbeitende haben oft Schwierigkeiten in **sozialen Interaktionen**, insbesondere bei unausgesprochenen Regeln und nonverbalen Signalen. Dies führt zu Missverständnissen und Überforderung, vor allem, wenn Anpassung an neurotypische Kommunikationsmuster erwartet wird. Informelle soziale Situationen wie Teambuildingmaßnahmen oder Firmenfeiern werden von vielen als belastend empfunden, was zu zusätzlichem Stress und sozialer Isolation führen kann. **Kommunikationsbarrieren** entstehen durch Probleme beim Erkennen subtiler Signale wie Ironie oder nonverbale Hinweise. Autistische Menschen bevorzugen direkte Kommunikation, um Missverständnisse zu vermeiden. Sie haben Schwierigkeiten, nonverbale und verbale Informationen simultan zu verarbeiten, was die Zusammenarbeit weiter erschwert. Zudem wird ihre eigene Art der Kommunikation von anderen oft als „seltsam“ oder unhöflich wahrgenommen.

Eine weitere Barriere ist **sensorische Überlastung** durch erhöhte Sensibilität gegenüber Geräuschen, Gerüchen oder visuellen Reizen, vor allem in Großraumbüros. Bereits der Weg zur Arbeit kann durch sensorische Eindrücke belastend sein, was die Konzentration und Arbeitsleistung beeinträchtigt.

Spontane Veränderungen oder Unterbrechungen verursachen großen Stress und führen zu langanhaltendem Konzentrationsverlust. Autistische Mitarbeitende benötigen

daher klare und stabile Arbeitsabläufe und frühzeitige Ankündigungen von Veränderungen.

Vorurteile und Missverständnisse sind ebenfalls häufig, da autistische Mitarbeitende oft als „anders“ wahrgenommen werden. Einmalige Fehler werden überbetont, während kontinuierliche Leistungen ignoriert werden. Dies führt zu sozialer Isolation und dem Gefühl, nicht akzeptiert zu werden.

Gesundheitliche Probleme entstehen durch Stress und fehlende Körperwahrnehmung, da körperliche Bedürfnisse oft ignoriert werden. Dies kann zu langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, wie z.B. ungesundem Gewicht oder chronischer Erschöpfung.

Die speziellen Herausforderungen und Barrieren autistischer Mitarbeitender in der Arbeitswelt sind vielfältig und betreffen vor allem die Bereiche soziale Interaktion, Kommunikation, sensorische Überlastung, fehlende Vorhersehbarkeit, Vorurteile und gesundheitliche Belastungen. Diese Barrieren verdeutlichen, dass traditionelle Arbeitsumgebungen und Führungsstile häufig nicht auf die Bedürfnisse autistischer Menschen ausgerichtet sind, was ihre berufliche Teilhabe erheblich beeinträchtigen kann.

4.2.2.2 Welche spezifischen Bedürfnisse haben autistische Mitarbeitende in Bezug auf Führung am Arbeitsplatz?

Autistische Mitarbeitende wünschen sich Führungskräfte, die ihre individuelle Arbeitsweise, Persönlichkeit und Kommunikationsmuster **respektieren und wertschätzen**. Eine Kultur der Offenheit und des Respekts, in der Diversität gefördert wird, ist essenziell, damit sich autistische Mitarbeitende authentisch und ohne Anpassungsdruck einbringen können.

Sie benötigen zudem eine **angepasste Arbeitsumgebung**, um sensorische Überlastung zu vermeiden. Maßnahmen wie Rückzugsräume, flexible Raumgestaltung und die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten, sollten angeboten werden.

Autistische Mitarbeitende bevorzugen **präzise Anweisungen und transparente Rückmeldungen**, um Unsicherheiten und Missverständnisse zu vermeiden. Vage Formulierungen und implizite Erwartungen sollten vermieden werden, insbesondere in der Fehlerkommunikation, wo konkrete und konstruktive Rückmeldungen Orientierung geben. Klare Kommunikation erleichtert es den Mitarbeitenden, Anforderungen zu verstehen und effektiv umzusetzen. Autistische Mitarbeitende empfinden dabei unlogische oder widersprüchliche Vorgaben und Regeln als besonders belastend. Daher sollten Führungskräfte sicherstellen, dass Regeln und Arbeitsprozesse transparent und

logisch begründet und bei Bedarf gemeinsam reflektiert werden. Eine klare Erläuterung der Hintergründe fördert die Akzeptanz und das Verständnis für organisatorische Entscheidungen.

Vorhersehbarkeit, feste Zeitpläne und stabile Abläufe sind wichtig, um Stress zu minimieren, während gleichzeitig flexible Arbeitszeiten und **Selbstbestimmung** bei der Aufgabenorganisation gewünscht werden. Diese Flexibilität hilft, Phasen geringer Reizüberflutung oder hoher Konzentrationsfähigkeit besser zu nutzen. Führungskräfte sollten auf starre Arbeitszeiten verzichten und den Mitarbeitenden die Freiheit geben, ihre Arbeitsweise selbst zu gestalten, um die Produktivität zu maximieren. Autistische Mitarbeitende schätzen es, wenn ihnen die Freiheit gegeben wird, ihre Aufgaben selbstständig zu priorisieren und auf ihre Weise zu erledigen. Weniger Kontrolle und mehr Autonomie stärken ihr Selbstbewusstsein und die Eigenmotivation.

Eine **respektvolle und unterstützende Arbeitsatmosphäre** hilft, soziale Interaktionen positiv zu gestalten und Teamintegration zu stärken.

Zusammengefasst sind Akzeptanz und Wertschätzung, klare Kommunikation, Struktur, Flexibilität, Selbstbestimmung und eine angepasste Arbeitsumgebung zentrale Bedürfnisse, die Führungskräfte berücksichtigen müssen, um ein förderliches Umfeld zu schaffen.

4.2.2.3 Wie können Führungskräfte ihre Führungsstile anpassen, um die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender zu berücksichtigen?

Um die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender zu berücksichtigen, sollten Führungskräfte ihre Führungsstile gezielt so ausrichten, dass sie Rückhalt, Verlässlichkeit und Wertschätzung vermitteln, individuelle Stärken fördern und einen sicheren Rahmen schaffen.

Führungskräfte sollten klare Vorgaben machen und Verantwortung übernehmen, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Autistische Mitarbeitende bevorzugen transparente und eindeutige Anweisungen, um Unsicherheiten zu vermeiden. Führungskräfte sollten deshalb darauf achten, dass die **Kommunikation präzise, klar und nachvollziehbar** ist. Vage Formulierungen, implizite Erwartungen und Mehrdeutigkeiten sollten vermieden werden. Feedback sollte konkret und konstruktiv sein, und bei der Kommunikation von Fehlern ist eine sachliche und respektvolle Rückmeldung besonders wichtig, damit Mitarbeitende die Konsequenzen ihres Handelns verstehen und daraus lernen können. Da autistische Mitarbeitende oft Schwierigkeiten haben, unlogische oder unklare Regeln zu akzeptieren, sollten

Führungskräfte sicherstellen, dass sie die Hintergründe und den Sinn von Regeln erläutern, um Verständnis und Akzeptanz zu fördern.

Es ist wichtig, **individuelle Stärken** und Beiträge wahrzunehmen und positive Rückmeldungen zu geben, um Motivation und Selbstvertrauen zu stärken. Eine defizitorientierte Bewertung sollte vermieden werden; stattdessen sollten Stärken und positive Beiträge in den Vordergrund gestellt werden.

Autistische Mitarbeitende brauchen einen **sicheren Raum**, um offen über ihre Herausforderungen sprechen zu können. Führungskräfte sollten ein Klima schaffen, das Offenheit und Vertrauen fördert, damit neurodivergente Merkmale und deren Auswirkungen besprochen werden können. Dabei sollten Führungskräfte ihre Ansätze flexibel gestalten, um auf individuelle Leistungsvariationen einzugehen, ohne diese als Unzuverlässigkeit zu bewerten.

Führungskräfte sollten ihre Führungsansätze an die **individuellen Bedürfnisse** anpassen, indem sie eine inklusive Führungskultur etablieren. Dies bedeutet, die individuellen Schwankungen in der Leistungsfähigkeit anzuerkennen und flexibel zu reagieren. Ein Beispiel hierfür ist die Anpassung der Arbeitszeitgestaltung oder die Berücksichtigung von sensorischen Bedürfnissen bei der Gestaltung der Arbeitsumgebung. Führungskräfte sollten außerdem akzeptieren, dass die Leistung eines autistischen Mitarbeitenden von Tag zu Tag variieren kann und dies nicht als mangelnde Motivation oder Unzuverlässigkeit interpretieren.

Autistische Mitarbeitende profitieren von einer Führung, die ihre **einzigartigen Arbeitsweisen anerkennt** und fördert. Dazu gehört die Einbeziehung ihrer Präferenzen, z.B. in Bezug auf die Arbeitsorganisation, den Einsatz von Rückzugsorten oder den Umgang mit sensorischen Reizen. Führungskräfte sollten eine flexible Arbeitsumgebung schaffen, die es den Mitarbeitenden ermöglicht, in reizreduzierten Räumen zu arbeiten und ihre Aufgaben in einer für sie optimalen Weise zu strukturieren.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Führungskräfte ihre Führungsstile so gestalten sollten, dass sie klare Strukturen bieten, individuelle Leistungen wertschätzen, eine offene und inklusive Kommunikationskultur fördern und flexible Arbeitsbedingungen ermöglichen. Eine Führung, die auf die Bedürfnisse neurodivergenter Mitarbeitender ausgerichtet ist, steigert nicht nur das Wohlbefinden dieser Gruppe, sondern fördert auch ein produktiveres und integrativeres Arbeitsumfeld.

4.3 Vergleich mit bestehender Literatur

Die Analyse zeigt, dass viele Hindernisse für autistische Mitarbeitende in der Arbeitswelt im Bereich der sozialen Interaktion, sensorischen Überreizung und

Kommunikationsbarrieren liegen. Diese Herausforderungen sind gut dokumentiert (vgl. Kapitel 2.2.1) und erfordern sowohl strukturelle Anpassungen im Arbeitsumfeld als auch ein besseres Verständnis seitens der Kolleg*innen und Vorgesetzten, um Inklusion und Chancengleichheit zu gewährleisten. Die Schwierigkeiten, die die Interviewten in Bezug auf soziale Interaktion und Kommunikation beschreiben, spiegeln die bekannten Herausforderungen wider, die autistische Menschen am Arbeitsplatz erleben. Die Forschung zeigt, dass autistische Menschen häufig mit Problemen in der sozialen Interaktion und Kommunikation konfrontiert sind, die sich auf ihre beruflichen Chancen und ihre Zufriedenheit auswirken.¹⁹² Es ist zudem nachgewiesen, dass Umweltfaktoren eine zentrale Rolle als Barrieren und Förderer der Beschäftigung von Menschen mit ASS spielen.¹⁹³ Es besteht daher ein dringender Bedarf an Interventionen, die sich auf diese kontextuellen Faktoren konzentrieren, um die Arbeitsmarktergebnisse für autistische Menschen zu verbessern. Die in den Interviews beschriebenen Erfahrungen mit sensorischer Überreizung und ihr Bedürfnis nach Ruhe und Rückzugsorten, stimmen mit der Forschung zu sensorischen Herausforderungen bei autistischen Menschen überein. Wie Robertson und Baron-Cohen beschreiben, sind autistische Menschen häufig empfindlicher gegenüber sensorischen Reizen.¹⁹⁴ Diese Belastung kann zu einer Einschränkung der beruflichen Leistungsfähigkeit führen und ist ein wesentlicher Grund, warum flexible Arbeitsbedingungen und Rückzugsmöglichkeiten wichtig sind. Die Schwierigkeiten in der sozialen und emotionalen Interaktion, wie in den Zitaten beschrieben, werden ebenfalls in der Literatur als häufige Herausforderung für autistische Menschen beschrieben (vgl. Kapitel 2.2.1).

Die Teilnehmenden der Interviews betonten die Bedeutung von klaren Anweisungen und strukturierten Arbeitsabläufen. Dies stimmt mit den Erkenntnissen von Hendricks überein, die feststellte, dass autistische Personen häufig von klar definierten Arbeitsaufgaben und der Anpassung ihrer Tätigkeiten oder Arbeitsmethoden profitieren. In der Fachliteratur werden verschiedene Modifikationen empfohlen, darunter ein konsistenter Arbeitsplan, der die Vorhersehbarkeit von Aufgaben erhöht.¹⁹⁵

Die Zitate der autistischen Mitarbeitenden verdeutlichen zentrale Bedürfnisse in der Arbeitswelt: Akzeptanz, Wertschätzung und die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, insbesondere in Bezug auf Kommunikation und soziale Interaktionen. Diese Themen lassen sich gut mit den theoretischen Konzepten zur Gesunden Führung verknüpfen. Auch hier wird besonderer Wert auf Wertschätzung gelegt.¹⁹⁶ Dies deckt

¹⁹² Vgl. Hendricks, D. (2010), S. 125ff.

¹⁹³ Vgl. Scott, M. et al. (2018), S. 1ff.

¹⁹⁴ Vgl. Robertson, C.E., Baron-Cohen, S. (2017), S.1ff.

¹⁹⁵ Vgl. Hendricks, D. (2009), S.130

¹⁹⁶ Vgl. Mattes, R.M. (2022) S. 96

sich mit den analysierten Zitaten, in denen betont wird, dass Führungskräfte nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch die Persönlichkeit und spezifische Verhaltensweisen respektieren sollen.

Der Wunsch nach klaren Vorgaben und Struktur lässt sich zudem gut mit der Transaktionalen Führung (siehe Kapitel 2.1.5) vereinen, während der Wunsch nach Sinn von der Transformationalen Führung gefördert wird (siehe Kapitel 2.1.5). Das Konzept der Salutogenese (vgl. Kapitel 2.1.3) betont ebenfalls, dass die Sinnhaftigkeit der Tätigkeiten eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Mitarbeitenden spielt. Menschen erleben ihre Arbeit als sinnhaft, wenn sie verstehen, warum sie eine bestimmte Aufgabe ausführen und welchen Beitrag ihre Tätigkeit zum Gesamterfolg des Unternehmens leistet.¹⁹⁷ Dies stimmt mit dem Wunsch der Interviewteilnehmenden überein, logische und sinnvolle Aufgaben zu erhalten. Die Anpassung der Arbeitsbedingungen zur Reduzierung von Belastungen spiegelt sich ebenfalls im Konzept des Health-Oriented Leadership wider.¹⁹⁸

Das Konzept des Empowerment bezieht sich auf die Förderung von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden durch Unterstützung und das Bereitstellen von Ressourcen (vgl. Kapitel 2.1.5). Es geht darum, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, Kontrolle über ihre Arbeit zu übernehmen und eigenständig Entscheidungen zu treffen. Dies passt gut zu den in den Interviews genannten Bedürfnissen autistischer Mitarbeitender, die ein starkes Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Klarheit im Arbeitsalltag haben, aber auch auf Rückhalt und Unterstützung durch die Führungskraft angewiesen sind. Für autistische Mitarbeitende ist es gemäß der Aussagen in den Interviews besonders wichtig, dass sie in einem Umfeld arbeiten, das ihre Stärken fördert und ihnen Raum gibt, sich entsprechend ihrer Fähigkeiten zu entfalten. Empowerment unterstützt dieses Ziel, indem es Mitarbeitenden ermöglicht, ihre Arbeit weitgehend selbst zu steuern, jedoch mit der Gewissheit, dass sie die nötige Unterstützung durch ihre Führungskraft erhalten, wenn sie diese benötigen. Dies schafft eine Balance zwischen Unabhängigkeit und Rückhalt. Darüber hinaus legt Empowerment Wert auf die Anerkennung individueller Kompetenzen, was sich mit dem Wunsch autistischer Mitarbeitender nach Wertschätzung ihrer einzigartigen Fähigkeiten deckt. Gleichzeitig kann eine Empowerment-orientierte Führungskraft sicherstellen, dass die Mitarbeitenden nicht überfordert werden, indem sie klare Strukturen bietet und regelmäßig Feedback gibt – Aspekte, die für autistische Menschen von besonderer Bedeutung sind.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Vgl. Mattes, R.M. (2022), S. 41

¹⁹⁸ Vgl. Badura B., Ducki, A., Schröder, H., Klose, J., Macco, K. (Hrsg.) (2011), S. 5ff.

¹⁹⁹ Vgl. Kastner, C., Jacob, C., Hesmer, D., Plugmann, P. (Hrsg.) (2023), S. 74

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Studie zeigt, dass autistische Mitarbeitende in der Arbeitswelt vor allem bei sozialer Interaktion, Kommunikation und sensorischen Belastungen auf Hindernisse stoßen. Die Notwendigkeit, sich an neurotypische Kommunikationsmuster anzupassen, führt oft zu Missverständnissen und Überforderung. Sensorische Überreizung kann zudem Leistungsbeeinträchtigungen und autistischen Burnout verursachen. Flexible Arbeitsbedingungen, Rückzugsräume und ein besseres Verständnis für sensorische Bedürfnisse sind daher essenziell. Zudem wird das Bedürfnis nach klarer Kommunikation, Struktur und Vorhersehbarkeit betont, da unklare Vorgaben als besonders belastend empfunden werden. Ein weiterer zentraler Punkt ist das Bedürfnis nach Akzeptanz und Wertschätzung. Autistische Mitarbeitende wünschen sich Führungskräfte, die ihre Einzigartigkeit respektieren und sie als wertvolle Teammitglieder anerkennen.

Interessanterweise decken sich viele der Wünsche autistischer Mitarbeitender mit den Grundprinzipien gesunder Führung. Der Wunsch nach Wertschätzung, Transparenz und klaren Strukturen entspricht zentralen Aspekten eines gesundheitsorientierten Führungsstils, wie in der Literatur beschrieben (vgl. Kapitel 2.1). Eine gesundheitsförderliche Führung berücksichtigt dabei nicht nur die individuellen Präferenzen und Bedürfnisse, sondern schafft auch ein Arbeitsklima, das durch Wertschätzung, Respekt und Unterstützung geprägt ist. Dies zeigt, dass eine solche Führung nicht nur zur Förderung autistischer Mitarbeitender beiträgt, sondern grundsätzlich die Arbeitszufriedenheit und das Wohlbefinden aller Beschäftigten positiv beeinflussen kann.

Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang das Konzept des Empowerments, das Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden fördert.²⁰⁰ Für autistische Beschäftigte spielt Empowerment eine zentrale Rolle, da es ihnen ermöglicht, ihre Stärken in einem unterstützenden und strukturierten Arbeitsumfeld optimal einzubringen. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass eine Empowerment-orientierte Führung, die durch klare Strukturen, Transparenz und Rückhalt gekennzeichnet ist, Überforderung vermeiden kann. Dies ist entscheidend, um ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem autistische Mitarbeitende ihre Potenziale entfalten können. Der Empowerment-Ansatz bietet Mitarbeitenden mehr Kontrolle über ihre Arbeit und stellt gleichzeitig sicher, dass sie bei Bedarf durch die Führungskraft gezielt unterstützt

²⁰⁰ Vgl. Kastner, C., Jacob, C., Hesmer, D., Plugmann, P. (Hrsg.) (2023), S. 74

werden. Dieser Ansatz fördert nicht nur das Wohlbefinden, sondern stärkt auch das Gefühl von Kompetenz und Zugehörigkeit.

Zusammengefasst verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Wünsche und Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender sehr gut mit den Prinzipien Gesunder Führung vereinbar sind. In der Praxis erfordert dies jedoch eine gezielte Anpassung der aktuell angewandten Führungsstile, um den individuellen Anforderungen dieser Mitarbeitenden gerecht zu werden. Eine flexible und unterstützende Gestaltung des Arbeitsumfelds, die auf Empowerment und gesundheitsförderliche Ansätze setzt, ist dabei entscheidend. Individuelle Anpassungen des Führungsstils sind notwendig, um Diversität als Stärke zu nutzen, das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu steigern und gleichzeitig die Produktivität sowie Innovationskraft des gesamten Teams zu fördern.

5.2 Implikationen für die Praxis

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Unternehmen und Führungskräfte ihre Arbeitsumgebung und Führungsansätze gezielt anpassen müssen, um die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender zu berücksichtigen. Aus der Interpretation der Ergebnisse ergeben sich somit eine Reihe von praxisorientierten Implikationen (siehe Tabelle 13), die sowohl für Führungskräfte als auch für Unternehmen von Bedeutung sind, um die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender zu berücksichtigen und eine gesunde und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen.

Bereich	Praxistipps	Beispiele für die Umsetzung
Kommunikation	Klare und direkte Kommunikation sicherstellen	Anweisungen schriftlich geben (z.B. per E-Mail) und bei mündlicher Kommunikation konkrete Formulierungen nutzen.
	Vage oder implizite Anweisungen vermeiden	Anstatt „Mach das schnell fertig“, lieber: „Bitte bearbeite die Aufgabe bis Donnerstag, 14 Uhr.“
	Führungskräfte in klarer Kommunikation schulen	Workshops zu direkter und präziser Kommunikation organisieren.
Arbeitsumgebung (sensorische Anpassung)	Rückzugsorte (Ruheräume) anbieten	Separate, ruhige Räume mit schallabsorbierenden Materialien und reduzierter Beleuchtung zur Verfügung stellen.

	Homeoffice-Option ermöglichen	Flexible Homeoffice-Tage einführen, insbesondere für Tage mit hohem Reizniveau (z.B. nach Großmeetings).
	Arbeitsplatzgestaltung sensorisch optimieren	Einsatz von Noise-Cancelling-Kopfhörern, Trennwände, warme Lichtquellen oder geruchsneutrale Räume anbieten.
Struktur und Vorhersehbarkeit	Klare Zeitpläne und definierte Arbeitsabläufe schaffen	Tagespläne mit festen Zeitblöcken und klaren Aufgaben bereitstellen.
	Spontane Änderungen minimieren	Veränderungen mindestens 48 Stunden vorher ankündigen.
	Frühzeitige und transparente Kommunikation von Veränderungen	Veränderungen (z.B. Umzug des Arbeitsplatzes) per E-Mail mit klaren Informationen und Ablaufplan kommunizieren.
Inklusive Führung und Wertschätzung	Führungskräfte für neurodiverse Bedürfnisse sensibilisieren	Workshops für neurodiverse Führungskonzepte organisieren.
	Individuelle Stärken fördern	Regelmäßige Mitarbeitendengespräche nutzen, um spezifische Stärken und Interessen zu identifizieren und gezielt zu fördern.
	Regelmäßige Anerkennung der Mitarbeitendenleistung	Kleine Erfolgserlebnisse sichtbar machen (z.B. E-Mail-Dankeschön).
Flexibilität	Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice anbieten	Gleitzeitmodelle einführen, sodass Mitarbeitende zu Zeiten arbeiten können, in denen sie sich am besten konzentrieren können.
	Arbeitsmodelle auf individuelle Bedürfnisse anpassen	Option für Frühstarter-Arbeitsmodelle anbieten, wenn Mitarbeitende lieber früher am Tag arbeiten möchten.
Sicherer Raum	Offene Gespräche fördern und Vertrauen schaffen	Regelmäßige Team-Check-ins und 1:1-Gespräche anbieten, um einen sicheren Raum für Anliegen zu schaffen.
	Regelmäßige Meetings durchführen	Wöchentliche Feedback-Meetings, um Herausforderungen frühzeitig zu identifizieren.

	Probleme empathisch angehen	In schwierigen Gesprächen aktives Zuhören und Empathie zeigen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Schulungen und Sensibilisierung	Sensibilisierung der gesamten Belegschaft für neurodiverse Bedürfnisse	Einführung von Sensibilisierungstrainings und „Diversity Days“ zur Förderung des Bewusstseins für Neurodiversität.
	Schulungen zu Autismus und neurodiversen Arbeitsweisen anbieten	Workshops zu „Neurodiversität am Arbeitsplatz“ für alle Mitarbeitenden organisieren.
Individuelle Anpassungen	Individuelle Unterstützung bereitstellen	Bereitstellung von ergonomischen Möbeln, speziellen Lichtquellen oder Anpassungen der technischen Ausstattung.
	Flexible Lösungen gemeinsam mit Mitarbeitenden erarbeiten	Anpassung der Arbeitsumgebung nach Rücksprache (z.B. sensorische Veränderungen oder Anpassung der Arbeitszeiten).
Autonomie und Selbstbestimmung	Mitarbeitenden Freiräume für eigenständiges Arbeiten lassen	Eigenständige Projektplanung und Priorisierung von Aufgaben ermöglichen.
	Übermäßige Kontrolle und unnötige Regeln vermeiden	Regelmäßige Selbstreflexionsgespräche anstelle von engen Leistungskontrollen durchführen.
Langfristige Karriereentwicklung	Individuelle Beratung für interessierte Mitarbeitende einführen	Tandem-Mentoring-Programme mit erfahrenen Mentor*innen, die berufliche und persönliche Entwicklung unterstützen.
	Individuelle Karriereentwicklungspläne und Förderung anbieten	Regelmäßige Karriere-Coachings zur Reflexion der beruflichen Ziele und Fortschritte.

Tabelle 13: Praxistipps

5.3 Kritische Betrachtung des eigenen Vorgehens und Grenzen der Studie

In der vorliegenden Studie wurde großer Wert auf die Einhaltung verschiedener Gütekriterien zur Bewertung qualitativer Forschung gelegt. Insbesondere in inklusiven Arbeitsumfeldern und bei der Entwicklung unterstützender Führungsstrategien liefert die Untersuchung wertvolle Anhaltspunkte. Dennoch wäre es sinnvoll gewesen, die

Relevanz der Ergebnisse auch in verschiedenen Branchenkontexten zu testen, um ihre Allgemeingültigkeit besser beurteilen zu können.

Ein zentrales Kriterium für die **Akzeptanz** der Ergebnisse ist deren Anschlussfähigkeit an bestehende betriebliche Praktiken. Falls es sich um einen neuartigen Ansatz handelt, ist eine gezielte kommunikative Begleitung erforderlich. Der Fokus der Studie liegt auf den spezifischen Bedürfnissen autistischer Mitarbeitender, was bisher in der Führungspraxis kaum Berücksichtigung gefunden hat. Aus der Perspektive der Unternehmensleitung und Führungskräfte ist es daher von Bedeutung, dieses Thema aufzugreifen, um eine inklusive und gesunde Arbeitsumgebung zu fördern. Da jedoch eine Rückkopplung mit den Teilnehmenden ausblieb, könnte die Akzeptanz auf Mitarbeiterebene eingeschränkt sein. Eine stärkere Einbindung und Kommunikation mit den Betroffenen wäre notwendig, um die Anschlussfähigkeit der entwickelten Empfehlungen zu gewährleisten und deren Akzeptanz zu erhöhen.

Die Studie liefert konkrete Handlungsempfehlungen für Führungskräfte im Umgang mit autistischen Mitarbeitenden und unterstreicht somit ihre **Nützlichkeit** für die Praxis. Die detaillierte Darstellung der Bedürfnisse dieser Gruppe und die daraus abgeleiteten Führungsansätze sind für die Umsetzung in der Praxis von großer Bedeutung. Jedoch fehlen präzise Anleitungen, wie diese Empfehlungen in unterschiedlichen organisatorischen Kontexten umgesetzt werden können. Eine Erweiterung der Studie auf weitere Arbeitsbereiche könnte die praktische Anwendbarkeit der Ergebnisse weiter steigern.

Die **Effizienz** des Forschungsprozesses zeigte sich durch die zielgerichtete Nutzung problemzentrierter Interviews, da sowohl die Erhebung als auch die Auswertung der Daten fokussiert und systematisch durchgeführt wurden. Die **Effektivität** der Studie wird durch die hohe Detailtiefe und Ergebnisoffenheit verdeutlicht, welche sowohl Herausforderungen als auch Potenziale autistischer Mitarbeitender abbildet. Dies führte zu wertvollen Erkenntnissen, die als Grundlage für zukünftige Maßnahmen in der Führungspraxis dienen können. Dennoch bleibt die Frage offen, inwieweit die abgeleiteten Handlungsempfehlungen in verschiedenen betrieblichen Kontexten wirksam sind. Um die Effektivität der Vorschläge weiter zu validieren, wäre eine Überprüfung der Umsetzung in realen Arbeitsumfeldern notwendig.

Zusätzlich müssen bei der Interpretation der Ergebnisse einige methodische Einschränkungen berücksichtigt werden. Da es sich um eine qualitative Inhaltsanalyse von problemzentrierten Interviews handelt, ist die **Generalisierbarkeit der Ergebnisse** auf die gesamte Population autistischer Mitarbeitender begrenzt. Qualitative Studien zielen darauf ab, tiefe Einblicke in individuelle Erfahrungen zu gewinnen. Allerdings könnte die spezifische Zusammensetzung der Teilnehmenden (z. B. hinsichtlich Alter,

Geschlecht, Beruf oder kulturellem Hintergrund) die Übertragbarkeit auf andere autistische Personen oder Berufsgruppen beeinträchtigen. Die Erfahrungen der untersuchten Gruppe sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle autistischen Menschen in der Arbeitswelt. Die Auswahl der Teilnehmenden könnte zu einer Verzerrung führen, wenn bestimmte Gruppen unterrepräsentiert oder gar nicht berücksichtigt wurden, wie z. B. Menschen mit schwerwiegenderen sensorischen oder kommunikativen Einschränkungen oder jene in Berufen, die stark von sozialen Interaktionen abhängig sind. Dies könnte zu einer Homogenisierung der autistischen Mitarbeitenden geführt haben, ohne auf die Vielfalt der individuellen Bedürfnisse innerhalb des Autismus-Spektrums einzugehen.

Obwohl die Studie ein systematisches Vorgehen verfolgte, bleibt die Interpretation der Ergebnisse bis **zu einem gewissen Grad subjektiv**. Unbewusste Vorannahmen der Forscherin können nie vollständig ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wurde ausschließlich auf Interviews als Datenerhebungsmethode zurückgegriffen, wodurch eine **methodische Triangulation** durch zusätzliche Verfahren (z. B. Beobachtungen oder Rückmeldungen von Führungskräften) fehlte. Das Fehlen weiterer Datenquellen begrenzt die Erkenntnisse insbesondere in Bezug auf die Interaktionen zwischen autistischen Mitarbeitenden und ihrer Arbeitsumgebung.

Insgesamt leistet die Studie einen wichtigen Beitrag zur Forschung und Praxis gesunder Führung autistischer Mitarbeitender. Sie überzeugt durch Relevanz, Detailtiefe und praxisnahe Empfehlungen, weist jedoch Schwächen in der Validierung durch die Zielgruppe und in der Übertragbarkeit auf verschiedene Kontexte auf.

5.4 Vorschläge für zukünftige Forschung

Zukünftige Forschung sollte die Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender in verschiedenen Kontexten untersuchen und praxisnahe Empfehlungen für Unternehmen entwickeln. Ein Vergleich zwischen neurodivergenten und neurotypischen Mitarbeitenden könnte aufzeigen, welche Unterschiede es zwischen den Gruppen gibt und welche Führungskonzepte für beide Gruppen wirksam sind. Langfristige Studien könnten zudem die Auswirkungen verschiedener Führungsansätze auf das Wohlbefinden und die Leistung autistischer sowie neurotypischer Mitarbeitender untersuchen.

Branchenspezifische Forschung könnte Unterschiede in den Anforderungen je nach Berufsfeld aufzeigen und spezifische Empfehlungen entwickeln. Auch die Untersuchung inklusiver Unternehmenskulturen wäre wichtig, um kulturelle Elemente zu identifizieren, die zur Integration neurodiverser Mitarbeitender beitragen. Internationale

Vergleichsstudien könnten herausfinden, wie gesunde Führung in unterschiedlichen kulturellen Kontexten wirkt und inwieweit Empfehlungen angepasst werden müssen. Weitere Forschung sollte untersuchen, wie sensorische Anpassungen der Arbeitsumgebung die Leistungsfähigkeit autistischer Mitarbeitender beeinflussen, z.B. in Bezug auf Beleuchtung oder Lärmbelastung. Auch die Förderung langfristiger Karriereentwicklung und die Identifizierung von strukturellen Hürden wären wertvolle Ansätze, um Inklusion und Aufstiegschancen gezielt zu verbessern. Zudem wäre es sinnvoll zu untersuchen, in welchem Ausmaß die Grundsätze gesunder Führung in der Praxis bereits umgesetzt werden und welchen Einfluss diese auf die Mitarbeitenden haben.

6 Fazit

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Die durchgeführte qualitative Studie zeigt deutlich, dass autistische Mitarbeitende spezifische Herausforderungen und Bedürfnisse im Arbeitsumfeld haben, die durch angepasste Führungsstile und strukturelle Maßnahmen adressiert werden müssen, um eine gesunde und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen. Die Kernherausforderungen umfassen vor allem die Bereiche soziale Interaktion, Kommunikation und sensorische Überlastung. Dabei zeigt sich, dass autistische Mitarbeitende oft Schwierigkeiten im Umgang mit unausgesprochenen sozialen Normen und impliziten Erwartungen haben. Darüber hinaus kann sensorische Reizüberflutung, zu einer erheblichen Belastung führen, die sowohl das Wohlbefinden als auch die Arbeitsleistung beeinträchtigt.

Zentrale Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender beinhalten klare und strukturierte Arbeitsabläufe sowie eindeutige und präzise Anweisungen. Eine gut strukturierte Arbeitsumgebung bietet Sicherheit und fördert die Arbeitszufriedenheit. Ebenso ist eine transparente Kommunikation notwendig, um Missverständnisse zu minimieren. Gleichzeitig äußern autistische Mitarbeitende den Wunsch nach Flexibilität, um ihren Arbeitsalltag individuell an ihre Bedürfnisse anpassen zu können.

Eine inklusive Führung, die Wert auf Akzeptanz und Wertschätzung legt, erweist sich als wesentlich, um ein förderliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Führungskräfte müssen die individuellen Arbeitsweisen der Mitarbeitenden wertschätzen und Vertrauen in deren Selbstbestimmung haben. Dies bedeutet, dass weniger Kontrolle und mehr Flexibilität gefordert sind, um Eigenverantwortung und Motivation zu fördern. Eine wertschätzende

und vertrauensvolle Führung stärkt nicht nur das Wohlbefinden autistischer Mitarbeitender, sondern auch deren Bindung an das Unternehmen.

Für die Praxis ergeben sich konkrete Empfehlungen, darunter die Schaffung sensorisch angepasster Arbeitsumgebungen wie Rückzugsräume oder Homeoffice-Optionen, die Etablierung flexibler Arbeitszeiten sowie Schulungen für Führungskräfte in klarer Kommunikation und Sensibilisierungsmaßnahmen für das gesamte Team. Eine offene und inklusive Unternehmenskultur fördert nicht nur die Arbeitszufriedenheit autistischer Mitarbeitender, sondern unterstützt auch deren langfristige berufliche Entwicklung. Unternehmen, die sich auf diese Bedürfnisse einstellen, können eine nachhaltige Führungspraxis entwickeln, die sowohl neurodiverse als auch neurotypische Mitarbeitende berücksichtigt.

6.2 Schlussfolgerungen

Die vorliegende Forschungsarbeit zeigt, dass viele autistische Mitarbeitende im Arbeitsalltag auf ähnliche Herausforderungen treffen und vergleichbare Erwartungen an ihre Führungskräfte und Anforderungen an ihre Arbeitsumgebung haben. Die qualitative Analyse der problemzentrierten Interviews ermöglichte es, tiefgehende und differenzierte Einblicke in die individuellen Erfahrungen autistischer Mitarbeitender zu gewinnen. Diese Detailtiefe stellt einen zentralen Vorteil der Studie dar, da sie praxisnahe und spezifische Handlungsempfehlungen für Unternehmen liefert. Besonders deutlich wurde, dass viele autistische Menschen mit ähnlichen Herausforderungen im Berufsleben konfrontiert sind und auf Barrieren stoßen. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, sowohl die Arbeitsumgebung als auch den Führungsstil auf die spezifischen Bedürfnisse autistischer Mitarbeitender abzustimmen, um deren Potenziale voll auszuschöpfen und gleichzeitig das Risiko von Überlastung und Stress zu minimieren. Da es sich um eine qualitative Studie mit einer begrenzten Stichprobe handelt, ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf die gesamte Gruppe autistischer Menschen eingeschränkt. Diese Limitation ist jedoch typisch für qualitative Forschung und mindert nicht den Wert der gewonnenen Erkenntnisse, die insbesondere für ähnliche Kontexte und Unternehmen relevant sind. Die Reflexion möglicher subjektiver Vorannahmen während des gesamten Analyseprozesses stärkte die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse. Ergänzende Methoden, wie Beobachtungen am Arbeitsplatz oder die Einbindung von neurotypischen Führungskräften, könnten zukünftig die Validität weiter erhöhen. Insgesamt liefert die Studie praxisnahe Ansätze zur Gestaltung einer inklusiveren und gesunden Führungskultur, die den besonderen Bedürfnissen autistischer Mitarbeitender gerecht wird. Zukünftige Forschung könnte diese

Erkenntnisse durch methodische Erweiterungen weiter vertiefen und somit einen noch umfassenderen Beitrag zur Schaffung förderlicher Arbeitsumgebungen leisten.

6.3 Ausblick

Die Neurodiversitätsbewegung hat das Potenzial, die Arbeitswelt grundlegend zu verändern, indem sie neurologische Unterschiede als Teil der menschlichen Vielfalt anerkennt. Anstatt Autismus und andere neurologische Varianten als Defizite zu betrachten, rückt die Bewegung die einzigartigen Stärken und Potenziale dieser Menschen in den Mittelpunkt.²⁰¹ Dies schafft die Basis für eine nachhaltige Veränderung der Arbeitswelt, indem es Unternehmen dazu motiviert, ihre Strukturen inklusiver zu gestalten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Schulung und Sensibilisierung von Führungskräften und Teams, um Vorurteile abzubauen und ein besseres Verständnis für neurodiverse Bedürfnisse zu schaffen. Die Gestaltung flexibler Arbeitsbedingungen, die Bereitstellung von Rückzugsräumen und die Nutzung von Homeoffice-Optionen sollten in Unternehmen Standard werden, um nicht nur autistische, sondern auch andere Mitarbeitende zu unterstützen. Um eine wirklich inklusive Arbeitswelt zu schaffen, ist ein kontinuierlicher Wandel erforderlich. Inklusion darf nicht als Zusatzaufgabe betrachtet werden, sondern muss fester Bestandteil der Unternehmensstrategie sein. Führungskräfte sollten daran arbeiten, eine wertschätzende und flexible Führungskultur zu etablieren, die Vielfalt als Bereicherung versteht. Langfristig stärkt dies nicht nur das Wohlbefinden neurodivergenter Mitarbeitender, sondern auch die Innovationskraft und Resilienz des Unternehmens.²⁰² In Zukunft wird es daher immer wichtiger, sich stärker auf die Entwicklung praxisnaher Lösungen zu konzentrieren, die konkrete Ansätze zur Förderung neurodivergenter Mitarbeitender bieten. Es gilt, spezifische Herausforderungen in unterschiedlichen Branchen, Führungsansätzen und Kulturen zu identifizieren und gezielte Empfehlungen zu entwickeln. Unternehmen, die die Prinzipien der Neurodiversitätsbewegung verinnerlichen, können Vorreiter einer inklusiveren Arbeitswelt werden und durch die Anerkennung der Stärken neurodivergenter Mitarbeitender sowohl ihre Innovationskraft als auch ihre Arbeitskultur bereichern.

²⁰¹ Vgl. Cherewick, M., Matergia, M. (2023), S. 1ff.

²⁰² Vgl. Dietsche, R., Jent, N. (2016), S. 449ff.

Literaturverzeichnis

Autismus Deutschland e.V., Diagnostik, aufgerufen am 27.09.2024, <https://www.autismus.de/was-ist-autismus/diagnostik.html#:~:text=Insbesondere%20im%20Erwachsenenbereich%20ist%20mit,von%20der%20gesetzlichen%20Krankenkasse%20übernommen.>

Badura, B., Ducki, A., Baumgardt, J., Meyer, M., Schröder, H. (Hrsg.) (2023) „Fehlzeiten-Report 2023. Zeitendwende – Arbeit gesund gestalten“, Berlin

Badura B., Ducki, A., Schröder, H., Klose, J., Macco, K. (Hrsg.) (2011) „Fehlzeiten-Report 2011. Führung und Gesundheit. Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft“, Berlin

Bak, P.M. (2024) „Arbeits- und Organisationspsychologie. Eine Einführung – kompakt, prägnant und anwendungsorientiert“, Berlin

Baron-Cohen, S., Weelwright, S., Skinner, R., Martin, J., Clubley, E. (2001) „The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/High-Functioning Autism, Males and Females, Scientists and Mathematicians“, in: Journal of Autism and Developmental Disorders, Volume 31, No. 1

Becker, F.G. (2002) „Lexikon des Personalmanagements. Über 1000 Begriffe zu Instrumenten, Methoden und rechtlichen Grundlagen betrieblicher Personalarbeit“, 2. Auflage, München

Berning, W. (2023) „Soziologie der Unternehmung. Erfolgreiche Führung und Organisation von komplexen Systemen“, Stuttgart

Brouzou, K.O., Chaliani, I., Schilbach, L. (2024) „Herausforderungen bei Diagnose und Behandlung. Autismus-Spektrum-Störung im Erwachsenenalter“, in: InFo Neurologie+Psychiatrie, 2024; 26 (2), S.35-43

Brown, H.M., Stahmer, A.C., Dwyer, P., Rivera, S. (2021) „Changing the story: How diagnosticians can support a neurodiversity perspective from the start“, in Autism, Vol. 25(5) 1171-1174

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, „ICD-11. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 11. Revision“, Aufgerufen am 07.10.2024, <https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/ node.html>

Burel, S., Chaumont, G., Wichern, L. (2024) „Handbuch Neurodiversität in der Arbeitswelt: Warum Entscheider*innen neurodiverse Menschen brauchen“, diversity company

Cherewick, M., Matergia, M. (2023) „Neurodiversity in Practice: a Conceptual Model of Autistic Strengths and Potential Mechanisms of Change to Support Positive Mental Health and Wellbeing in Autistic Children and Adolescents“, in: Advances in Neurodevelopmental Disorders, <https://doi.org/10.1007/s41252-023-00348-z>

Ciesielski, M., Schutz, T. (2016) „Digitale Führung. Wie die neuen Technologien unsere Zusammenarbeit wertvoller machen“, Berlin Heidelberg

Creusen, U., Gall, B., Hackl, O. (2017) „Digital Leadership. Führung in Zeiten des digitalen Wandels“, Wiesbaden

Dahm, M.H., Thode, S. (Hrsg.) (2020), „Digitale Transformation in der Unternehmenspraxis. Mindset – Leadership – Akteure – Technologien“, Wiesbaden

Döring, N. (2023) „Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften“, 6. Auflage, Berlin

Efimov, I, Harth, V., Mache, S., (2020) „Gesundheitsförderung in virtueller Teamarbeit durch gesundheitsorientierte Führung“, in: Prävention und Gesundheitsförderung 3, <https://doi.org/10.1007/s11553-020-00819-4>

Felfe, J., van Dick, R. (Hrsg.) (2023) „Handbuch Mitarbeiterführung. Wirtschaftspsychologisches Praxiswissen für Fach- und Führungskräfte“, 2. Auflage, Berlin

Frank, F, Jablotschkin, M., Arthen, T., Riedel, A., Fangmeier, T., Hölzel, L.P., Tebartz van Elst, L. (2018) „Education and employment status of adults with autism spectrum

disorders in Germany – a cross-sectional-survey”, In: BMC Psychiatry 18, 75, <https://doi.org/10.1186/s12888-018-1645-7>

Franke, F., Felfe, J., Pundt, A. (2014) “The impact of healthoriented leadership on follower health: Development and test of a new instrument measuring health-promoting leadership”, in: Zeitschrift für Personalforschung, 28(1–2), 139–161. <https://doi.org/10.1177/23970022140280010>

Fung, L.K., Ulrich, T.L., Fujimoto, K.T., Taheri, M. (2022) “Neurodiversity: An Invisible Strength?”, in: The Minerals, Metals and Materials Society, Vol. 74, No. 9, <https://doi.org/10.1007/s11837-022-05454-2>

Gattner, B. (2018) “Zu viele Fehldiagnosen bei Frauen mit Autismus“, Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V., aufgerufen am 27.09.2024, <https://www.caritas-augsburg.de/aktuelles/presse/zu-viele-fehldiagnosen-bei-frauen-mit-au>

Dietsche, R., Jent, N. (2016) „Behinderung als Teilaspekt der Diversity Kompetenz im Spannungsfeld von Toleranz und Nutzen“, in: Genkova, P., Ringeisen, T. (Hrsg.) (2016) „Handbuch Diversity Kompetenz. Band 2: Gegenstandsbereiche“, Wiesbaden

Gillespie, A., Heasman, B. (2019) „Understanding autistic communication“, Aufgerufen am 07.10.2024, <https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/professional-practice/research-communication>

Grandin, T., Panek, R. (2014) „The Autistic Brain: Exploring the strength of a different kind of mind“, Random House Group

Grote, S., Goyk, R. (Hrsg.) (2018) „Führungsinstrumente aus dem Silicon Valley. Konzepte und Kompetenzen“, Berlin

Gunawan, J., Marzilli, C., Aunguroch, Y. (2022) „Online ‚chatting‘ interviews: An acceptable method for qualitative data collection“, in: Belitung Nursing Journal, Volume 8(4), <https://doi.org/10.33546/bnj.2252>

Habermann, L., Kißler, C. (2022) “Das autistische Spektrum aus wissenschaftlicher, therapeutischer und autistischer Perspektive“, Wiesbaden

Hahamy, A., Behrmann, M., Malach, R. (2015) „The idiosyncratic brain: distortion of spontaneous connectivity patterns in autism spectrum disorder“, in: Nature Neuroscience, 18

Harrison, N.A., Bird, G., Dolan, R.J. (2008) “Explaining Enhanced Logical Consistency during Decision Making in Autism“, in: Journal of Neuroscience, DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2895-08.2008

Hendricks, D. (2010) “Employment and adults with autism spectrum disorders: Challenges and strategies for success“, in: Journal of Vocational Rehabilitation 32, 125-134

Hull, L., Petrides, K.V., Mandy, W. (2020) “The Female Autism Phenotype and Camouflaging: A Narrative Review“, in: Review Journal of Autism and Developmental Disorders 7:306-317, <https://doi.org/10.1007/s40489-020-00197-9>

ICD-10 Version:2019, “Disorders of psychological development“, Aufgerufen am 07.10.2024: <https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F84>

ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics, “6A02 Autism spectrum disorder“, Aufgerufen am 07.10.2024, <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#437815624>

Jurgens, A. (2020) “Neurodiversity in a neurotypical world: an enactive framework for investigating autism and social institutions“, in: Rosqvist, H., Chown, N., Stenning, A. (Hrsg.) “Neurodiversity Studies. A New Critical Paradigm“, London

Kaehler, B. (2023) „Führen als Beruf. Andere erfolgreich machen“, 2. Auflage, Berlin

Kapp, S.K. (Hrsg.) (2020) „Autistic Community and the Neurodiversity Movement. Stories from the Frontline“, Singapore

Kastner, C., Jacob, C., Hesmer, D., Plugmann, P. (Hrsg.) (2023) „Innovative Unternehmensführung. Erprobte Strategien, Techniken und Booster, die Unternehmen und Start-ups zukunftsfähig machen“, Wiesbaden

Kuckartz, U., Rädiker, S. (2022) „Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung“, 5. Auflage, Weinheim

Lamnek, S., Krell, C. (2016) „Qualitative Sozialforschung“, 6. Auflage, Weinheim

Lin, X.B., Lim, C.G., Lee, T.-S. (2022) “Social Deficits or Interactional Differences? Interrogating Perspectives on Social Functioning in Autism”, in: *Frontiers in Psychiatry*, 10.3389/fpsy.2022.823736

Lohmann-Haislah, A. (2012) “Stressreport Deutschland 2012. Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden“, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund/Berlin/Dresden

Mattes, R.M. (2022) „Gesunde Führung in der VUCA-Welt. Leadership in Transformation“, 2. Auflage, Freiburg

Mayring, P. (2022) „Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken“, 13., überarbeitete Auflage, Beltz Verlag, Weinheim und Basel

Mayring, P. (2016) „Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken“, 6. Auflage, Weinheim

Michel, A., Hoppe, A. (Hrsg.) (2022) „Handbuch Gesundheitsförderung bei der Arbeit. Interventionen für Individuen, Teams und Organisationen“, Wiesbaden

Middleton, E. (2023) „Unmasked: The Ultimate Guide to ADHD, Autism and Neurodivergence“, Penguin Books

Mittelmark, M.B., Sagy, S., Eriksson, M., Bauer, G.F., Pelikan, J.M., Lindström, B., Arild Espnes, G. (Hrsg.) (2017) „The Handbook of Salutogenesis“, Springer Nature, Switzerland

Preißmann, C. (Hrsg.) (2021) „Überraschend anders: Mädchen und Frauen mit Asperger“, 2. Auflage, Stuttgart

Price, D. (2022) „Unmasking Autism. The power of embracing our hidden neurodiversity“, London

Riedel, A., Biscaldi, M., Tebartz van Elst, L. (2016) “Autismus-Spektrum-Störungen und ihre Bedeutung in der Erwachsenenpsychiatrie und Psychotherapie“, in: *Zeitschrift für*

Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 64(4), 233-245, DOI 10.1024/1661-4747/a000285

Robertson, C.E., Baron-Cohen, S. (2017) "Sensory perception in autism", in: Nature Reviews, Neuroscience

Robertson, S.M. (2010) "Neurodiversity, Quality of Life, and Autistic Adults: Shifting Research and Professional Focuses onto Real-Life-Challenges", in: Autism and the Concept of Neurodiversity, Vol. 30, No. 1, Aufgerufen am 26.09.2024, <https://dsq-sds.org/index.php/dsq/article/view/1069/1234#top>

Roth, W. (2021) "Die resiliente Führungskraft. Sich selbst und andere gesund führen", Wiesbaden

Rump, J., Eilers, S. (Hrsg.) (2019) „Die vierte Dimension der Digitalisierung“, 1. Auflage, Berlin, Heidelberg

Rylaarsdam, L., Guemez-Gamboa, A. (2019) "Genetic Causes and Modifiers of Autism Spectrum Disorder", in: Frontiers in Cellular Neuroscience, 10.3389/fncel.2019.00385

Schiek, D. (2022) "Schriftliche Online-Interviews in der qualitativen Sozialforschung: zur methodologischen Begründung einer neuen Forschungspraxis", in: Forum: Qualitative Sozialforschung, Volume 23, No. 1, Art. 5, Januar 2022

Schlangen, C. (2024) "Was Führung von der Liebe lernen kann. Inspirierende Lektionen für eine erfolgreiche und stabile Führungskultur", Berlin

Schuck, R.K., Tagavi, D.M., Baiden, K.M.P., Dwyer, P., Williams, Z.J., Osuna, A., Ferguson, E.F., Jiminey Munoz, M., Poyser, S.K., Johnson, J.F., Vernon, T.W. (2021) "Neurodiversity and Autism Intervention: Reconciling Perspectives Through a Naturalistic Developmental Behavioral Intervention Framework", in: Journal of Autism and Developmental Disorders, 52:4625-4645, <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05316-x>

Scott, M., Milbourn, B., Falkmer, M., Black, M., Bölte, S, Halladay, A., Lerner, M., Lounds Taylor, J., Girdler, S. (2018) "Factors impacting employment for people with autism spectrum disorder: A scoping review", in: Autism, 1-33

Simone, R. (2010) "Aspergirls: Empowering Females with Asperger Syndrome", London

Thapar, A., Rutter, M. (2020) „Genetic Advances in Autism“, in: Journal of Autism and Developmental Disorders, <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04685-z>

Vincent, S. (2011) „Gesundheits- und entwicklungsförderliches Führungsverhalten: Ein Analyseinstrument“, in: Badura B., Ducki, A., Schröder, H., Klose, J., Macco, K. (Hrsg.), (2011) „Fehlzeiten-Report 2011. Führung und Gesundheit. Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft“, Berlin

Weber, A. (2007) „Psychosoziale Gesundheit im Beruf. Mensch, Arbeitswelt, Gesellschaft“, Stuttgart

Weibler, J. (2016) „Personalführung“, 3. Auflage, München

Wilczek, B. (2023) „Wer ist hier eigentlich autistisch? Ein Perspektivwechsel“, 2. Auflage, Stuttgart

Witzel, A., (2000) „Das problemzentrierte Interview“, Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 1(1), Art. 22, <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132>

World Health Organization (ICD-10), "ICD-10. International Classification of Diseases 10th Revision. The global standard for diagnostic health information", Aufgerufen am 03.09.2024, <https://icd.who.int/browse10/2019/en>

World Health Organization (ICD-11), „ICD-11. International Classification of Diseases 11th Revision. The global standard for diagnostic health information“, Aufgerufen am 03.09.2024, <https://icd.who.int/en>

Wüthrich, C. (2017) „Autistische Störungen: Viele Betroffene erhalten die Diagnose erst als Erwachsene“, Tagblatt, aufgerufen am 27.09.2024, <https://www.tagblatt.ch/leben/gesundheit/autistische-stoerungen-viele-betroffene-erhalten-diagnose-erst-als-erwachsene-ld.1631391>